

**ANALISIS MANAJEMEN SARANA PRASARANA DAN
DISIPLIN KERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN
KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NAMA : SITI YULIANA

NIM : 302 13 11 102

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Yuliana
NIM : 302 13 11 102
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : “Analisis Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang”

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP.196306051990031004

Dr. Reniati, S.E., M.Si
NP.507206007

Balunjuk, 3 Januari 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP.196306051990031004

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS MANAJEMEN SARANA PRASARANA DAN DISIPLIN
KERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA PANGKALPINANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh: Siti Yuliana
Nomor Induk Mahasiswa: 302 13 11 102

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 2 Juni 2017 dan telah
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Tim Penguji:

Ketua Penguji

Anggota

Anggota

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP.196306051990031004

Erwin, S.E., M.M., Ph. D
NP. 506507013

Khairiyansyah, S.E., M.M
NIP. 197903152012121005

Balunijuk, 2 Juni 2017
Universitas Bangka Belitung
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen

Dekan

Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Reniati, S.E., M.Si
NP.507206007

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP.196306051990031004

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang”** ini, tidak terdapat karya sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Balunijuk, 24 Mei 2017

Penulis

Siti Yuliana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. “(Q.S.An Najm ayat 39-40)”

“Tetaplah rendah hati seberapa tinggi kedudukan kita; tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita dan tetaplah bersyukur dalam segala keadaan”

“Akhlaq mulia adalah mutiara diri yang tak ternilai”

“Jangan lihat masa lampau dengan penuh penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.”(Mark twain)”

Persembahan

Dengan penuh rasa cinta dan bahagia, serta ketulusan, skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.*
- *Bapak dan ibu tercinta yaitu Bapak salahodin dan Ibu Asiyati yang telah memberikan kasih sayang, dengan moril maupun imateril, doa tulus yang selalu mengiringi setiap langkah dalam perjalanan hidupku.*
- *Kepada Keluargaku, kakakku tersayang yaitu Nurlili dan adik-adikku tersayang yaitu Nia dan Firza yang selalu memberikan semangat.*
- *Para Dosen yang telah bersedia menjadi sebagai orang tua bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dan memberikan segala ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.*
- *Teman-teman sekelasku yaitu kelas Akuntansi 3 angkatan 2013.*
- *Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.*
- *Almamaterku tercinta, Universitas Bangka Belitung*

ABSTRAK

Siti Yuliana. 302.13.11.102. Analisis Manajemen Sarana Prasarana dan disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Penelitian ini dilatar belakangi fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang belum optimal pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, serta mengetahui apakah manajemen sarana prasarana (X_1) dan disiplin kerja (X_2) mempengaruhi kinerja pegawai (Y). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 40 responden PNS dan 45 responden PHL, teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh untuk responden PNS dan quota sampling untuk responden PHL. Pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja serta variabel terikatnya yaitu kinerja pegawai. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan tahapan Miles dan Huberman sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis linear berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana sudah dilakukan cukup baik, sedangkan kedisiplinan pegawai masih perlu ditingkatkan. Sementara hasil penelitian kuantitatif bahwa responden PNS untuk variabel manajemen sarana prasarana diperoleh $t_{hitung}(5,435) > t_{tabel}(2,026)$, dan disiplin kerja $t_{hitung}(2,866) > t_{tabel}(2,018)$, sedangkan responden PHL untuk variabel manajemen sarana prasarana diperoleh $t_{hitung}(3,587) > t_{tabel}(2,026)$ dan disiplin kerja $t_{hitung}(7,176) > t_{tabel}(2,018)$. Maka manajemen sarana prasarana (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja PNS maupun PHL, dan disiplin kerja (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja PNS maupun PHL. Hasil uji F berdasarkan responden PNS diperoleh $F_{hitung}(23,531) > F_{tabel}(3,25)$, dan hasil $\rho = 0,000 < 0,05$, sementara responden PHL diperoleh $F_{hitung}(31,371) > F_{tabel}(3,22)$, dan $\rho = 0,000 < 0,05$. Ini berarti manajemen sarana prasarana (X_1) dan disiplin kerja (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja PNS sebesar 56% sedangkan terhadap kinerja PHL sebesar 59,9% dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

Kata Kunci: Manajemen Sarana Prasarana, Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai

ABSTRACT

Siti Yuliana. 302.13.11.102. Analysis of Infrastructure Management and Work Dicipline and its Effect on Employee Peformance at Cleanliness Department of Pangkalpinang

This research is based on the phenomenon which shows that the employee performance is not yet optimal at Cleanliness Department of Pangkalpinang, and to find out wether infrastructure management (X_1) and work dicipline (X_2) influence employee performance (Y). The aims of this research are to analyze and know the infrastructure management and work dicipline and its effect on employee performance at Cleanliness Department of Pangkalpinang.

This research is descriptive qualitative and quantitative research. Total of sample were 40 respondents of civil servant and 45 respondents of freelance worker, the sampling technique using saturated sampling method for civil servant respondents and quota sampling method for freelance worker respondents. The independent variables of this research were infrastructure management and work dicipline while the dependent variable was employee performance. The method of data analysis in qualitative research is using miles and Huberman while in quantitative research is using multiple linier analysis with t test, F test and coefficient of determination.

The results of qualitative research showed that the infrastructure management activity have been done quite well, while the dicipline of employees still need to be improved. While the results of quantitative research showed that the civil servant respondents for infrastructure management variable obtained $t_{count}(5,435) > t_{table}(2,026)$, and work dicipline $t_{count}(2,866) > t_{table}(2,018)$, while the freelance worker for for infrastructure management variable is obtained by $t_{count}(3,587) > t_{table}(2,026)$, and work dicipline $t_{count}(7,176) > t_{table}(2,018)$. So the infratructure management (X_1) partially influence on the performance of civil servant and freelance worker, and work dicipline (X_2) partially influence on the performance of civil servant and freelance worker. The resut of F test based on civil servant respondent obtained $F_{count}(23,531) > F_{table}(3,25)$ and $\rho = 0,000 < 0,05$, while the freeance worker obtained $F_{count}(31,371) > F_{table}(3,22)$, and $\rho = 0,000 < 0,05$. This means infrastructure management (X_1) and work dicipline (X_2) simutaneously have positive and significant effect on the performance of civil servant and freelance worker. The result of coefficient determination test showed that the influence of infratructure management and work dicipline on the performance of civil servant is 56%, while on the performance of freelance worker is 59,9%, and the rest can be explained by other variable outside the research variable

Keywords: Infratructure Management, Work Dicipline and Employee Peformance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul “Analisis Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang”. Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau susunan kalimatnya, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta keterlibatan orang-orang yang sudah mendorong dan membimbing terselesainya skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Karena sadar begitu banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Reniati, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian dalam membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dari awal penyusunan sampai akhir.
4. Bapak Khairiyansyah, S.E., M.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung
5. Bapak Suhaidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak M. Tanggung, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Maya Yusnita, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung
8. Ibu Hidayati, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh staf dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, khususnya Jurusan Manajemen yang telah memberikan wawasan keilmuan bagi penulis.

10. Seluruh staf AAK, AUK, dan Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi dan proses perkuliahan.
11. Pihak Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang khususnya kepada Bapak Drs. Iwansya selaku Kepala Dinas, Bapak Mie Go, S.T selaku Sekretaris Dinas, Bapak Widiyanto, S.T selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Bapak Jumhari, S.E selaku Kepala Bidang Kebersihan, dan Bapak Bustam selaku Kepala Bagian Sesi Pengangkutan Sampah, yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
12. Keluarga tercinta, terutama Ayah dan Ibu, serta kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah memberikan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi tahun 2014-2016 yang telah memberikan pengalaman yang tidak bisa terlupakan selama berorganisasi.
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMAMA) 2013/2014 yang telah memberikan pengalaman awal dalam berorganisasi di dunia perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuanganku, Meri Agustian, Enno Tria Dinanti, Siti Mardyah, Serli Karlina, Zuheni, Tiodora, Apriyanti dan Nurliana yang telah berjuang bersama-sama dalam proses memperoleh gelar sarjana.
16. Teman-teman Manajemen 2013 khususnya kelas Manajemen 4.

17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tuatunu Indah 2016 yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama kurang lebih 40 hari.
18. Pihak lain yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga memperoleh gelar sarjana.

Semoga segala bantuan, saran, kritik dan motivasi yang diberikan bermanfaat bagi penulis dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengarapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membaca.

Balunijuk, 24 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia	16

2.1.1	Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	16
2.1.2	Metode Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia....	17
2.1.3	Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	18
2.1.4	Tujuan dan Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia..	21
2.2	Kinerja	24
2.2.1	Pengertian Kinerja	24
2.2.2	Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	25
2.2.3	Dimensi Kinerja Pegawai.....	27
2.2.4	Manfaat Penilaian Kinerja.....	27
2.2.5	Tujuan Kinerja.....	29
2.3	Manajemen Sarana Prasarana.....	31
2.3.1	Pengertian Manajemen Sarana Prasarana	31
2.3.2	Kegiatan Manajemen Sarana Prasarana	33
2.3.3	Manfaat Manajemen Sarana Prasarana	37
2.3.4	Pertimbangan dalam Memilih Sarana Prasarana.....	38
2.4	Disiplin Kerja	40
2.4.1	Pengertian Disiplin Kerja	40
2.4.2	Jenis-Jenis Disiplin Kerja.....	41
2.4.3	Pendekatan Disiplin Kerja	42
2.4.4	Faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja	43
2.4.5	Pelaksanaan Sanksi Disiplin Kerja	43
2.4.6	Sanksi pelanggaran Disiplin Kerja	44
2.4.7	Indikator Kedisiplinan	45

2.5 Penelitian Terdahulu	47
2.6 Kerangka Berpikir	51
2.6.1 Gambaran Manajemen Sarana Prasarana, Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai	52
2.6.2 Hubungan Manajemen Sarana Prasarana terhadap Kinerja pegawai	53
2.6.3 Hubungan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai	54
2.6.4 Hubungan Manajemen Sarana Prasarana, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai	55
2.7 Hipotesis	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	59
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	59
3.3.1. Definisi Operasional Variabel	59
3.3.2. Pengukuran Variabel	62
3.4 Populasi dan Sampel	63
3.4.1 Populasi	63
3.4.2 Sampel	64
3.5 Metode Pengumpulan Data	65
3.5.1 Jenis Data.....	65
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data	65

3.6 Teknik Analisis Data	67
3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif	67
3.6.2 Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial	69
3.6.3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	71
3.6.3.1 Uji Validitas	71
3.6.3.2 Uji Reliabilitas	71
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	72
3.6.4.1 Uji Normalitas.....	72
3.6.4.2 Uji Multikolinearitas	73
3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas	74
3.6.4.4 Uji Autokolerasi	75
3.6.5 Analisis Regresi Berganda	76
3.6.7 Pengujian Hipotesis	76
3.8.1 Uji T	77
3.8.2 Uji F.....	77
3.6.8 Analisis Koefisien Determinasi	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	79
4.1.1 Profil Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.....	79
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang	80
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang	81
4.2 Hasil Penelitian Kualitatif	90

4.2.1 Gambaran Manajemen Sarana Prasarana	90
4.2.1 Gambaran Disiplin Kerja Pegawai	101
4.3 Hasil Penelitian Kuantitatif	109
4.3.1 Hasil Deskriptif Karakteristik Responden.....	109
4.3.2 Hasil Deskriptif Masing-Masing Variabel	115
4.3.3 Rekapitulasi Deskriptif Variabel	144
4.3.4 Hasil Analisis Data	146
4.3.4.1 Uji Validitas	146
4.3.4.2 Uji Reabilitas.....	148
4.3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	149
4.3.4.4 Analisis Regresi Berganda	157
4.3.4.5 Uji Parsial atau Uji t.....	161
4.3.4.6 Uji Simultan atau Uji F	163
4.3.4.7 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	165
4.3.5 Pembahasan.....	166
BAB V PENUTUP.....	178
5.1 Kesimpulan	178
5.2 Saran	181

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016.....	4
Tabel I.2	Laporan Kinerja Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2015.....	5
Tabel I.3	Peralatan Operasional Bidang Kebersihan Pengangkutan Sampah Kota Pangkalpinang	7
Tabel I.4	Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen.....	8
Tabel I.5	Data Absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Bidang Pengangkutan Sampah Pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel III.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian Kualitatif.....	60
Tabel III.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian Kuantitatif.....	61
Tabel III.3	Skala Pengukuran Variabel.....	63
Tabel III.4	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Bidang Pengangkutan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016	64
Tabel III.5	Kategori Skala	70
Tabel IV.1	Hukuman Disiplin yang Melanggar Ketentuan Hari Kerja	103

Tabel IV.2	Karakteristik Responden PNS berdasarkan Jenis Kelamin	109
Tabel IV.3	Karakteristik Responden PHL berdasarkan Jenis Kelamin	110
Tabel IV.4	Karakteristik Responden PNS berdasarkan Usia.....	111
Tabel IV.5	Karakteristik Responden PHL berdasarkan Usia.....	112
Tabel IV.6	Karakteristik Responden PNS berdasarkan Pendidikan.....	112
Tabel IV.7	Karakteristik Responden PHL berdasarkan Pendidikan.....	113
Tabel IV.8	Tanggapan Responden PNS atas Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana	115
Tabel IV.9	Tanggapan Responden PNS atas Rencana Penempatan Sarana Prasarana.....	116
Tabel IV.10	Tanggapan Responden PNS atas Rencana Pendistribusian Sarana Prasarana.....	116
Tabel IV.11	Tanggapan Responden PNS atas Kesesuaian Pengadaan Sarana Prasarana dengan Rencana	117
Tabel IV.12	Tanggapan Responden PNS atas Pengadaan Kualitas Sarana Prasarana.....	118
Tabel IV.13	Tanggapan Responden PNS atas Kesesuaian Pendistribusian dengan Rencana	119
Tabel IV.14	Tanggapan Responden PNS atas Kesesuaian Pendistribusian dengan Kebutuhan	119
Tabel IV.15	Tanggapan Responden PNS atas sarana Prasarana yang di Distribusikan Mudah dalam Jangkauan.....	120
Tabel IV.16	Tanggapan Responden PNS atas Penginventarisan	

	Sarana Prasarana.....	120
Tabel IV.17	Tanggapan Responden PNS atas Peghapusan	
	Sarana Prasarana.....	121
Tabel IV.18	Tanggapan Responden PHL atas Memanfaatkan	
	Alat yang Tersedia.....	122
Tabel IV.19	Tanggapan Responden PHL atas Tanggung Jawab	
	Penggunaan Sarana Prasarana	122
Tabel IV.20	Tanggapan Responden PHL atas Kondisi Sarana Prasarana ...	123
Tabel IV.21	Tanggapan Responden PHL atas Pemeliharaan	
	Sarana Prasarana.....	124
Tabel IV.22	Tanggapan Responden PHL atas Jadwal Pemeliharaan	124
Tabel IV.23	Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden pada Variabel	
	Manajemen sarana Prasarana	125
Tabel IV.24	Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden PHL pada	
	Variabel Manajemen sarana Prasarana.....	125
Tabel IV.25	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Ketepatan	
	Waktu Hadir ke Tempat Kerja	128
Tabel IV.26	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Memanfaatkan	
	Waktu Kerja	128
Tabel IV.27	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Sikap	
	dalam Bekerja	129
Tabel IV.28	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Tangggung Jawab	
	Pekerjaan	130

Tabel IV.29	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kepatuhan pada Standar Kerja	131
Tabel IV.30	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kepatuhan pada Tata Tertib.....	132
Tabel IV.31	Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden PNS dan PHL terhadap Variabel Disipin Kerja.....	133
Tabel IV.32	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Memahami Pekerjaan	134
Tabel IV.33	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Mengerjakan	135
Tabel IV.34	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Memanfaatkan Sumber Daya	136
Tabel IV.35	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Menyesuaikan Diri	137
Tabel IV.36	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Hubungan Kerja ..	138
Tabel IV.37	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Fasilitas Kerja	139
Tabel IV.38	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Suasana Kerja	140
Tabel IV.39	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kebijakan Pimpinan.....	141
Tabel IV.40	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kuantitas Pekerjaan	142
Tabel IV.41	Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kualitas Pekerjaan	143

Tabel IV.42	Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden PNS dan PHL terhadap Variabel Kinerja.....	144
Tabel IV.43	Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Responden PNS dan PHL	145
Tabel IV.44	Hasil Uji Validitas Responden PNS	146
Tabel IV.45	Hasil Uji Validitas Responden PHL	147
Tabel IV.46	Hasil Uji Reliabilitas Responden PNS dan PHL	148
Tabel IV.47	Hasil Uji Normalitas Responden PNS	148
Tabel IV.48	Hasil Uji Normalitas Responden PHL.....	148
Tabel IV.49	Hasil Uji Multikolinearitas Responden PNS dan PHL.....	151
Tabel IV.50	Hasil Uji Heterokedastisitas Responden PNS	154
Tabel IV.51	Hasil Uji Heterokedastisitas Responden PNS	155
Tabel IV.52	Hasil Uji Autokolerasi Responden PNS	156
Tabel IV.53	Hasil Uji Autokolerasi Responden PHL.....	156
Tabel IV.54	Hasil Analisis Regresi Berganda Responden PNS	158
Tabel IV.55	Hasil Analisis Regresi Berganda Responden PHL.....	159
Tabel IV.56	Hasil Analisis Uji t Responden PNS dan PHL	161
Tabel IV.57	Hasil Analisis Uji F Responden PNS	163
Tabel IV.58	Hasil Analisis Uji F Responden PHL	164
Tabel IV.59	Hasil Analisis Uji R^2 Responden PNS	165
Tabel IV.60	Hasil Analisis Uji R^2 Responden PHL.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Sampah berserakan di Jl. Pabrik City belakang SD 41 Kota Pangkalpinang.....	6
Gambar II.1	Gambar Kerangka Berpikir	51
Gambar IV.1	Struktur Organisasi	81
Gambar IV.2	Jenis Kelamin Responden PNS	109
Gambar IV.3	Jenis Kelamin Responden PHL	110
Gambar IV.4	Usia Responden PNS.....	111
Gambar IV.5	Usia Responden PHL	112
Gambar IV.6	Pendidikan Responden PNS	113
Gambar IV.7	Pendidikan Responden PHL.....	114
Gambar IV.8	Hasil Uji Normalitas Responden PNS.....	149
Gambar IV.9	Hasil Uji Normalitas Responden PHL	150
Gambar IV.10	Hasil Uji Hetereskodastisitas Responden PNS	153
Gambar IV.11	Hasil Uji Hetereskodastisitas Responden PHL.....	154

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Armada Pengangkutan Sampah
- Lampiran 3 Realisasi Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah
- Lampiran 4 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen
- Lampiran 5 Rute Pelayanan Armada Pengangkutan Sampah
- Lampiran 6 Laporan Penggunaan Barang Inventaris
- Lampiran 7 Usulan Penghapusan Sarana Prasarana
- Lampiran 8 Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2010
- Lampiran 9 Tabulasi Data
- Lampiran 10 Hasil Karakteristik Responden
- Lampiran 11 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 12 Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 13 Hasil Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda, Uji t, Uji F dan R^2
- Lampiran 14 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 15 Surat UPT Bahasa
- Lampiran 16 Kartu Bimbingan
- Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 18 Dokumentasi Foto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan merupakan suatu hal yang mempengaruhi kualitas hidup di masyarakat, terwujudnya lingkungan yang bersih salah satu faktor penunjang kesehatan makhluk hidup. Namun permasalahan saat ini untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tidak terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari ke hari semakin menumpuk, hal ini disebabkan karena penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai juga dengan aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang dilakukan juga terus meningkat, sehingga bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Untuk penanggulangi masalah ini peran dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi dan mengelola sampah. Selain peran masyarakat, peran Dinas Kebersihan sebagai salah satu instansi pemerintahan juga sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu, suatu organisasi selalu berupaya untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Menurut Prawirosentono dalam Subekhi dan Jauhar (2012:193) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing, hal ini dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma serta etika yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pegawai setidaknya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, beberapa faktor diantaranya yaitu, disiplin kerja dan sarana prasarana (Sedarmayanti dalam Widodo, 2015:133). Berkaitan dengan sarana prasarana tentu tidak terlepas dari kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan oleh pegawai dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan suatu organisasi.

Manajemen sarana prasarana merupakan ilmu yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sarana prasarana agar sarana prasarana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan manajemen sarana prasarana itu sendiri pada dasarnya meliputi meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan sarana prasarana (Darmastuti dan Karwanto, 2014).

Selain manajemen sarana prasarana, disiplin kerja juga harus diperhatikan dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan bahwa untuk mencapai hasil kinerja yang baik dan sesuai tujuan diperlukan sikap para pegawai harus disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena kedisiplinan yang baik mencerminkan

besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang atau sekelompok orang dalam mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2011:193).

Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab melayani masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kota Pemerintah Kota Pangkalpinang dan di revisi melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pemerintah Kota Pangkalpinang, Dinas Kebersihan dibagi kedalam beberapa bidang yaitu bidang kebersihan, bidang pengolahan sampah dan limbah tinja dan bidang sarana dan prasarana dan penyuluhan. Guna mendukung tercapainya tujuan organisasi Dinas Kebersihan didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 430 pegawai, yang terbagi dalam tiga kategori pegawai yaitu pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 40 orang, pegawai harian tetap (PHT) sebanyak 1 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 3 orang Jasa Perkantoran, dan 356 orang yang menangani operasional kebersihan (pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah) serta 30 orang pegawai pengelolaan sampah.

Tabel I.1 Data Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Keterangan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40 orang
Pegawai Harian Tetap (PHT)	1 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa perkantoran	3 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa pengumpulan sampah	224 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa pengangkutan sampah	132 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) jasa pengelolaan sampah	30 orang
Jumlah	430 orang

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016, Data diolah peneliti, 2016

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Kota Pangkalpinang hal ini dilakukan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebersihan di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang yang didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peran dinas kebersihan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga para pegawai di instansi tersebut mampu bekerja secara optimal untuk meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti, kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya sampah yang belum dapat ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Belum optimalnya kinerja pegawai dapat dilihat dari laporan kinerja pelayanan pengangkutan sampah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.2 Laporan Kinerja Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2015

Uraian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Jumlah Timbulan Sampah Kota Pangkalpinang	449,095	405,11	508,5	400,35
Realisasi Capaian Pelayanan Sampah Yang Ditangani	363,967	324,57	445,64	355,45
% Realisasi	79,55%	81,6%	86,94%	88,78%

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah timbulan sampah Kota Pangkalpinang pada tahun 2012 mencapai 449,095 m³ sedangkan pencapaian pelayanan yang ditangani oleh dinas kebersihan sebesar 363,976 m³ atau 79,55%. Pada tahun 2013 jumlah timbulan sampah kota mencapai 405,11 m³ namun pencapaian layanan sampah yang dapat ditangani hanya 324,57 m³ atau 81,6%. Dan pada tahun 2014 jumlah timbulan sampah Kota Pangkalpinang meningkat yakni sebesar 508,5 m³, sedangkan capaian pelayanan sampah yang ditangani oleh Dinas Kebersihan mencapai 445,64 m³ atau 86,94% kemudian pada tahun 2015, jumlah timbulan sampah kota sebesar 400,35 m³ tetapi hanya dapat ditangani Dinas Kebersihan sebesar 355,45 m³ atau 88,78%. Meskipun tingkat realisasi capaian pelayanan sampah yang ditangani setiap tahunnya meningkat tetapi tidak semua sampah yang dapat ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Selain itu, belum optimalnya kinerja pegawai juga terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan, salah satunya yaitu di Jalan Pabrik City belakang SDN 41 Kota Pangkalpinang, dimana sampah terlihat berserakan dan sudah memakan sebagian jalan, sepertinya sampah itu sudah berbulan-bulan lamanya dan tidak ada satupun pegawai dari Dinas Kebersihan Kota

Pangkalpinang yang melakukan pembersihan terhadap limbah masyarakat tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1 Sampah berserakan di Jalan Pabrik City belakang SDN 41 Kota Pangkalpinang

Sumber: Berita Bangka.com tanggal 10/08/2016

Belum optimalnya kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, peneliti duga disebabkan oleh manajemen sarana prasarana yang kurang baik, seperti beberapa penempatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang masih sulit di jangkau oleh masyarakat serta beberapa lokasi yang masih membutuhkan tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang pada bulan Oktober 2016, bahwa adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh dinas kebersihan, sehingga menghambat kegiatan pelayanan pengangkutan sampah yang menyebabkan kinerja pegawai belum optimal.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sarana prasarana kebersihan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu untuk armada

pengangkutan seperti *dump truck*, *arm roll*, mobil *sweeper*, mobil *pick Up*, mobil *pick Up Sweeping*, motor sampah, dan sepeda sampah sedangkan peralatan penunjang kebersihan lainnya seperti *buldozer*, *container*, *excavator*, TPA, jaring sampah, gerobak sampah, dan tempat sampah permanen, untuk data lebih jelas dapat dilihat pada tabel tentang peralatan operasional bidang kebersihan pengangkutan sampah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.3 Peralatan Operasional Bidang Kebersihan Pengangkutan Sampah Kota Pangkalpinang

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil <i>Dump Truck</i> (Tahun 1993-2015)	21	Unit	3 unit rusak berat dan 5 unit telah melewati umur pakai kendaraan
2	Mobil <i>Arm Roll</i> (Tahun 1998-2013)	6	Unit	1 unit rusak berat dan 1 unit hampir melewati umur pakai
3	Mobil <i>Sweeper</i> (Tahun 2007)	1	Unit	
4	Mobil <i>Pick Up</i> (Tahun 2015)	1	Unit	
5	Mobil <i>Pick Up Sweeping</i>	1	Unit	
6	Motor Sampah Roda Tiga (Tahun 2005-2014)	50	Unit	5 unit rusak berat
7	Sepeda sampah	3	Unit	
8	Container (Tahun 2008-2015)	35	Unit	2 unit rusak
9	Bulldozer (Tahun 2006-2015)	2	Unit	
10	Excavator	1	Unit	
11	TPA Parit Enam	1	Unit	Luas 2,5 Ha
12	Jaring sampah	1	Lokasi	
13	Gerobak sampah (Tahun 2008-2015)	67	Unit	11 unit Rusak
14	Tempat sampah permanen (Tahun 2011-2014)	28	Unit	

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Berdasarkan data diatas, didapatkan bahwa sebagian dari jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang tersebut

dalam keadaan rusak berat dan sebagian juga sudah melewati masa pakai, akibatnya dapat mengurangi jumlah armada, sehingga dapat menyebabkan pengurangan kapasitas pengangkutan sampah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2016, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) permanen yang tersebar di 25 lokasi yang ada di Pangkalpinang, untuk data lebih jelas dapat dilihat pada tabel tentang data lokasi TPS Permanen tahun 2016 yang disediakan oleh Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Tabel I.4 Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen Tahun 2016

No	Alamat/Lokasi	Jumlah	Satuan	Volume (m ³)
1	Jl. Basuki Rahmat	13	Unit	58,5
2	Jl. Rasakunda Samping Sektor	1	Unit	4,5
3	Jl. Rasakunda	3	Unit	13,5
4	Terminal Girimaya	2	Unit	9
5	Jl. Yang Zubaidah Kp. Bintang	6	Unit	27
6	Depan SD Negeri 12	1	Unit	4,5
7	Jl. Ahmad Rasidi Hamzah	3	Unit	13,5
8	Jl. Ahmad Rasidi Hamzah Samping Dr. Ase	1	Unit	4,5
9	Jl. Depati Hamzah (Semabung)	3	Unit	13,5
10	Jalan Koba Depan Ruko BB Tower	2	Unit	9
11	Jl. Mentok	2	Unit	9
12	Dekat Jembatan Pelipur Samping Sungai	1	Unit	4,5
13	Jl. Samping Masjid Jamik Dekta Jembatan	1	Unit	4,5
14	Jl. A Rachman Siddiq	5	Unit	22,5
15	Jl. K.H. Abdull Hamid	2	Unit	9
16	Jl. Linggar Jati	4	Unit	18
17	Jl. Salendra	1	Unit	4,5
18	Jl. K.H. Abdullah Addari	7	Unit	31,5
19	Jl. A Yani Seputaran RSUD DKT	3	Unit	13,5
20	Jl. A Yani Depan Dealer Yamaha	1	Unit	4,5
21	J.L A Yani Depan Dealer Honda	1	Unit	4,5
22	Jl. Adyaksa Stie Pertiba	1	Unit	4,5
23	Dekat Lapangan Futsal Stie Pertiba	1	Unit	4,5
24	Jl. Adyaksa	1	Unit	4,5
25	Jl. Kejaksaan Seputaran Kompera	20	Unit	90
Total		86	Unit	387

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dalam melayani masyarakat menyediakan tempat pembuangan

sampah sementara (TPS) sebanyak 86 unit yang tersebar di 25 Lokasi sekitaran Pangkalpinang dengan menyediakan antara 1 – 20 unit TPS di masing-masing lokasi.

Kegiatan pengangkutan sampah itu sendiri, berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa pelayanan pengangkutan dilakukan oleh 24 mobil dengan masing – masing sopir mobil dibantu oleh kernet sebanyak 1 – 4 orang serta 45 motor sampah, yang melayani 117 lokasi yang ada di Pangkalpinang.

Kegiatan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA), berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Perencanaan Evaluasi dan Laporan pada bulan November 2016 bahwa pengangkutan dari TPS ke TPA masih dilakukan di sekitaran Pangkalpinang dan pelayanan pengangkutan sampah hanya di lakukan dua rit dalam sehari, dengan operasional jam kerja untuk *shift* pagi pukul 06.00 – 10.00 WIB dan untuk *shift* siang dilakukan pukul 14.00 – 18.00 WIB.

Belum optimalnya kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang selain disebabkan oleh manajemen sarana prasarana yang kurang baik, peneliti duga juga disebabkan oleh disiplin kerja. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih ada pegawai di Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yang datang dan pulang tidak tepat pada waktunya, dan ada juga pegawai yang belum waktu istirahat tetapi sudah istirahat, serta pada jam kerja ada beberapa pegawai masih sempat untuk melakukan aktivitas diluar kerja misalnya dengan menonton acara hiburan lewat komputer dan bercerita sesama pegawai pada saat jam kerja. Selain itu, untuk tingkat kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari data absensi pegawai.

Berikut adalah data absensi pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas bidang Pengangkutan Sampah) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Tabel I.3 Data Absensi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas Bidang Pengangkutan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2015

Bulan	Absensi (Orang)				
	Sakit	Izin	Cuti	Dinas	Tanpa Keterangan
Januari	99	15	-	18	13
Februari	87	8	-	15	9
Maret	101	10	-	20	21
April	55	8	6	29	13
Mei	62	6	-	27	11
Juni	49	11	6	9	8
Juli	89	4	-	-	19
Agustus	67	9	-	18	22
September	37	-	-	8	10
Oktober	29	8	-	13	17
November	79	5	-	-	36
Desember	118	-	-	33	39
Jumlah	754	84	12	190	218

Sumber : Dinas kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016, Data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan tabel diatas, data absensi pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang tahun 2015, dimana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah absensi pegawai sakit sebanyak 754 orang, pegawai izin sebanyak 84 orang, pegawai cuti sebanyak 12 orang, dan pegawai yang tidak hadir karena kegiatan dinas sebanyak 190 orang, serta pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 218 orang. Hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa kedisiplinan pegawai pada dinas kebersihan kota pangkalpinang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Uraian diatas, terlihat bahwa belum optimalnya kinerja pelayanan pada Dinas Kebersihan, diduga disebabkan oleh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja. Untuk meneliti lebih lanjut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti

lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja dalam menilai kinerja pegawai. Penelitian ini berjudul **“Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
2. Apakah manajemen sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
4. Apakah manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?
5. Seberapa besar pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
2. Objek yang diteliti hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
3. Variabel yang diteliti hanya variabel manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen sarana prasarana terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas

(PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara parsial.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara simultan.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan menambah serta memperluas pengetahuan tentang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi dan informasi bacaan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dan instansi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan

pengambilan keputusan serta dalam melakukan kegiatan evaluasi penilaian manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dimasa yang akan datang sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja pegawai.

1.6 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai usulan penelitian ini, pembahasan dilakukan secara sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah yang ada, yaitu teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia, teori-teori tentang kinerja pegawai, teori-teori tentang manajemen sarana prasarana, teori tentang disiplin kerja, serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi

dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis yang di terapkan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di kemukakan tentang data yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain: gambaran umum tentang objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai langkah-langkah strategis yang dapat di lakukan untuk kemajuan organisasi serta saran-saran untuk pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2011:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan terhadap manajemen manusia (Sunyoto, 2012:4). Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, disamping itu efektivitas organisasi ditentukan oleh manajemen.

Mangkunegara dalam Subekhi dan Jauhar (2012:20) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Rivai (2013:1) manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Penggabean, 2007:15).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu rangkaian aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.2 Metode Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2011:16) dalam mempelajari MSDM ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan Mekanis

Mekanisasi merupakan mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini berdasarkan pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas dan kemampuan yang lebih besar dan yang lebih baik. Pada pendekatan mekanis ini lebih menitik beratkan kepada analisisnya seperti kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi serta memperlakukan karyawan sama dengan mesin.

2. Pendekatan Paternalis

Pada pendekatan paternalis, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak sebagai seperti bapak terhadap anak-anaknya. Pada pendekatan ini para bawahan diperlakukan dengan baik, diberikan fasilitas-fasilitas, dan

bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya bawahan diberikan pinjaman uang oleh atasannya serta didirikan toko sehingga karyawannya tersebut dapat membeli kebutuhannya.

3. Pendekatan Sistem Sosial

Pendekatan sistem sosial ini, memandang bahwa organisasi/perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada diluar. Pada pendekatan sistem sosial ini menekankan kepada kesadaran pegawai atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing individu agar kepuasan kerja karyawan serta tujuan perusahaan mencapai hasil yang maksimal.

2.1.3 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2011:21) fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) merupakan suatu kegiatan yang merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan salah satu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dengan organisasi yang baik maka akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan

Pengarahan (*directing*) merupakan kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan atau organisasi dan peraturan karyawan, serta peraturan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan yaitu dengan menugaskan para bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian

Pengendalian (*Controlling*) merupakan kegiatan menegndalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Oleh karena itu apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) merupakan suatu proses mulai dari penarikan tenaga kerja, seleksi, penempatan dan orientasi serta induksi untuk

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan suatu perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan (*development*) merupakan suatu proses peningkatan baik pada segi keterampilan teknis, konseptual, dan moral karyawan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil dapat diartikan bahwa kompensasi yang diterima karyawan sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkannya, sementara layak diartikan sebagai kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) merupakan salah satu kegiatan untuk mempersatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan, sehingga terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan. Perusahaan akan memperoleh laba, sementara karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya.

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, hal ini dikarenakan mampu mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga serta meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar para karyawan tetap mau bekerja sampai pensiun. Kegiatan pemeliharaan yang baik dapat dilakukan melalui program kesejahteraan yang didasarkan kepada kebutuhan karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi dari MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan perusahaan karena tanpa disiplin yang baik maka akan sulit terwujud tujuan perusahaan yang maksimal. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang atau sekelompok orang dalam mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

2.1.4 Tujuan dan Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sunyoto (2012:8), tujuan manajemen sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi empat tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Sosial

Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu agar organisasi bertanggungjawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap organisasi.

2. Tujuan Organisasional

Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Departemen sumber daya manusia dibentuk untuk membantu para manajer mencapai tujuan organisasi.

3. Tujuan Fungsional

Tujuan fungsional dari manajemen sumber daya manusia yaitu suatu tujuan dalam mempertahankan kontribusi departemen-departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai yang didasarkan pada kebutuhan organisasi. Pemborosan sumber daya akan terjadi jika departemen sumber daya manusia terlalu canggih maupun kurang canggih dibandingkan kebutuhan organisasi. Departemen sumber daya manusia harus menghadapi peningkatan kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia dengan memberikan konsultasi yang canggih.

4. Tujuan Pribadi

Tujuan pribadi yaitu tujuan individu dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya didalam organisasi. Jika tujuan pribadi dan tujuan organisasi tidak cocok atau tidak harmonis, maka pegawai barang kali menarik diri dari perusahaan. Konflik antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi dapat menyebabkan keinginan kerja yang lemah, ketidakhadiran dan bahkan sabotase. Kalangan kaeyawan mengharapkan organisasi tidak memuaskan kebutuhan mereka yang terkait dengan pekerjaan.

Kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia secara umum dapat diaktegorikan menjadi empat, yaitu:

1. Persiapan dan pengadaan

Kegiatan persiapan dan pengadaan meliputi banyak kegiatan diantaranya yaitu kegiatan analisi jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi beserta tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan tersebut dan lingkungan kerja dimana kegiatan tersebut dilakukan. Untuk dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan, manajemen sumber daya manusia sudah tentu harus mengetahui keseluruhan tugas yang ada dalam organisasi berikut dengan rincian tugas, persyaratan tugas, dan standar kinerja.

2. Pengembangan dan penilaian

Setelah mereka bekerja secara berkala harus dilakukan pelatihan-pelatihan. Hal ini diperlukan karena didasarkan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam organisasi serta menjaga terjadinya keusangan kemampuan

pegawai akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja. Kemudian dilakukan penilaian yang bertujuan untuk melihat apakah untuk kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Selanjutnya membantu perencanaan karir pegawai dalam organisasi agar selaras dengan pegawai, karena pegawai yang memasuki suatu organisasi senantiasa menginginkan jabatan yang lebih tinggi dari biasanya dengan tanggungjawab dan gaji yang lebih tinggi.

3. Pengkompensasian dan perlindungan

Untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan motivasi, para pegawai diberi kompensasi dan beberapa kenikmatan atau keuntungan lainnya dalam bentuk program-program kesejahteraan. Hal ini disebabkan pegawai menginginkan balas jasa yang layak sebagai konsekuensi pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga melindungi pegawai dari akibat buruk yang mungkin timbul dari pelaksanaan pekerjaan, serta untuk menjaga kesehatan pegawai.

4. Hubungan-hubungan kepegawaian

Hubungan ini meliputi usaha memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan, kebijakan-kebijakan yang ada dan melakukan bimbingan. Kemudian jika dalam organisasi terbentuk serikat pekerja, organisasi harus melakukan kerjasama yang sinergis dalam arti saling menguntungkan antara pegawai dan organisasi.

2.2 Kinerja Pegawai

2.2.1 Pengertian Kinerja Pegawai

Kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan *job performance* atau *actual performance* atau *level of performance*, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Menurut Priansa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi.

Menurut Hersey & Blanchard dalam Sinambela (2012:6), kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal dalam suatu organisasi.

Menurut Rivai (2013:195) kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah dibebankan kepada seseorang serta sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

Sinambela (2016:483) mengemukakan bahwa kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Wibowo (2015:7) kinerja adalah tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan dan hasil yang dicapai atau diperoleh dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dipekerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.2.2 Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja

Menurut Pasolong (2010:186), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan, yaitu kemampuan dalam suatu bidang yang dipengaruhi oleh bakat, intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi dan minat.
- b. Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.
- c. Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya energi, seseorang mampu merespon dan bereaksi terhadap apapun yang dibutuhkan, tanpa berpikir panjang atau perhatian secara sadar sehingga ketajaman mental serta konsentrasi dalam mengelola pekerjaan menjadi lebih tinggi.
- d. Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan yang ada untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan.
- e. Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.
- f. Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. Tujuan ini harus jelas agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat terarah dan berjalan lebih efektif dan efisien.

- g. Keamanan, yaitu kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaannya, akan berpengaruh kepada kinerjanya.

Sedangkan Menurut Sedarmayanti dalam Widodo (2015:133) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Sikap dan Mental (motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja)
2. Pendidikan
3. Keterampilan
4. Manajemen kepemimpinan
5. Tingkat penghasilan (Gaji)
6. Kesehatan
7. Jaminan sosial
8. Iklim kerja
9. Sarana prasarana

2.2.3 Dimensi Kinerja Pegawai

Menurut Hersey & Blanchard dalam Sinambela (2012:11), terdapat tiga dimensi kinerja yaitu :

1. Kemampuan

Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bekerja seperti kemampuan memahami pekerjaan, kemampuan mengerjakan, kemampuan memanfaatkan sumber daya serta kemampuan menyesuaikan diri

2. Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, dan kebijakan pimpinan.

3. Hasil kerja

Hasil kerja diartikan sebagai hasil yang dicapai karyawan sesuai dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

2.2.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Mangkuprawira (2007:224) penilaian kinerja karyawan memiliki manfaat ditinjau dari beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen sumberdaya manusia, yaitu sebagai berikut:

a. Perbaikan Kinerja

Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja.

b. Penyesuaian Kompensasi

Dalam penilaian kinerja dapat membantu pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk upah maupun bonus yang didasarkan pada sistem merit.

c. Keputusan Penempatan

Keputusan penempatan yaitu suatu proses promosi (kenaikan jabatan), transfer, dan mutasi (penurunan jabatan) yang biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipatif, misalnya dalam bentuk penghargaan.

d. Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan

Kinerja yang buruk dapat mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melaksanakan pelatihan kembali. Dengan pelatihan dan pengembangan karyawan hendaknya selalu mampu mengembangkan diri dengan pelatihan yang diberikan.

e. Perencanaan dan Pengembangan Karir

Umpan balik kinerja dapat membantu proses pengambilan keputusan tentang karir spesifik karyawan yang akan dibutuhkan baik dimasa ysekarang maupun yang akan datang.

f. Defisiensi Proses Penempatan Staf

Baik buruknya kinerja yang dicapai oleh seseorang maupun sekelompok orang akan berimplikasi dalam hal akan kekuatan dan kelemahan dalam prosedur penempatan para staf di dalam departemen SDM.

g. Ketidakakuratan Informasi

Kinerja yang buruk dapat mengindikasikan kesalahan-kesalahan dalam informasi menganalisis pekerjaan, perencanaan SDM, atau hal lain dari sistem manajemen personal yang ada. Demikian hal ini akan mengarahkan kepada ketidaktepatan dalam mengambil keputusan untuk menyewa karyawan, memberikan pelatihan, dan keputusan konseling.

h. Kesalahan Rancangan Pekerjaan

Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejala dari rancangan pekerjaan yang keliru. Lewat penilaian dapat didiagnosis kesalahan-kesalahan tersebut.

i. Kesempatan Kerja yang Sama

Penilaian kinerja yang akurat yang secara aktual menghitung kaitannya dengan kinerja dapat menjamin bahwa keputusan penempatan internal bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminasi.

j. Tantangan-Tantangan Eksternal

Kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lingkungan pekerjaan, misalnya keluarga, finansial, kesehatan, atau masalah-masalah lainnya. Jika masalah-masalah tersebut tidak diatasi melalui penilaian, departemen SDM mungkin mampu menyediakan bantuannya.

k. Umpan Balik pada SDM

Kinerja yang baik maupun yang buruk diseluruh organisasi mampu mengindikasikan bagaimana baiknya fungsi departemen SDM diterapkan dalam organisasi.

2.2.5 Tujuan Kinerja

Menurut Fahmi (2011:71) tujuan manajemen kinerja yaitu:

1. Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi.
2. Bertindak sebagai pendorong perubahan dalam mengembangkan suatu budaya yang berorientasi pada kinerja.
3. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan.
4. Memungkinkan individu mengembangkan kemampuan mereka, meningkatkan kepuasan kerja mereka dan mencapai potensi penuh mereka bagi keuntungan mereka sendiri dan organisasi secara keseluruhan.

5. Mengembangkan hubungan yang konstruktif dan terbuka antara individu dan manajer dalam suatu proses dialog yang dihubungkan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan sepanjang tahun.
6. Memberikan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran sebagaimana diekspresikan dalam target dan standar kinerja sehingga pengertian bersama tentang sasaran dan peran yang harus dimainkan manajer dan individu dalam mencapai sasaran tersebut meningkat.
7. Memusatkan perhatian pada atribut dan kompetensi yang diperlukan agar bisa dilaksanakan secara efektif dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan atribut dan kompetensi tersebut.
8. Memberikan ukuran yang akurat dan objektif dalam kaitannya dengan target dan standar yang disepakati sehingga individu menerima umpan balik dari manajer tentang seberapa baik yang mereka lakukan.
9. Asas dasar penilaian ini, memungkinkan individu bersama manajer menyepakati rencana peningkatan dan metode pengimplementasian dan secara bersama mengkaji *training* dan pengembangan serta menyepakati bagaimana kebutuhan itu dipenuhi.
10. Memberi kesempatan individu untuk mengungkapkan aspirasi dan perhatian mereka tentang pekerjaan mereka.
11. Menunjukkan pada setiap orang bahwa organisasi menilai mereka sebagai individu.

12. Membantu memberikan wewenang kepada orang dan memberikan orang lebih banyak ruang lingkup untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan melaksanakan kontrol atas pekerjaan itu.
13. Membantu mempertahankan orang-orang yang mempunyai kualitas yang tinggi.
14. Mendukung misi jauh manajemen kualitas total.

2.3 Manajemen Sarana Prasarana

2.3.1 Pengertian Manajemen Sarana Prasarana

Istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur” sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan dan sebagainya.

Menurut Effendi (2015:3) manajemen adalah suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Moenir dalam Periansa (2013:134) mengemukakan bahwa sarana prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses

kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Bafadal dalam penelitian Dawous, dkk (2013), manajemen sarana prasarana suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, penginventasian, dan penghapusan.

Menurut Rohiat dalam penelitian Dawous, dkk (2013) mengemukakan bahwa manajemen sarana prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pekerjaan didalam suatu organisasi.

Menurut Barnawi dalam Periansa (2013:135) manajemen sarana prasarana merupakan serangkaian proses pengadaan dan pendayagunaan sarana prasarana agar dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Menurut penelitian Adrijanti (2015) manajemen sarana prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan yang digunakan mampu untuk menunjang pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan secara lancar, teratur, efektif dan efisien.

Dari beberapa definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur pengelolaan sarana prasarana agar sarana prasarana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sarana prasarana meliputi

perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan sarana prasarana.

2.3.2 Kegiatan Manajemen Sarana Prasarana

Menurut Bafadal dalam penelitian Dawous, dkk (2013) proses kegiatan manajemen sarana prasarana meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses bagaimana memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan atau dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam konteks pendidikan perencanaan adalah sebagai proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas-fasilitas sekolah, baik sarana maupun prasarana pendidikan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan pengadaan sarana prasarana atau fasilitas yaitu untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan. Oleh karena itu keefektifan suatu perencanaan pengadaan sarana prasarana tersebut dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya untuk memenuhi kebutuhan dalam periode tertentu. Apabila pengadaan sarana prasarana itu sesuai dengan kebutuhannya, berarti perencanaan sarana prasarana itu betul-betul efektif.

2. Pengadaan

Pengadaan suatu kegiatan untuk menyediakan keperluan barang ataupun benda dalam pemenuhan tugas berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan. Sedangkan dalam konteks pendidikan pengadaan sarana prasarana merupakan

upaya untuk merealisasikan rencana pengadaan sarana prasarana yang telah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana prasarana dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pembelian

Pembelian yang dimaksud disini yaitu untuk memperoleh sarana prasarana dengan cara membeli baik langsung dari pabrik ataupun toko.

b. Hadiah atau sumbangan

Hadiah atau sumbangan ini sifatnya sukarelawan, siapa saja orang yang peduli bisa memberikan hadiah kepada instansi untuk menambah sarana prasarana.

c. Tukar-menukar

Untuk memperoleh tambahan sarana prasarana bisa mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak organisasi lain. Hubungan kerjasama tersebut berupa saling menukar perlengkapan yang dimiliki.

d. Meminjam

Pengadaan sarana prasarana pendidikan bisa dilakukan dengan meminjam kepada pihak –pihak tertentu.

Dalam pengadaan sarana prasarana perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas barang, juga harus memperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku, sehingga sarana prasarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

3. Pendistribusian

Pendistribusian atau penyaluran sarana prasarana merupakan kegiatan pemindahan sarana prasarana dan pemindahan tanggungjawab dari seseorang

penanggungjawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan sarana prasarana tersebut. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian barang ini yakni, “ketetapan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya, ketetapan sarana prasarana penyampaian dan ketetapan kondisi barang yang didistribusikan“. Untuk memperlancar proses distribusi perlu ada penyusunan alokasi pendistribusian, yang harus diperhatikan dan ditetapkan yaitu :

- a. Penerimaan barang, adalah orang yang menerima barang dan sekaligus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan daftar barang yang diterima.
- b. Waktu penyaluran barang, dalam pendistribusian waktu penyaluran harus disesuaikan dengan kebutuhan barang tersebut, terutama yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar-mengajar atau pekerjaan.
- c. Jenis barang yang akan disalurkan kepada pemakai, dalam pendistribusian untuk mempermudah pengelolaan ada beberapa cara membedakan jenis sarana prasarana yang ada misalnya, dengan melihat penggunaan barang tersebut.
- d. Jumlah barang yang akan didistribusikan, dalam pendistribusian agar keadaan barang yang sudah disalurkan dapat dikontrol, perlu ada ketegasan jumlah barang yang disalurkan.

4. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan memakai sarana prasarana untuk kepentingan pembelajaran atau aktivitas pekerjaan. Setelah proses pendistribusian kepada pihak-pihak personel maka barang-barang tersebut berhak dipakai untuk

kepentingan proses pembelajaran atau aktivitas pekerjaan. Dalam pemakaian sarana prasarana itu, ada dua prinsip yang harus selalu diperhatikan yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Dengan prinsip efektivitas maka pemakaian sarana prasarana yang ada harus ditujukan semata-mata hanya dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan atau tujuan suatu organisasi. Sedangkan prinsip efisiensi yang berarti pemakaian semua sarana prasarana dapat dilakukan secara hemat dan hati-hati sehingga semua sarana prasarana yang ada tidak mudah habis, rusak ataupun hilang.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana prasarana merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka mengusahakan agar barang yang tersedia tetap dalam keadaan baik dan berfungsi sebagai mestinya. Dengan sarana prasarana yang dalam kondisi siap pakai oleh semua personel organisasi dapat membantu personel dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan cepat dan lancar.

6. Inventaris

Inventaris adalah suatu kegiatan pencatatan serta penyusunan daftar barang atau sarana prasarana yang dimiliki negara secara sistematis, tertib dan teratur yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Ada dua kegiatan inventarisasi sarana prasarana pendidikan yaitu:

1. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang
2. Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.

Melalui kegiatan inventarisasi diharapkan akan terciptanya ketertiban dalam administrasi barang, penghematan keuangan, mempermudah dalam pemeliharaan

dan pengawasan. Lebih lanjut kegiatan inventarisasi mampu menyediakan data dan informasi untuk perencanaan. Perencanaan sarana prasarana yang baik selalu didasarkan pada kebutuhan.

7. Penghapusan

Selama proses inventaris kadang-kadang petugasnya menemukan barang-barang yang rusak berat. Barang-barang itu tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. seandainya diperbaiki, perbaikannya akan menelan biaya yang besar sehingga lebih baik membeli yang baru daripada memperbaikinya.

2.3.3 Manfaat Manajemen Sarana Prasarana

Adapun manfaat dari kegiatan manajemen sarana prasarana menurut Priansa (2014:249) adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang.
2. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahannya pengadaan barang.
3. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang.
4. Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang sebagai dasar penambahan atau pengurangan barang.
5. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
6. Menentukan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengevaluasian sarana prasarana dalam sebuah lembaga tersebut.

2.3.4 Pertimbangan dalam Memilih Sarana Prasarana

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sarana prasara menurut Priansa (2014:247) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penggunaan Sarana Prasarana

Sebelum memilih barang, tujuan penggunaan sarana prasarana itu harus ditentukan lebih dahulu. Misalnya, apakah aktivitas pekerjaan tergantung sepenuhnya pada peralatan tersebut atau hanya sebagian saja.

2. Menentukan Sarana Prasarana yang sesuai

Setelah peralatan ditentukan, memilih merek yang akan digunakan juga menjadi pertimbangan yang penting. Hal ini sangat penting berkaitan dengan purna jual yang disediakan merek tersebut maupun harga jual kembali jika kantor nantinya berencana meng-upgrade peralatan dengan yang baru.

3. Tingkat Kegunaan Sarana Prasarana

Setelah beberapa merek didapatkan dan diketahui, tingkat kegunaan alat itu bisa diharapkan memenuhi kebutuhan kantor secara maksimal atau tidak.

4. Spesifikasi Sarana Prasarana

Untuk beberapa barang, spesifikasi harus ditentukan terlebih dahulu, yang mahal, yang murah, karena akan menyangkut penempatan sarana prasarana, dipakai untuk orang banyak, dan struktur yang dibutuhkan.

5. Biaya Sarana Prasana

Biaya sarana prasarana mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengambilan inventaris kantor. Meskipun kegunaan barang itu sangat penting, tetapi efisiensi kantor juga harus tetap dipertimbangkan.

6. Fitur Keamanan

Fitur keamanan perlu dipertimbangkan, walaupun beberapa sarana prasarana dianggap tidak berbahaya, namun fitur ini tetap dipertimbangkan.

7. Fleksibelitas Sarana Prasarana

Fleksibelitas sarana prasarana juga sangat penting. Apakah barang itu dapat dimodifikasi dengan beberapa komponen lain, jika dibutuhkan. Apabila dapat dilakukan, maka peralatan itu harus dibeli.

8. Kemudahan Penggunaan Sarana Prasarana

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan penggunaan sarana prasarana itu sendiri, karena beberapa barang tidak mudah digunakan, yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang tinggi untuk penggunaan barang tersebut.

9. Kecepatan Operasional Sarana Prasarana

Ada beberapa organisasi kecepatan peralatan yang menjadi pertimbangan penting. Apabila peralatan yang dibutuhkan dengan cepat tidak dapat disediakan oleh supplier karena harus indent terlebih dahulu, hendaknya organisasi mempertimbangkan *supplier* yang dapat menyediakannya dengan cepat.

10. Masukan dari Operator Sarana Prasarana

Pegawai yang akan mengoperasikan sarana prasarana yang canggih, sebaiknya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam menentukan peralatan yang akan dipilih atau digunakan.

11. Standarisasi Sarana Prasarana

Penggunaan hanya beberapa merek tertentu akan menghasilkan standarisasi peralatan kantor yang memberikan beberapa keuntungan saat membeli dan merawatnya.

2.4 Disiplin Kerja

2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja

Sulistiani dan Rosidah (2007:236) mengemukakan bahwa disiplin kerja merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi.

Menurut Hasibuan (2011:193) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja adalah tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut (Siagian, 2010:305).

Sinambela (2012:239) mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan oleh organisasi, agar para pegawai mau mentaati dan sadar akan semua peraturan yang berlaku.

2.4.2 Jenis-jenis Disiplin Kerja

Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:336) ada dua jenis bentuk disiplin kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Disiplin Preventif

Disiplin Preventif yaitu suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman dan aturan kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Disiplin preventif bertujuan untuk menggerakkan dan mengarahkan agar pegawai bekerja berdisiplin.

2. Disiplin Korektif

Disiplin korektif yaitu suatu upaya penggerakkan pegawai dalam menyetujui suatu peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi berbagai peraturan sesuai dengan dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Dalam disiplin korektif, apabila pegawai yang melanggar disiplin maka akan dikenakan sanksi yang bertujuan agar pegawai tersebut dapat memperbaiki diri dan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

2.4.3 Pendekatan-pendekatan Disiplin

Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:338) terdapat tiga bentuk pendekatan disiplin, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Disiplin Modern

Pendekatan disiplin modern, yaitu pendekatan yang mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman, artinya menghindarkan hukuman secara fisik, dan memperbaiki semua keputusan

tentang pelanggaran kedisiplinan, dengan mengadakan proses penyuluhan dengan fakta-faktnya, dan memperbaiki keputusan yang berat sebelah pihak.

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi

Pendekatan disiplin dengan tradisi merupakan suatu pendekatan disiplin yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman secara langsung yaitu penegakan kedisiplinan yang akan dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya langsung yang melanggar dan menghukumnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan bawahan tersebut. Selanjutnya bagi karyawan yang melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya maka akan dikenakan hukumannya yang seberat-beratnya.

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan

Pendekatan disiplin bertujuan, yaitu suatu pemahaman tentang bagaimana para karyawan untuk mengerti dan mengetahui tentang kedisiplinan itu sendiri dan akan memperbaiki perilakunya untuk berdisiplin serta mau bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja

Menurut Sinambela (2012:239), pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Disiplin pada Waktu Kerja
 - a. Kehadiran
 - b. Jam kerja

2. Disiplin pada Perilaku Kerja
 - a. Sikap dan etika kerja
 - b. Tanggung jawab pada pekerjaan
3. Disiplin pada Peraturan
 - a. Kepatuhan pada standar kerja
 - b. Kepatuhan pada tata tertib

2.4.5 Pelaksanaan Sanksi terhadap Disiplin Kerja

Penegakan disiplin adalah keharusan bagi organisasi. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan haruslah ada sanksi yang jelas dari pimpinan melalui proses yang jelas. Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:344) menjelaskan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten dan impersonal.

1. Pemberian Peringatan

Pegawai yang melanggar kedisiplinan kerja maka perlu diberikan surat peringatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan tersebut adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari akan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Pemberian Sanksi harus Segera

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan.

3. Pemberian Sanksi harus Konsisten

Pemberian sanksi kepada pegawai melanggar disiplin kerja yaitu harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai tersebut sadar akan kesalahannya dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan pada perusahaan.

4. Pemberian Sanksi Harus Impersonal

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan karyawan, tua-muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya yaitu agar semua pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku bagi semua pegawai dengan pemberian sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku diperusahaan.

2.4.6 Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seseorang pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi, sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. Rivai dalam Sinambela (2016:354) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tingkat dan jenis pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat.
- c. Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian atau pemecatan.

2.4.7 Indikator-indikator Kedisiplinan

Menurut Hasibuan (2011:194), pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, di antaranya:

1. Tujuan dan kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.

2. Teladan pimpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.

3. Balas Jasa

Balas jasa atau gaji, kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan.

4. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya.

5. Waskat (pengawasan melekat)

Waskat adalah tindakan nyata paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengatasi perilaku, moral, dan kinerja bawahannya.

6. Sanksi hukuman

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan.

7. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan, pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk memberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya.

8. Hubungan kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Bowang Darmawan, jurnal pelopor pendidikan Vol.6 No.2, Juni 2014	Manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan	1. Manajemen sarana prasarana 2. Kualitas pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya peningkatan dalam pendayagun dan pengelolaan sarana prasarana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengeolaan sarana prasarana sekolah yang baik akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan
2.	Sartono STIE AUB Surakarta. jurnal administrasi dan manajemen Vol. 2, No.4, Sept 2009	Pengaruh kepemimpinan profesionalisme, motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai	1. Kepemimpinan profesionalisme 2. Motivasi 3. Lingkungan kerja 4. Disiplin kerja 5. Kinerja pegawai	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dan simultan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel kepemimpinan profesionalisme, motivasi, lingkungan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.
3.	Ni Made Diah Yudiningsih,	Pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap	1. Lingkungan kerja 2. Disiplin kerja	Hasil penelitian menunjukkan

	dkk, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol.4 2016	kinerja pegawai	3. Kinerja pegawai	bahwa lingkungan kerja dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
4.	Brigita Ria Tumilaar, jurnal EMBA Vol. 3 No. 2, Juni 2015	<i>The effect of discipline, leadership, and motivation on employee performance</i>	1. <i>Discipline</i> (disiplin) 2. <i>Leadership</i> (kepemimpinan) 3. <i>Motivation</i> (motivasi) 4. <i>Employee performance</i> (kinerja karyawan)	Disiplin kerja, Kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
5.	Gilang Gumilang Dawous, dkk jurnal administrasi dan manajemen pendidikan Vol.1, Desember 2013	Pengaruh manajemen sarana prasarana terhadap mutu layanan sarana dan prasarana	1. Manajemen sarana prasarana 2. Mutu layanan sarana prasarana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu layanan sarana prasarana
6.	Adrijanti, jurnal ilmiah Universitas Gresik Jenderal pendidikan Vol.4 No.2 Juni 2015	Pengaruh kepemimpinan dan manajemen sarana prasarana terhadap kinerja guru	1. Kepemimpinan 2. Manajemen sarana prasarana 3. Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru.
7.	Anwar Prabu Mangkunegara, Universal journal of management	<i>Effect of work discipline, work motivation, and job satisfaction on employee</i>	1. <i>Work discipline</i> (disiplin kerja) 2. <i>Work motivation</i> (motivasi kerja) 3. <i>Job satisfaction</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja. Motivasi,

318-328, 2015.	<i>organizational commitment in the company</i>	(kepuasan kerja) 4. <i>Commitment</i> (Komitmen)	dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi
-------------------	---	---	--

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu hubungan atau kaitan antara masing-masing konsep dari permasalahan yang akan dibahas dan digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti dan disajikan dalam bentuk skema yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel, yaitu menjadikan manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja sebagai variabel bebas (X) serta kinerja pegawai sebagai variabel terikat (Y). Secara singkat kerangka berpikir dari penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2016

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Ada tiga variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu: manajemen sarana prasarana (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap kinerja pegawai (Y). Variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja diduga mempengaruhi kinerja pegawai. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui gambaran manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

2.6.1 Gambaran Manajemen Sarana Prasarana, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai

Manajemen sarana prasarana merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pekerjaan didalam suatu organisasi. Manajemen sarana prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses kegiatan pekerjaan. Dimana semua benda bergerak dan tidak dan tidak bergerak dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan manajemen sarana prasarana itu sendiri meliputi kegiatan perencanaan sarana prasarana, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penginventarisan, serta penghapusan sarana prasarana (Rohiat dalam penelitian Dawous, dkk (2013)).

Sinambela (2016:335) menjelaskan bahwa disiplin kerja merupakan kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau perusahaan dikarenakan tanpa adanya dukungan dari disiplin karyawan yang baik maka akan sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Disiplin kerja yang baik maka akan mencerminkan besarnya pula rasa tanggung jawab seseorang pegawai terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan disiplin kerja karyawan atau pegawai yang baik atau tinggi, maka akan mampu mencapai keefektivitasan kerja yang optimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing, hal ini dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma serta etika yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. (Prawirosentono dalam Subekhi dan Jauhar, 193:2012).

2.6.2 Hubungan Manajemen Sarana Prasarana terhadap Kinerja Pegawai

Manajemen sarana prasarana merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pekerjaan didalam suatu organisasi. Manajemen sarana prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses kegiatan pekerjaan. Dimana semua benda bergerak dan tidak dan tidak bergerak dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan sarana prasarana yang akan digunakan di dalam organisasi, apabila suatu organisasi memiliki kelengkapan sarana prasarana yang memadai disertai dengan kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mempermudah proses pekerjaan sehingga akan mencapai hasil kerja yang optimal dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan penelitian Adrijanti (2015) yang berjudul pengaruh kepemimpinan dan manajemen sarana prasarana terhadap kinerja guru diperoleh

hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mutu layanan sarana dan prasarana

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menghipotesiskan bahwa ada hubungan antara manajemen sarana prasarana terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

2.6.3 Hubungan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Disiplin kerja merupakan bentuk pengendalian diri karyawan atau pegawai dan pelaksanaannya secara teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja tersebut di dalam sebuah organisasi. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik maka sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya.

Disiplin kerja yang baik maka akan mencerminkan besarnya pula rasa tanggung jawab seseorang pegawai terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan disiplin kerja karyawan atau pegawai yang baik atau tinggi, maka akan mampu mencapai keefektivitasan kerja yang optimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Peraturan-peraturan sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan serta penyuluhan bagi para pegawai dalam organisasi, dimana dalam hal tersebut akan menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan/organisasi dimana dengan tata tertib yang baik, maka semangat kerja, efisiensi serta efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Semakin baik disiplin pegawai pada sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi kinerja yang dapat dihasilkan atau dicapai. Sebaliknya, tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan penelitian Heni Sidanti (2015) yang berjudul pengaruh lingkungan kerja dan disiplin terhadap kinerja pegawai diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menghipotesiskan bahwa ada hubungan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

2.6.4 Hubungan Manajemen Sarana Prasarana, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai.

Menurut Sedarmayanti dalam Widodo (133:2015) sarana prasarana dan disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Saran prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Berkaitan dengan sarana prasarana tentu tidak terlepas dari kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Manajemen sarana prasarana merupakan ilmu yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sarana prasarana agar sarana prasarana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan sarana prasarana yang akan digunakan di dalam organisasi, sehingga dengan dengan adanya kegiatan manajemen sarana prasarana

yang baik, maka akan mempermudah pekerjaan suatu organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai (Darmastuti dan Karwanto, 2014)

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau perusahaan dikarenakan tanpa adanya dukungan dari disiplin karyawan yang baik maka akan sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Dengan disiplin kerja karyawan atau pegawai yang baik atau tinggi, maka akan mampu mencapai keefektivitasan kerja yang optimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kinerja pegawai (Hasibuan dalam Hartatik, 184:2014).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adrijanti (2015) diketahui bahwa manajemen sarana prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sartono (2009) diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menghipotesiskan bahwa ada hubungan antara manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti karena jawaban yang diberikan hanya berdasar pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Manajemen sarana prasarana diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL)
- H2: Disiplin Kerja diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL)
- H3: Manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja diduga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:38) sedangkan metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:35)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sarana prasarana dan kinerja pegawai serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kemudian data dan informasi tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat menjelaskan atau mengetahui gambaran permasalahan yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Kecamatan Girimaya Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan selesai.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan dua definisi operasional variabel, yaitu untuk metode dekriptif kualitatif yaitu dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pimpinan organisasi maupun pihak yang terkait dan melakukan observasi serta dengan dokumentasi, sedangkan untuk deskriptif kuantitatif, penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun melalui kuesioner.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Bebas/*Independen* (X)

Variabel *independen* yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen/terikat (Umar, 2011:48). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah:

a. Manajemen Sarana Prasarana (X1)

Manajemen sarana prasarana merupakan suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan pemeliharaan,

penginventasian, dan penghapusan (Bafadal dalam penelitian Dawous, dkk, 2013)

b. Disiplin Kerja (X2)

Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan (Sinambela, 2012:239).

2. Variabel Terikat/*Dependen* (Y)

Variabel *dependen* yaitu variabel variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen (Umar, 2011:48). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah:

a. Kinerja Pegawai (Y)

Kinerja (Y) merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal dalam suatu organisasi. (Hersey & Blanchard dalam Sinambela, 2012:6).

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian Kualitatif

Variabel	Dimensi	Indikator
Manajemen sarana prasarana (X1) merupakan suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, penginventasian, dan penghapusan (Bafadal dalam penelitian Dawous, dkk, 2013)	1. Perencanaan	1. Persiapan 2. Keterlibatan pegawai 3. Proses perencanaan 4. Dokumentasi
	2. Pengadaan	5. Kesesuaian rencana yang ditetapkan
	3. Pendistribusian	6. Proses pendistribusian 7. Kesesuaian dengan rencana
	4. Penggunaan	8. Pertanggungjawaban 9. Kondisi sarana prasarana

	5. Pemeliharaan	10. Proses pemeliharaan 11. Jadwal pemeliharaan 12. Keterlibatan pegawai
	6. Inventaris	13. Pencatatan sarana prasarana 14. Pembuatan kode barang
	7. Penghapusan	15. Penghapusan 16. Pencatatan penghapusan barang rusak
Disiplin kerja (X2) adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan (Sinambela, 2012:239).	1. Waktu kerja 2. Perilaku kerja 3. Aturan	1. Jam kerja 2. Etos kerja 3. Aturan-aturan pegawai 4. Sanksi pelanggaran disiplin kerja

Sumber: Data diolah Peneliti, 2016

Tabel III.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian Kuantitatif

Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Manajemen Sarana Prasarana (X1) merupakan suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien, meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan. (IBafadal dalam penelitian Dawous, dkk, 2013)	1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Pendistribusian 4. Penggunaan 5. Pemeliharaan	1. Sesuai kebutuhan 2. Sesuai penempatan 3. Rencana distribusi 4. Sesuai rencana yang ditetapkan dan disusun 5. Kualitas sarana prasarana 6. Kesuaian rencana 7. Kesuaian kebutuhan 8. Kemudahan dalam jangkauan 9. Mampu memanfaatkan alat yang tersedia 10. Bertanggung jawab dalam penggunaan saranaprasarana 11. Kondisi sarana prasarana 12. Mampu memelihara sarana prasarana	Likert

		13.Sesuai jadwal pemeliharaan	
	6. Inventaris	14.Telah diinventariskan dengan baik	
	7. Penghapusan	15.Penghapusan barang rusak	
Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan (Sinambela, 2012:239).	1. Waktu kerja	1. Kehadiran 2. Jam kerja	Likert
	2. Perilaku kerja	3. Sikap dan etika 4. Tanggung jawab	
	3. Peraturan	5. Kepatuhan pada standar kerja 6. Kepatuhan pada tat tertib	
Kinerja (Y) merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal dalam suatu organisasi. (Hersey & Blanchard dalam Sinambela, 2012:6)	1. Kemampuan	1. Kemampuan memahami pekerjaan 2. Kemampuan mengerjakan 3. Kemampuan memanfaatkan sumber daya 4. Kemampuan menyesuaikan diri	Likert
	1. Motivasi	5. Hubungan kerja 6. Fasilitas kerja 7. Iklim kerja 8. Kebijakan pimpinan	
	2. Hasil kerja	9. Kuantitas pekerjaan 10. Kualitas pekerjaan	

Sumber : Data diolah Peneliti, 2016

3.3.2 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel menggunakan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2013:93) skala *Likert* merupakan skala yang dipergunakan untuk untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang bagaimana fenomena sosial yang terjadi. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator-indikator dari variabel penelitian. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Berdasarkan jawaban setiap item instrumen penelitian yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari yang positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel III. 3 Skala Pengukuran Variabel

No	Skala	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2013)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:148). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yang berjumlah sebanyak 40 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah sebanyak 132 orang. Berikut ini adalah data jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang

pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang tahun 2016 yang dijadikan populasi dalam penelitian ini.

Tabel III. 4 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Bidang Pengangkutan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Keterangan	Jumlah
Pengawai Negeri Sipil (PNS)	40 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL) Bidang Pengangkutan Sampah	132 orang

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Tahun 2016, Diolah peneliti, 2016

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:149). Ukuran sampel yang layak dalam sebuah penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 (Roscoe dalam Sugiyono, 2013:149). Dalam penelitian ini, peneliti membedakan antara sampel Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas, dimana desain sampel yang digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sampling jenuh dimana seluruh populasi PNS dijadikan sebagai sampel, sedangkan untuk Pegawai Harian Lepas (PHL) desain sampel yang digunakan adalah quota sampling dimana jumlah sampel atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 45 orang dari 132 orang, dimana dalam teknik quota sampling ini, penulis mengansumsikan bahwa tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL) ini bersifat homogen, karena tidak ada perbedaan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya yang melakukan pekerjaan yang sama dan tidak tergantung pada

tingkat pendidikan, sehingga peneliti duga tidak ada perbedaan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya, misalnya data yang didapatkan dengan menggunakan *instrument* kuesioner (Kountur, 2009:182). Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari responden dan diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Walaupun data tersebut diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan (Kountur, 2009:178).

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam menggumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang

diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan melalui tatp muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon serta dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara langung dari pimpinan maupun pihak yang terkait pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data, dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden.

Dalam penelitian ini, peneliti membedakan kuesioner variabel manajemen sarana prasarana (X1) antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sedangkan kuesioner untuk variabel disiplin kerja (X2) dan variabel kinerja pegawai (Y), yang akan peneliti ajukan tidak dibedakan antara PNS dan PHL. Pada penelitian ini, kuesioner akan disebarakan sebanyak 40 kuesioner yang akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 45 kuesioner yang akan diisi oleh Pegawai Harian Lepas (PHL).

c. Observasi

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.

Dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung di Dinas kebersihan Kota Pangkalpinang serta pada lokasi pelayanan.

d. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan dengan mempelajari serta menelaah berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal-jurnal, skripsi maupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

e. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui sumber-sumber data yang dianggap relevan, antara lain melalui catatan-catatan, laporan-laporan, serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan misalnya profil organisasi, struktur organisasi, data pegawai, absensi pegawai, data kinerja pegawai, dll yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif (analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis).

3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian sesungguhnya. Dalam analisis kualitatif ini penulis menggunakan analisis dengan model Miles dan Huberman. Menurut Mukhtar

(2014:135) Analisis dengan model Miles dan Huberman adalah model analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*). Ada empat aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan. Dalam analisis ini, peneliti akan menggambarkan maupun menganalisis manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja pegawai yang ada pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Data terlebih dahulu dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian direduksi untuk memilih data yang relevan dengan fokus pembahasan penelitian, kemudian dijabarkan dan diinterpretasikan sebelum didapatkan kesimpulan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menggumpulkan data dari objek penelitian yaitu informasi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, kegiatan aktivitas manajemen sarana prasarana, disiplin kerja, serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.
2. Pada saat data telah dikumpul, data dianalisis kemudian data dirangkum dan disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam kegiatan penyajian dan pembahasan data penelitian.
3. Data yang sudah didapatkan dari Dinas Kebersihan disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan, dimana dalam langkah ini akan dijabarkan gambaran

manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja yang dilakukan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

4. Setelah semua tahap selesai dilaksanakan, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan konsep-konsep yang ditemukan tersebut.

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial

3.6.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis dengan menggunakan pendekatan atau rumus statistik dan disertai tabel yang dianalisis dengan regresi berganda sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data yang melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi serta perhitungan persentase (Sugiyono,2013:238). Dalam analisis deskriptif ini yang dianalisis adalah karakteristik responden terhadap variabel penelitian.

Untuk mendeskripsikan data pada setiap variabel penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Untuk mendapatkan peringkat pada setiap variabel penelitian maka dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden akan di dasarkan pada nilai rata-rata jawaban yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentang skor berikut:

$$\text{Skor minimum} = 1$$

$$\text{Skor maksimum} = 5$$

$$\text{Lebar skala} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Tabel III. 5 Kategori Skala

No	Interval	Klasifikasi
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono(2013)

3.6.2.2 Statistik Inferensial

Menurut Ferdinand (2014:234) Statistik inferensial merupakan statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi dalam penelitian. Dengan demikian dalam statistik inferensial dapat dilakukan dengan suatu generalisasi (memperumum) dan hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat lebih umum. Untuk analisis data yang digunakan dalam statistik inferensial terdiri dari statistik inferensial parametrik dan statistik inferensial non parametrik.

Dalam penelitian ini statistik inferensial yang akan digunakan adalah statistik inferensial parametrik (menggunakan alat bantu SPSS ver.22).

3.6.3 Uji Validitas dan Reabilitas

3.6.3.1 Uji Validitas

Menurut Sunyoto (2011:114) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur tingkat validitas atau tidaknya suatu kuesioner dengan menggunakan nilai person, dimana persyaratan dari uji validitas menggunakan r ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka dinyatakan valid. Dimana untuk mendapatkan r_{tabel} diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n - 2$ dengan signifikansi 5% dan n merupakan jumlah sampel penelitian. Nilai validitas harus mempunyai nilai total score (*total score* dari kuesioner)

3.6.3.1 Uji Reliabilitas

Menurut Sunyoto (2011:110) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan setiap item dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut adalah konsisten atau sama. Pengukuran reliabel dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. *Repeated measure* atau pengukuran ulang

Dalam waktu yang berbeda, seseorang karyawan/responden diberi butir-butir pertanyaan dan alternatif jawaban yang sama. Butir pertanyaan dikatakan handal apabila jawabannya sama.

b. *One shot* atau pengukuran sekali saja

Pengukuran kehandalan butir atau item pertanyaan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, setelah itu hasil skornya diukur korelasinya antar *score* jawaban pada butir atau item pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer program *statistical program for society science* (SPSS) dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 .

3.6.4. Uji Asumsi Klasik

3.6.4.1 Normalitas

Menurut Ghozali (2013;160) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, ada dua cara yaitu dengan analisis dan uji statistik.

1. Analisis grafik merupakan cara termudah untuk melihat normalitas data yaitu dengan melihat grafik histogram dan grafik p-p plot. Dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

a. Jika data atau sampel menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data atau sampel menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya serta tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Pengujian statistik untuk menguji normalitas residual adalah dengan melakukan uji kolmogorov-smirnov dan shapiro-wilk. Dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai tolerance, dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabel bebas yang terpilih yang baik dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off yang diumumkan dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$, atau

sama dengan nilai $FIV \geq 10$. Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya (Ghozali, 2013:105).

3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas dalam model regresi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksikan, dan sumbu X adalah residualnya. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan analisis grafik plot dan analisis statistik.

1. Analisis grafik plot merupakan cara termudah untuk melihat terjadi atau tidaknya masalah heterokedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a. Jika ada pola tertentu, misalnya titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.
2. Pengujian statistik untuk menguji heterokedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:
- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
 - b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi masalah heterokedastisitas.

3.6.4.4 Uji Autokolerasi

Menurut Ghozali (2013:110) uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi karena observasi keobservasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi yaitu sebagai berikut:

- Uji Durbin-Watson (DW test)

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstannya) dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : Tidak ada autokolerasi ($r = 0$)

H_A : Ada autokolerasi ($r \neq 0$)

Tabel III.5 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokolerasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokolerasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tdk ada autokolerasi positif	No decision	$d_l < d < d_u$
Tdk ada autokolerasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tdk ada autokolerasi negative	No decision	$4 - d_u < d < 4 - d_l$
Tdk ada autokolerasi, positif atau negative	Tdk ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali, 2013

3.6.5 Analisis Regresi Berganda

Menurut Sunyoto (2011:61), Analisis regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) terhadap variabel terikat (Y). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

Dimana:

Y = Kinerja

α = Konstanta

X_1 = Manajemen Sarana Prasarana

X_2 = Pelatihan Pegawai

β_n = Koefisien Regresi Variabel

3.6.6 Pengujian Hipotesis

3.6.6.1 Uji T

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkannya t hitung dengan t tabel, dimana hipotesis alternatif diterima jika: t hitung $>$ t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk menentukan nilai t tabel dilakukan dengan terlebih dahulu mencari derajat/df (*degree of freedom*) dengan rumus $df = n - k$, dimana n adalah observasi sedangkan k adalah banyaknya variabel (bebas dan terikat).

3.6.6.2 Uji F

Uji F disebut juga uji signifikansi serentak (uji simultan). Uji F merupakan uji yang digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis alternatif diterima (model layak digunakan), demikian pula sebaliknya. Taraf nyata yang digunakan sebesar 5%. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan dengan cara menguji nilai F. Apabila nilai F positif berarti hipotesis diterima, jika nilai F negatif berarti hipotesis ditolak.

3.6.7 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel *independen* (X_1, X_2, X_3, \dots) secara serentak terhadap variabel *dependen* (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel *independen* yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel *dependen*. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel *independen* terhadap variabel *dependen* adalah sempurna (Priyatno, 2013:56).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang merupakan suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab melayani masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Dinas ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan serta struktur organisasi perangkat-perangkat pemerintahan Kota Pangkalpinang. Kemudian Perda tersebut direvisi melalui Perda Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain Pemerintah Kota Pangkalpinang, dimana Dinas Kebersihan dibagi dalam beberapa bidang yaitu bidang kebersihan, bidang pengolahan sampah dan limbah tinja, dan bidang sarana prasarana dan penyuluhan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang adalah membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga kota guna melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebersihan pada lingkungan pemerintah kota berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh walikota sesuai peraturan yang berlaku.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

4.1.2.1 Visi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Visi dalam lingkup pemerintahan diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintahan harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik

Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kesatuan arah pandang, pemahaman dan penyelenggaraan pembangunan bidang kebersihan, maka ditetapkan Visi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu: **"Pangkalpinang Bersih Menuju Kota Investasi"**

4.1.2.2 Misi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan Misi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Memberikan Pelayanan Prima dalam bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan pengelolaan limbah tinja;
2. Memberdayakan masyarakat dan swasta dalam bidang Kebersihan, Pengelolaan Persampahan dan pengelolaan limbah tinja ;
3. Menciptakan tata organisasi yang kuat, unggul dan dinamis guna menjawab kebutuhan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Dalam struktur organisasi berisi kerangka antara hubungan satu-satuan organisasi didalamnya terdapat pejabat tugas, dan wewenang yang masing-masing mempunyai peran yang penting dalam kesatuan yang utuh yang bertujuan untuk dapat dijalankan dengan sebaik mungkin.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, 2016

Berdasarkan peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang, ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah Tinja berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dilingkup pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dilingkup pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- c. Pembinaan dan pelaksanaan dilingkup pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- d. Pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra dibidang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah tinja yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dilingkup Kesekretariatan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kesekretariatan
- b. Pelaksanaan pelayanan administratif Kesekretariatan Dinas Kebersihan yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas
- c. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan dan tugas-tugas Bidang
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kebersihan serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup umum dan kepegawaian.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan administrasi perlengkapan dinas

- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai)
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan (administrasi) barang milik/kekayaan daerah dilingkup Dinas Kebersihan
- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan.

Fungsi:

1. Penyusunan dokumen administrasi Keuangan Dinas Kebersihan
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan retribusi yang diselenggarakan Dinas Kebersihan
3. Pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Kebersihan

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

1. Penghimpunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja)
2. Penghimpunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan (Laporan Berkala Kinerja)
3. Penyiapan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD).

6. Kepala Bidang Kebersihan

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dilingkup Kebersihan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Kebersihan
- b. Penyusunan petunjuk teknis dilingkup Kebersihan
- c. Pelaksanaan bidang kebersihan dilingkup pengangkutan sampah dan pengumpulan sampah
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Kebersihan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Kebersihan;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan dilingkup Kebersihan

7. Kepala Seksi Pengangkutan Sampah

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan dilingkup pengangkutan sampah.

Fungsi :

- a. Pengumpulan data dilingkup pengangkutan sampah
- b. Pelaksanaan dilingkup pengangkutan sampah yang meliputi pelayanan pengangkutan sampah yang dihasilkan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup pengangkutan sampah

8. Kepala Seksi Pengumpulan Sampah

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan dilingkup pengumpulan sampah.

Fungsi:

- a. Pengumpulan data dilingkup pengumpulan sampah
- b. Pelaksanaan Kebersihan yang meliputi pengelolaan sarana kebersihan, pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pembersihan fasilitas umum (penyapuan jalan, pembersihan selokan, trotoar, pasar, terminal, dan fasilitas umum lainnya)
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup pengumpulan sampah

9. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Tinja

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dilingkup pengolahan sampah dan pengelolaan limbah tinja.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup pengolahan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- b. Penyusunan petunjuk teknis dilingkup pengolahan sampah dan pengelolaan limbah tinja
- c. Pelaksanaan pengolahan sampah dan pengelolaan limbah tinja dilingkup pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Pengolahan sampah dan limbah tinja

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup pengolahan sampah dan limbah tinja
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan dilingkup pengolahan sampah dan limbah tinja

10. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dilingkup Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Fungsi:

- a. Pengumpulan data dilingkup pengolahan sampah dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang meliputi pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah, pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengaturan pungutan retribusi
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup pengolahan sampah dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

11. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Tinja

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas bidang pengolahan sampah dan limbah tinja dilingkup Pengelolaan Limbah Tinja.

Fungsi:

- a. Pengumpulan data dilingkup Pengelolaan Limbah Tinja (PLT)

- b. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Tinja (PLT) yang meliputi pengolahan limbah tinja di IPLT dan pengaturan pungutan retribusi
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pengelolaan Limbah Tinja (PLT)

12. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dilingkup Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Sarana dan Prasarana dan penyuluhan
- b. Penyusunan petunjuk teknis dilingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan
- c. Pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana dilingkup Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- d. Pelaksanaan pemberdayaan, penyuluhan dan kerjasama
- e. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan dilingkup Sarana Prasarana dan Penyuluhan

13. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana dilingkup Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana.

Fungsi:

1. Pengumpulan data dilingkup pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
2. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana barang modal Dinas Kebersihan
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

14. Kepala Seksi Penyuluhan dan Kerjasama

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana dilingkup Penyuluhan dan Kerjasama.

Fungsi:

- a. Pengumpulan data dilingkup penyuluhan dan kerjasama pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah tinja
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan kerjasama baik dalam hal pengelolaan persampahan maupun pengelolaan limbah tinja
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup penyuluhan dan kerjasama dalam hal pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah tinja

4.2 Hasil Penelitian Kualitatif

Adapun susunan pembahasan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menguraikan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang peneliti peroleh mengenai kegiatan manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja yang dilakukan pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Gambaran Manajemen Sarana Prasarana pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Manajemen sarana prasarana merupakan suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen itu sendiri meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, penginventasian, dan penghapusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan sub bagian perencanaan dan evaluasi pelaporan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang mengenai kegiatan manajemen sarana prasarana, yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan sarana prasarana yang terjadi pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Sarana Prasarana

Dalam merencanakan sarana prasarana pada Dinas Kebersihan, diperlukan berbagai persiapan yang dilakukan yaitu persiapan mengumpulkan dokumen-dokumen terdahulu mengenai jumlah sarana prasarana yang ada pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, kemudian

menentukan pihak yang terlibat dalam membuat perencanaan sarana prasarana tersebut.

Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan sarana prasarana yaitu kepala dinas, sekretaris dinas, bagian perencanaan dan evaluasi pelaporan, kepala bidang sarana prasarana dan seksi pengangkutan sampah. Setelah penetapan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan sarana prasarana tersebut selanjutnya yaitu melakukan proses rapat koordinasi untuk menentukan hal apa saja yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan manajemen sarana prasarana pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Adapun kegiatan proses perencanaan yang dilakukan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana, yaitu jenis sarana prasarana yang dibutuhkan, jumlah masing-masing sarana prasarana menurut jenis, ukuran/kapasitas sarana prasarana, dan besarnya biaya yang diperlukan.
- b. Mencari informasi mengenai calon penyedia sarana prasarana, dan memilih penyedia sarana prasarana tersebut yang akan menjadi pemasok terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan.
- c. Menentukan kapan waktu dibutuhkan sarana prasarana atau waktu serah terima sarana prasarana dilakukan agar dapat segera difungsikan atau digunakan.

- d. Menentukan cara pengangkutan sarana prasarana, pengoperasian atau penggunaan, penempatan sarana prasarana serta dengan pemeliharaan sarana prasarana tersebut.

Data yang peneliti peroleh, untuk kegiatan perencanaan pengadaan sarana prasarana pada tahun 2014 bahwa Dinas Kebersihan memperkirakan penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pekerjaan, adapun pengadaan sarana prasarana yang direncanakan seperti mobil *dump truck* sebanyak 5 unit, *pick up sweeper* sebanyak 1 unit, dan motor sampah sebanyak 24 buah. Untuk merealisasikan perencanaan tersebut, Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang merencanakan penambahan sarana prasarana tersebut melalui pembelian dan mengajukan usulan bantuan penambahan armada kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Untuk data lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 2 tentang Proyeksi Kebutuhan Penambahan Armada Pengangkutan Sampah (**data terlampir**).

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa proses perencanaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara garis besar sudah sesuai dengan teori tentang perencanaan sarana prasarana yang telah di kemukakan oleh Johnson (dalam penelitian Fardiyono, 2015) yang menyatakan bahwa prosedur perencanaan perlengkapan yaitu: pembentukan panitia, penetapan kebutuhan perlengkapan, penetapan spesifikasi, penetapan harga satuan, penetapan penyedia barang, pengujian segala kemungkinan, menentukan cara pengangkutan barang, pengesahan hasil yang dibuat dan penilain kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses

perencanaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan cukup baik, itu artinya kegiatan perencanaan tersebut dapat meningkatkan keefektifitas dan efisiensi pengadaan sarana prasarana yang akan dilakukan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Barnawi (2012:52) yang menyatakan bahwa kegiatan perencanaan sarana prasarana yang baik dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan sarana prasarana yang akan dilakukan.

2. Pengadaan sarana prasarana

Pengadaan sarana prasarana merupakan suatu kegiatan untuk menyediakan keperluan sarana prasarana dalam pemenuhan tugas berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa untuk realisasi pengadaan penambahan armada tahun 2014 masih belum sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari data yang telah didapatkan yaitu pengadaan armada pada tahun 2014 berupa mobil *dump truck* sebanyak 2 unit, mobil *pick up sweeper* sebanyak 1 unit dan motor sampah sebanyak 21 unit, namun untuk realisasi pembelian pengadaan hanya 1 unit *dump truck* dan 21 unit motor sampah, sedangkan usulan pengajuan bantuan berupa *dump truck* sebanyak 3 unit dan motor sampah sebanyak 3 unit, namun untuk realisasi bantuan pengadaan yang ada hanya 1 unit *dump truck* dan 3 unit motor sampah. Untuk data lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 3 tentang Realisasi Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah Tahun 2014 (**data terlampir**).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana prasarana berasal dari pembelian sendiri dan sumbangan dari pemerintah, akan tetapi realisasi jumlah pengadaannya belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, sehingga pengadaan sarana prasarana yang ada pada Dinas Kebersihan belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, hal tersebut juga dikemukakan oleh Barnawi (2012:60) yang menyatakan bahwa apabila pengadaan sarana prasarana itu sesuai dengan perencanaan sarana prasarana, berarti pengadaan tersebut berjalan efektif dan efisien, tujuannya yaitu menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Pendistribusian sarana prasaraana

Kegiatan pendistribusian atau penyaluran sarana prasarana merupakan kegiatan pemindahan sarana prasarana dan pemindahan tanggungjawab dari seseorang penanggungjawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan sarana prasarana tersebut

Adapun proses pendistribusian sarana prasarana yang terjadi pada Dinas Kebersihan yaitu setelah barang diterima kemudian penanggungjawab pengadaan sarana prasarana memeriksa kebenaran sarana prasarana tersebut, setelah kebenarannya di periksa dan sesuai dengan yang diadakan, sarana prasarana tersebut diberitahukan kepada bidang Sarana prasarana untuk diinventariskan kemudian di beritahukan kepada Kepala Dinas dan Bendahara barang, selanjutnya yaitu menyalurkan sarana prasarana tersebut kepada bagian-bagian yang membutuhkan dengan melihat kondisi, kualitas, dan kuantitas barang yang ada.

Berdasarkan pengamatan peneliti untuk pendistribusian sarana prasarana berupa container dan tempat sampah belum tepat penempatannya, hal ini dikarenakan ada beberapa penempatan barang yang sulit dijangkau oleh masyarakat atau warga setempat dan masih beberapa titik yang memang masih membutuhkan tempat pembuangan, serta berdasarkan data pada tahun 2016 mengenai lokasi tempat pembuangan sampah yang peneliti peroleh bahwa ada 25 lokasi penempatan tempat pembuangan sampah dengan jumlah seluruh tempat sampah sebanyak 86 unit, dimana dari jumlah tersebut ada 6 tempat sampah yang tidak bisa digunakan lagi. Untuk data lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 4 tentang Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen (**data terlampir**).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh diatas didapatkan informasi bahwa pendistribusian perencanaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara garis besar sudah sesuai dengan teori tentang pendistribusian sarana prasarana yang telah di kemukakan oleh Bafadal (dalam penelitian Gumilang, 2013) yaitu penyaluran barang kepada unit-unit yang membutuhkan. Namun untuk penyaluran bebrapa tempat pembuangan sampah masih sulit dijangkau oleh masyarakat setempat serta berapa titik yang masih membutuhkan tempat pembuangan sampah, dalam hal ini sebaiknya Dinas Kebersihan memperhatikan titik pendistribusian tempat pembuangan sampah agar dapat tempat pembuangan sampah tersebut mudah dijangkau atau ditemui oleh masyarakat yang membutuhkan.

4. Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan memakai sarana prasarana untuk kepentingan aktivitas pekerjaan. Adapun untuk penggunaan sarana prasarana seperti armada pengangkutan (mobil dan motor) yang digunakan oleh pegawai harian lepas (PHL) untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) masih dilakukan di sekitaran wilayah Pangkalpinang.

Armada pengangkutan sampah digunakan pada hari senin – minggu dan hanya digunakan dua rit dalam sehari, dengan operasional jam kerja yaitu *shift* pagi pukul 06.00 – 10.00 WIB dan *shift* siang pukul 14.00 – 18.00 WIB. Rute pelayanan masing-masing armada pengangkutan yaitu melayani dua atau tujuh lokasi pengangkutan sampah, untu data lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 5 tentang Rute Pelayanan Armada Pengangkutan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang (**data terlampir**).

Penggunaan armada sampah sudah ditetapkan oleh organisasi siapa saja yang bertanggungjawab dalam penggunaannya, dimana pengguna diwajibkan untuk bertanggungjawab atas penggunaan sarana prasarana tersebut dan pengguna armada tersebut mencuci mecuci armada pengangkutan apabila telah selesai dikerjakan, setelah mobil selesai dicuci, pengguna mengembalikan armada ke organisasi serta memarkirkan kembali armada dengan rapi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, untuk rute pelayanan pengangkutan sampah masih bisa ditambahkan, hal ini apabila dihubungkan dengan jam operasional kerja bahwa sebagian armada pengangkutan memulai aktivitas

pekerjaannya lebih lama dari waktu yang ditentukan dan selesai bekerja juga lebih awal dari waktu yang ditentukan.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan operasional pengangkutan sampah dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang berupa pengecekan armada yang akan digunakan, perbaikan pencegahan seperti pencucian armada pengangkutan sebanyak dua kali dalam sehari yang langsung dilakukan oleh Pegawai Harian Lepas (PHL), perbaikan ringan seperti *service* armada pengangkutan yang dilakukan secara berkala apabila telah mencapai pemakaian 5000 km untuk pergantian oli mesin, dan pemeliharaan lainnya seperti pergantian ban, pergantian grobak yang telah karat, serta pemeliharaan perbaikan berat seperti perbaikan mesin, pergantian transmisi.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh diatas didapatkan informasi bahwa pemeliharaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara garis besar sudah sesuai dengan teori tentang pemeliharaan yang jelaskan oleh Bafadal (dalam penelitian Haidar, 2014) yaitu ada beberapa pemeliharaan sarana prasarana yaitu pemeliharaan bersifat pengecekan, pencegahan dan perbaikan ringan serta pemeliharaan perbaikan berat.

Dengan pemeliharaan secara teratur agar sarana prasarana yang ada pada Dinas Kebersihan dalam kondisi siap pakai, mudah digunakan dan tidak cepat rusak, sehingga dapat dengan lancar proses pekerjaan, hal tersebut juga sama dengan pendapat Bafadal (dalam penelitian Gumilang, 2013) yaitu pemeliharaan

dilakukan agar sarana prasarana tersedia tetap baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, dengan kondisi sarana prasarana yang siap pakai semua personel organisasi dapat dengan lancar dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

6. Inventaris

Inventaris merupakan pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara, adapun kegiatan inventaris berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang serta pelaporan barang.

Penginventarisasian yang dilakukan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang terhadap pencatatan sarana prasarana sudah dilakukan cukup baik, akan tetapi untuk pembuatan kode barang ada beberapa item seperti tempat pembuangan sampah permanen dan container masih belum memiliki kode barang yang tercantum dalam penginventarisasian barang. Untuk data lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 6 laporan penggunaan barang inventaris tahun 2015 Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang (**data terlampir**).

Sebaiknya tempat pembuangan sampah permanen dan container tersebut dilengkapi dengan kode barang, agar terciptanya ketertiban administrasi barang dan mempermudah pengawasan barang. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Bafadal (dalam penelitian Haidar, 2014) yang mengatakan bahwa inventarisasi yang tertib dan lengkap dapat mempermudah menciptakan ketertiban administrasi, penghematan keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan, lebih lanjut inventarisasi mampu menyediakan data dan informasi untuk perencanaan.

7. Penghapusan Sarana Prasarana

Kegiatan penghapusan sarana prasarana dilakukan untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dan diperbaiki lagi, namun jika diperbaiki pun membutuhkan biaya yang besar sehingga lebih baik membeli yang baru dari pada memperbaiki.

Data yang peneliti peroleh untuk kegiatan penghapusan sarana prasarana pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang tahun 2016 ada beberapa usulan penghapusan yang dilakukan, hal ini dilakukan karena kondisi sarana prasarana rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi, walaupun sarana prasarana tersebut diperbaiki namun memakan biaya yang cukup besar, adapun penghapusan sarana prasarana tersebut yaitu alat angkut sampah seperti motor sampah merk kaisar dengan tahun pembelian 2005 sebanyak 5 unit dan tahun 2006 sebanyak 6 unit, serta grobak sampah tahun pembelian 2012 sebanyak 2 unit. Penghapusan tersebut dilakukan karena sarana prasarana tersebut dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Untuk data lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 7 tentang Usulan Penghapusan sarana Prasarana tahun 2016 (**data terlampir**).

Dari informasi diatas didapatkan bahwa proses penghapusan sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang secara garis besar sudah sesuai dengan teori tentang penghapusan sarana prasarana yang telah di kemukakan oleh Bafadal (dalam penelitian Gumilang, 2013) yang mengemukakan bahwa syarat penghapusan sarana prasarana adalah apabila dalam

keadaan rusak berat, tidak dapat dipergunakan lagi, dan tidak dapat diperbaiki lagi, seandainya diperbaiki, perbaikannya akan menelan biaya yang besar.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yang terdiri dari rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan sarana prasarana bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan tersebut secara garis besar sudah dilakukan cukup baik, akan tetapi pada realisasi pengadaan sarana prasarana belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan pendistribusian tempat pembuangan sampah yang dilakukan masih sulit dijangkau oleh masyarakat dan beberapa titik yang masih membutuhkan tempat pembuangan sampah, serta dalam penginventarisan sarana prasarana beberapa item sarana prasarana yang belum memiliki kode barang, oleh karena itu pada Dinas Kebersihan harus memperhatikan setiap rangkaian kegiatan manajemen sarana prasarana, agar terciptanya kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik.

Kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan sarana prasarana yang akan digunakan di dalam organisasi, apabila suatu organisasi memiliki kelengkapan sarana prasarana yang memadai disertai dengan kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mempermudah proses pekerjaan sehingga akan mencapai hasil kerja yang optimal dalam melayani masyarakat.

4.2.2 Gambaran Disiplin Kerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Disiplin Kerja merupakan kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Pada pembahasan mengenai disiplin kerja pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang ini, peneliti akan menguraikan gambaran kedisiplinan yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah, yang dapat dijabarkan mulai dari jam kerja pegawai, etos kerja pegawai terhadap jam kerja yang telah ditetapkan, dan aturan-aturan pegawai beserta dengan sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut. Adapun kegiatan kedisiplinan pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

a. Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang mengenai operasional jam kerja PNS bahwa jam kerja PNS sudah diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah (Keppres 68/1995) sebagai berikut:

1. Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat
2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

- Hari senin sampai dengan hari kamis: Jam 07.30 – 16.00

Waktu istirahat: Jam 12.00 – 13.00.

- Hari Jumat: jam 07.30 – 16.30

Waktu istirahat: Jam 11.30 – 13.00.

Hari kerja dan jam kerja PNS tersebut juga sudah diatur berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang penetapan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana hari kerja pemerintahan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- Lima hari kerja yaitu terhitung mulai hari senin sampai dengan hari jumat, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 jam 30 menit perminggu diluar jam istirahat dan olahraga.
- Pada bulan ramadhan, jumlah jam kerja efektif selama 32 jam 30 menit.
- Perhitungan jam kerja tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu $4 \text{ hari} \times 7 \text{ jam } 30 \text{ menit} = 30 \text{ jam}$.
 - b. Hari Jumat, yaitu $1 \times 7 \text{ jam } 30 \text{ menit} = 7 \text{ jam } 30 \text{ menit}$.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Sekretaris Dinas bahwa untuk aturan dan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur berdasarkan. Adapun sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja yang peneliti rangkum berdasarkan PP 53 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel IV.1 Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja

NO	Tidak Masuk	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1.	5 Hari Kerja	Ringan	Teguran lisan
2.	6 – 10 Hari Kerja	Ringan	Teguran tertulis
3.	11 – 15 Hari Kerja	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4.	16 – 20 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5.	21 – 25 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6.	26 – 30 Hari Kerja	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7.	31 – 35 Hari Kerja	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8.	36 – 40 Hari Kerja	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9.	41 – 45 Hari Kerja	Berat	Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
10.	> 46 Hari Kerja	Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010

Aturan PNS lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 7 tentang PP No 53 Tahun 2010, dalam Bab II Pasal 3 mengenai kewajiban PNS dan pasal 4 mengenai Larangan PNS, beserta Bab III bagian kedua pasal 7 mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin, dan bagian ketiga pasal 8 - 10 mengenai pelanggaran terhadap kewajiban serta pasal 11 – 13 mengenai pelanggaran terhadap larangan **(data terlampir)**.

Sedangkan untuk aturan secara khusus yang dibuat oleh kepala Dinas terhadap PNS pada Dinas Kebersihan tidak ada, hanya saja mengenai tata tertib pakaian yang akan digunakan dalam bekerja, yaitu sebagai berikut:

- Hari Senin – Selasa: menggunakan seragam PDH Kuning Kaki
- Hari Rabu: menggunakan seragam Putih Hitam
- Hari Kamis: menggunakan seragam Batik
- Hari Jumat: menggunakan seragam Olahraga (Pagi) dan Batik (Sore).

Sanksi yang diterapkan jika melanggar tata tertib pakaian yang digunakan hanya dikenakan sanksi berupa teguran lisan.

Namun berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa untuk sebagian dari pegawai masih ada yang datang dan pulang belum tepat pada waktunya, pada saat jam kerja masih ada juga pegawai yang tidur dimeja kerja, dan bercerita sesama pegawai, serta menonton acara hiburan di tempat kerja, padahal PNS tersebut sudah mengetahui jam kerja yang telah ditentukan, akan tetapi masih saja para pegawai tersebut melanggarnya, hal ini dikarenakan tidak ada tindakan disiplin yang secara tegas yang dilakukan oleh pimpinan organisasi, walaupun ada itu hanya teguran lisan, tidak adanya sanksi disiplin kerja yang dibuat secara khusus tersebut dikarenakan tindakan sanksi disiplin kerja yang ada pada PNS telah diatur berdasarkan undang-undang, sebaiknya kedisiplinan harus ditegakkan dalam organisasi, hal ini disebabkan akan mendorong gairah atau semangat kerja dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi.

b. Disiplin kerja Pegawai Harian Lepas (PHL) Bidang Pengangkutan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala bidang kebersihan dan kepala seksi pengangkutan sampah bahwa operasional jam kerja

pegawai harian lepas bidang pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yaitu sebagai berikut:

Hari kerja : Senin s/d Minggu

Jam kerja : 06.00 – 18.00 WIB, yang terbagi menjadi dua shift yaitu sebagai berikut:

1. Shift Pagi: 06.00 – 10.00 WIB
2. Shift Siang: 14.00 – 18.00 WIB

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Kepala Bidang Kebersihan mengenai peraturan PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, yaitu sebagai berikut:

a. Kewajiban Bagi Pegawai

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pegawai harian lepas (PHL) antara lain:

1. **Mentaati ketentuan jam kerja (datang ditempat kerja sebelum jam kerja dan mulai bekerja tepat pada waktu yang telah ditentukan).**
2. Setiap anggota pegawai yang ditugaskan harus bekerja sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditetapkan, kecuali ada koordinasi dari atasan.
3. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan organisasi dan masyarakat.
4. Menggunakan dan memelihara sarana prasarana milik organisasi dengan sebaik-baiknya, serta menjaga pemborosan waktu dan material.

5. Berpakain sopan dan bersikap serta bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama pegawai.

b. Hak-Hak Pegawai

1. Pegawai berhak mendapatkan upah
2. Pegawai berhak mendapatkan suplemen
3. Pegawai berhak mendapatkan baju kerja dan alat keselamatan kerja
4. Pegawai berhak mengajukan pendapat yang bersifat membangun/positif yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar.

c. Larangan Pegawai

Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai antara lain:

1. Meninggalkan pekerjaannya selama jam kerja dan/atau pulang cepat tanpa ijin atasan (sebelum pekerjaan selesai)
2. Menyimpan, menjual atau memperdagangkan sarana prasarana yang dimiliki organisasi tanpa ijin atasan.
3. Tidak masuk bekerja tanpa alasan
4. Berkelahi dilingkungan organisasi ataupun saat jam kerja
5. Mabuk, atau narkoba atau obat terlarang lainnya di lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi.
6. Melakukan tindakan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sesi pengangkutan sampah bahwa untuk tata tertib yang diberlakukan Kepada Pegawai

Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah secara khusus sebagai dibuat oleh Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Seluruh sopir armada wajib memeriksa kelengkapan dan kondisi mobil dan motor pengangkut sampah sebelum dan selesai bekerja.
2. Absensi kehadiran dilakukan saat berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
3. Menggunakan alat-alat keselamatan kerja pada saat jam kerja
4. Mobil dan motor pengangkut sampah harus dibersihkan setelah selesai bekerja
5. Memarkirkan mobil dan motor dengan rapi.

Sedangkan untuk sanksi yang diterapkan dalam organisasi apabila pegawai harian lepas melanggar salah satu aturan yang telah ditetapkan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan pertama, kedua dan ketiga, apabila teguran lisan tersebut diabaikan oleh pegawai yang bersangkutan maka langkah selanjutnya yaitu teguran tertulis pertama dan kedua, selanjutnya apabila teguran tertulis juga diabaikan, maka pegawai tersebut akan diberhentikan atau pemecatan. Namun untuk dijatuhkan sanksi tersebut bersifat spontanitas dalam arti sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai harian lepas dimana sanksi akan dilakukan oleh seksi pengangkutan sampah, bidang kebersihan dan kepala dinas organisasi.

Namun berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa untuk sebagian dari pegawai masih ada yang datang belum tepat pada waktunya, dan masih banyak juga pegawai yang menunggu-menunggu pegawai yang lain untuk memulai pekerjaan sehingga kebanyakan pegawai yang bekerja belum tepat pada

waktunya, dalam menanggapi hal tersebut tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan terhadap PHL serta tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran disiplin tersebut.

Meningkatkan kedisiplinan PHL, pada Dinas Kebersihan bisa melakukan sistem pengawasan dan membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut, sehingga menumbuhkan disiplin yang tinggi terhadap PHL, dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal.

Berdasarkan uraian kedisiplinan diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) bahwa untuk perilaku kedisiplinan masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih ada pegawai yang belum mentaati ketentuan jam kerja, sedangkan tidak ada pengawasan yang dilakukan dan sanksi yang tegas dari pimpinan organisasi, sebaiknya kedisiplinan harus ditegakkan dalam organisasi, hal ini disebabkan akan mendorong gairah atau semangat kerja dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi.

Dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kinerja pegawai (Hasibuan dalam Hartatik, 184:2014).

4.3 Hasil Penelitian Kuantitatif

4.3.1. Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 45 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Dari kuesioner yang disebarakan pada responden dihasilkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Karakteristik Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel IV.2 Karakteristik Responden PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	24	60
2	Perempuan	16	40
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2017

Gambar IV.2 Hasil Karakteristik Responden PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.2 dan gambar IV.2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 60% dan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 40%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden berjenis perempuan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang lebih di dominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

Tabel IV.3 Karakteristik Responden PHL Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	45	100
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	45	100

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2017

Gambar IV.3 Hasil Karakteristik Responden PHL Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2017

Pada tabel IV.3 dan gambar IV.3 dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 100% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah tidak ada responden.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden berjenis perempuan. Hal ini

dikarenakan seluruh Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang berjenis kelamin laki-laki.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

1. Karakteristik Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel IV.4 Hasil Karakteristik Responden PNS Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	18 s.d 25 Tahun	5	12,5
2	26 s.d 30 Tahun	10	25
3	31 s.d 40 tahun	15	37,5
4	>40 Tahun	10	25
Jumlah		40	100

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.4 Hasil Karakteristik Responden PNS Berdasarkan Usia

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.4 dan gambar IV.4 menunjukkan bahwa responden yang berusia 18 – 25 tahun sebanyak 12,5%, usia 26 – 30 tahun sebanyak 25%, dan usia 31 – 40 tahun sebanyak 37,5%, serta responden yang berusia >40 tahun sebanyak 25%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu berusia 31 – 40 tahun. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang lebih di dominasi oleh pegawai yang berusia 31 – 40 tahun.

2. Karakteristik Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

Tabel IV.5 Hasil Karakteristik Responden PHL Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	17 s.d 25 Tahun	9	20
2	26 s.d 30 Tahun	15	33,3
3	31 s.d 40 tahun	12	26,7
4	>40 Tahun	9	20
Jumlah		45	100

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.5 Hasil Karakteristik Responden PHL Berdasarkan Usia

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.5 dan gambar IV.5 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 17 – 25 tahun sebesar 20%, usia 26 – 30 tahun sebesar 33,3%, dan usia 31 – 40 tahun sebesar 26,7%, serta responden yang berusia > 40 tahun sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut bahwa responden yang paling banyak untuk pegawai harian lepas bidang pengangkutan sampah yaitu responden yang berusia 31 – 40 tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

1. Karakteristik Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel IV.6 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTP	-	-
2	SLTA	19	47,5
3	D3	5	12,5
4	S1	16	40
5	S2	-	-
Jumlah		40	100

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.6 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.6 dan gambar IV.6 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 47,5%, berpendidikan D3 sebanyak 12,5%, dan berpendidikan S1 sebanyak 40%, sedangkan responden yang berpendidikan SLTP dan S2 berjumlah tidak ada responden.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu responden yang berpendidikan SLTA. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang lebih di dominasi oleh pegawai yang berpendidikan SLTA.

2. Karakteristik Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

Tabel IV.7 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	11	24,4
2	SLTP	25	55,6
3	SLTA	9	20
4	D3	-	-
5	S1	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Gambar IV.7 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.7 dan gambar IV.7 dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan SD berjumlah 24,4%, berpendidikan SLTP berjumlah 55,6% dan berpendidikan SLTA berjumlah 20%, serta responden yang berpendidikan D3 dan S1 berjumlah tidak ada responden . Berdasarkan data tersebut bahwa responden yang paling banyak yaitu responden yang berpendidikan SLTP.

4.3.2 Hasil Deskriptif Masing-Masing Variabel

a. Variabel Manajemen Sarana Prasarana

Variabel manajemen sarana prasarana (X1) terdiri dari lima belas indikator, tetapi yang diajukan untuk responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sepuluh indikator yaitu, kesesuaian kebutuhan, kesesuaian penempatan, rencana pendistribusian, pengadaan sesuai rencana yang ditetapkan, kualitas sarana prasarana, kesesuaian pendistribusian dengan rencana, kesesuaian pendistribusian dengan kebutuhan, kemudahan dalam jangkauan, penginventarisan sarana prasarana dan penghapusan sarana prasarana.

Sedangkan yang diajukan untuk responden Pegawai Harian Lepas (PHL) hanya lima indikator yaitu mampu memanfaatkan alat yang tersedia, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana prasarana, kondisi sarana prasarana, mampu memelihara sarana prasarana, dan jadwal pemeliharaan.

Dalam menentukan semua kategori rata-rata jawaban responden peneliti menggunakan kategori skala yang ada pada tabel III.4 yang telah dijelaskan pada bab 3 sebelumnya.

Adapun hasil deskriptif dari indikator variabel manajemen sarana prasarana yang diajukan kepada responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut

Tabel IV.8
Tanggapan Responden PNS atas Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.1}	STS	-	-	-	3,90
	TS	2	4	5	
	RR	7	21	17,5	
	S	24	96	60	
	SS	7	35	17,5	
Jumlah		40	156	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.8 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa perencanaan sarana prasarana yang dilakukan oleh pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 60% dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,90 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden setuju bahwa kegiatan perencanaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Pegawai

Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel IV.9
Tanggapan Responden PNS atas Rencana Penempatan Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.2}	STS	-	-	-	3,93
	TS	2	4	5	
	RR	7	21	17,5	
	S	23	92	57,5	
	SS	8	40	20	
Jumlah		40	157	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.9 adalah tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa rencana penempatan sarana prasarana yang dilakukan oleh pegawai sudah dilakukan dengan baik.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden PNS lebih didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yang berjumlah 57,5% dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,93 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa rencana penempatan sarana prasarana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sudah direncanakan dengan baik.

Tabel IV.10
Tanggapan Responden PNS atas Rencana Pendistribusian Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.3}	STS	-	-	-	3,90
	TS	1	2	2,5	
	RR	9	27	22,5	
	S	23	92	57,5	
	SS	7	35	17,5	
Jumlah		40	156	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.10 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh pegawai sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban kategori setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 75%, dan memperoleh nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,90 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden setuju bahwa rencana pendistribusian sarana prasarana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel IV.11
Tanggapan Responden PNS atas Kesesuaian Pengadaan Sarana Prasarana dengan Rencana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.4}	STS	-	-	-	3,88
	TS	1	2	2,5	
	RR	10	30	25	
	S	22	88	55	
	SS	7	35	17,5	
Jumlah		40	155	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.11 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pengadaan sarana prasarana yang dilakukan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Pada tabel IV.11 menunjukkan bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban pada kategori setuju dan setuju yaitu sebesar 72,5%, serta memperoleh nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,88 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden setuju bahwa pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

(PNS) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan

Tabel IV.12
Tanggapan Responden PNS atas Pengadaan Kualitas Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.5}	STS	-	-	-	4,00
	TS	2	4	5	
	RR	7	21	17,5	
	S	20	80	50	
	SS	11	55	27,5	
Jumlah		40	160	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.12 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa kualitas sarana prasarana yang diadakan sesuai dengan standar sarana prasarana yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS lebih didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 50%, dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 4,00 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden setuju bahwa kualitas sarana prasarana yang diadakan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sesuai dengan standar sarana prasarana yang telah ditetapkan.

Tabel IV.13
Tanggapan Responden PNS atas Kesesuaian Pendistribusian Sarana Prasarana dengan Rencana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.6}	STS	-	-	-	3,93
	TS	2	4	5	
	RR	8	24	20	
	S	21	84	52,5	
	SS	9	45	22,5	
Jumlah		40	157	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.13 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pendistribusian sarana prasarana telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS lebih didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebanyak 52,5%, serta nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan sebesar 3,93 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden PNS setuju bahwa pendistribusian sarana prasarana yang dilakukan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang telah dilakukan sesuai dengan rencana.

Tabel IV.14
Tanggapan Responden PNS atas Kesesuaian Pendistribusian Sarana Prasarana dengan Kebutuhan

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.7}	STS	-	-	-	3,98
	TS	-	-	-	
	RR	9	27	22,5	
	S	23	92	57,5	
	SS	8	40	20	
Jumlah		40	159	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.14 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pendistribusian sarana prasarana yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu berjumlah 57,5%, dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,98 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden setuju bahwa pendistribusian sarana prasarana pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang telah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel IV.15
Tanggapan Responden PNS atas Sarana Prasarana yang di Distribusikan Mudah dalam Jangkauan

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.8}	STS	-	-	-	3,98
	TS	1	2	2,5	
	RR	7	21	17,5	
	S	24	96	60	
	SS	8	40	20	
Jumlah		40	159	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.15 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa sarana prasarana yang didistribusikan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu sebanyak 60%, dan nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan item pernyataan sebesar 3,98 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden PNS setuju bahwa sarana prasarana (tempat sampah) yang didistribusikan oleh Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tabel IV.16
Tanggapan Responden PNS atas Penginventarisan Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.9}	STS	-	-	-	4,18
	TS	1	2	2,5	
	RR	5	15	12,5	
	S	20	80	50	
	SS	14	70	35	
Jumlah		40	156	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.16 adalah tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa sarana prasarana yang ada dan digunakan telah diinventarisasikan dengan baik (memiliki nomor kode inventaris).

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu berjumlah 50%, dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 4,18 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden PNS setuju bahwa sarana prasarana yang ada dan yang digunakan pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang telah diinventarisasi dengan baik (memiliki nomor kode inventaris).

Tabel IV.17
Indikator Penghapusan Sarana Prasarana yang Rusak

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.10}	STS	-	-	-	4,15
	TS	1	2	2,5	
	RR	5	15	12,5	
	S	21	84	52,5	
	SS	13	65	32,5	
Jumlah		40	166	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.17 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa penghapusan sarana prasarana yang rusak, tidak layak pakai atau hilang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebanyak 52,5%, dan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan diperoleh sebesar 4,15 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden PNS setuju bahwa penghapusan sarana prasarana yang ada yang rusak, tidak layak pakai, atau hilang pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sedangkan hasil deskriptif dari indikator variabel manajemen sarana prasarana yang diajukan kepada responden Pegawai Harian Lepas (PHL) adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18
Tanggapan PHL atas Memanfaatkan Sarana Prasarana yang Tersedia

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.1}	STS	-	-	-	3,89
	TS	2	4	4,4	
	RR	11	33	24,5	
	S	22	88	48,9	
	SS	10	50	22,2	
Jumlah		45	175	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.18 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai mampu memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh organisasi dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden PHL didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu berjumlah 48,9% dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,89 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sudah mampu memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh organisasi dengan baik.

Tabel IV.19
Tanggapan Responden PHL atas Tanggung Jawab dalam Penggunaan Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.2}	STS	-	-	-	3,84
	TS	1	2	2,2	
	RR	14	42	31,1	
	S	21	84	46,7	
	SS	9	45	20	
Jumlah		45	173	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.19 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa sarana prasarana yang pegawai gunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden PHL didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 46,7% dan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan diperoleh sebesar 3,84 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap sarana prasarana yang gunakan.

Tabel IV.20
Tanggapan Responden PHL atas Kondisi Sarana Prasarana yang Digunakan

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1,3}	STS	-	-	-	3,87
	TS	2	4	4,4	
	RR	9	27	20	
	S	27	108	60	
	SS	7	35	15,6	
Jumlah		45	174	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.20 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa kondisi sarana prasarana selalu dalam keadaan baik (siap pakai).

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden PNS didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu berjumlah 60% , dan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan sebesar 3,87 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden PHL setuju bahwa kondisi sarana prasarana yang digunakan selalu dalam keadaan baik (tidak rusak).

Tabel IV.21
Tanggapan Responden PHL atas Pemeliharaan Sarana Prasarana yang Digunakan

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.4}	STS	-	-	-	3,91
	TS	-	-	-	
	RR	13	39	28,9	
	S	23	92	51,1	
	SS	9	45	20	
Jumlah		45	176	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.21 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai mampu memelihara sarana prasarana dalam keadaan baik dan siap digunakan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden PHL didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebanyak 51,1%, dan menghasilkan nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,91 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang mampu memelihara sarana prasarana dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

Tabel IV.22
Tanggapan Responden PHL atas Jadwal Pemeliharaan Sarana Prasarana

Item	Kategori	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean
X _{1.6}	STS	-	-	-	3,96
	TS	1	2	2,2	
	RR	10	30	22,2	
	S	24	96	53,4	
	SS	10	50	22,2	
Jumlah		45	178	100	

Tabel IV.22 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pemeliharaan sarana prasarana telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden PHL didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu berjumlah 53,4% dan

memperoleh nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan sebesar 3,96 yang berarti termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti mayoritas responden setuju bahwa pemeliharaan sarana prasarana yang digunakan oleh Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berikut adalah tabel rekapitulasi rata-rata jawaban responden pada indikator variabel manajemen sarana prasarana yang diukur berdasarkan kategori skala.

Tabel IV.23 Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Variabel Manajemen Sarana Prasarana

No	Indikator Pertanyaan	Rata-rata	Penilaian
1	X1.1	3,90	Tinggi
2	X1.2	3,93	Tinggi
3	X1.3	3,90	Tinggi
4	X1.4	3,88	Tinggi
5	X1.5	4,00	Tinggi
6	X1.6	3,93	Tinggi
7	X1.7	3,98	Tinggi
8	X1.8	3,98	Tinggi
9	X1.9	4,18	Tinggi
10	X1.10	4,15	Tinggi
Rata-Rata Penilaian		3,98	Tinggi

Tabel IV.24 Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Variabel Manajemen Sarana Prasarana

No	Indikator Pertanyaan	Rata-rata	Penilaian
1	X1.1	3,89	Tinggi
2	X1.2	3,84	Tinggi
3	X1.3	3,87	Tinggi
4	X1.4	3,91	Tinggi
5	X1.5	3,96	Tinggi
Rata-Rata Penilaian		3,89	Tinggi

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.23 dan IV.24 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) terhadap variabel manajemen sarana prasarana masuk dalam kategori

tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 3,98, sedangkan responden Pegawai Harian Lepas (PHL) menghasilkan skor rata-rata sebesar 3,89. Hasil tersebut berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 – 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan dan inventarisasi serta penghapusan sarana prasarana yang dilakukan PNS maupun PHL sudah baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden PNS terhadap variabel manajemen sarana prasarana menghasilkan nilai rata-rata lebih tinggi daripada Pegawai Harian Lepas (PHL).

b. Variabel Disiplin Kerja (X2)

Variabel disiplin kerja (X2) terdiri dari lima indikator yaitu kehadiran, jam kerja, sikap dan etika, tanggungjawab, kepatuhan pada standar kerja, dan kepatuhan pada tata tertib.

Dalam menentukan semua kategori rata-rata jawaban responden peneliti menggunakan kategori skala yang ada pada tabel III.4 yang telah dijelaskan pada bab 3 sebelumnya.

Adapun hasil deskriptif dari indikator disiplin kerja yang diajukan kepada responden PNS maupun responden PHL sebagai berikut:

Tabel IV.25
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Ketepatan Waktu Hadir ke Tempat Kerja

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
X _{2.1}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		1	2	2,2	
	RR	11	33	27,5	3,85	14	42	31,1	3,91
	S	21	84	52,5		18	72	40	
	SS	7	35	17,5		12	60	26,7	
Jumlah		40	154	100		45	176	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.25 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai selalu datang ke tempat kerja tepat waktu.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 52,5% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 40%.

Sementara jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,85 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,91 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang selalu datang ke tempat kerja tepat waktu.

Tabel IV.26
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Memanfaatkan Waktu Kerja dalam Melaksanakan Tugas

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
X _{2.2}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		2	4	4,4	
	RR	13	39	32,5	3,80	13	39	28,9	3,82
	S	19	76	47,5		21	84	46,7	
	SS	7	35	17,5		9	45	20	
Jumlah		40	152	100		45	172	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.26 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat memanfaatkan waktu dalam melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebanyak 47,5% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu sebesar 46,7 %.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,80 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,82 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Tabel IV.27
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Sikap dalam Bekerja berdasarkan Etika Kerja

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
X _{2.3}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	2	4	5		2	4	4,4	
	RR	10	30	25	3,88	16	48	35,6	3,69
	S	19	76	47,5		21	84	46,7	
	SS	9	45	22,5		6	30	13,3	
Jumlah		40	155	100		45	166	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.27 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat bersikap dengan baik dalam bekerja sesuai dengan etika kerja.

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 47,5% sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 46,7%.

Sementara jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,88 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,69 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat bersikap dengan baik dalam bekerja sesuai dengan etika kerja

Tabel IV.28
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Tanggungjawab atas Pekerjaan

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
X _{2.4}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	2	4	5		4	8	8,9	
	RR	8	24	20	3,90	14	42	31,1	3,73
	S	22	88	55		17	68	37,8	
	SS	8	40	20		10	50	22,2	
Jumlah		40	156	100		45	168	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada Tabel IV.28 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 55% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 37,8%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,90 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,73 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL PNS dan PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang diberikan.

Tabel IV.29
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kepatuhan pada Standar Kerja

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
X _{2.5}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		4	8	8,9	
	RR	10	30	25	3,88	10	30	22,2	3,76
	S	22	88	55		24	96	53,3	
	SS	7	35	17,5		7	35	15,6	
Jumlah		40	155	100		45	169	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.29 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat mematuhi peraturan sesuai standar kerja yang telah ditetapkan.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 55% sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 53,3%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,88 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,76 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat mematuhi peraturan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.

Tabel IV.30
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kepatuhan pada Tata Tertib

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
X _{2.6}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		1	2	2,2	
	RR	8	24	20	3,93	13	39	28,9	3,87
	S	24	96	60		22	88	48,9	
	SS	7	35	17,5		9	45	20	
Jumlah		40	157	100		45	174	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.30 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai selalu mematuhi tata tertib yang di tetapkan organiasi.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 60% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 48,9%.

Sementara Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,93 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,87 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang selalu mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berikut adalah tabel rekapitulasi rata-rata jawaban responden pada indikator variabel disiplin kerja yang diukur berdasarkan kategori skala.

Tabel IV.31 Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden PNS dan PHL pada Variabel Disiplin Kerja

No	Indikator Pertanyaan	PNS		PHL	
		Rata-rata	Penilaian	Rata-rata	Penilaian
1	X2.1	3,85	Tinggi	3,91	Tinggi
2	X2.2	3,80	Tinggi	3,82	Tinggi
3	X2.3	3,88	Tinggi	3,69	Tinggi
4	X2.4	3,90	Tinggi	3,73	Tinggi
5	X2.5	3,88	Tinggi	3,76	Tinggi
6	X2.6	3,93	Tinggi	3,87	Tinggi
Rata-Rata Penilaian		3,87	Tinggi	3,79	Tinggi

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.31 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) terhadap variabel disiplin kerja masuk ke dalam kateria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 3,87 sedangkan responden Pegawai Harian Lepas (PHL) menghasilkan skor rata-rata sebesar 3,7. Hasil tersebut berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 – 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini berarti PNS maupun PHL memiliki tingkat kedisiplin yang tinggi, baik itu disiplin terhadap waktu kerja (kehadiran dan jam kerja) dan disiplin terhadap perilaku kerja (sikap dan tanggungjawab) serta disiplin terhadap peraturan (kepatuhan pada tata tertib dan kepatuhan pada standar kerja).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden PNS terhadap variabel disiplin kerja menghasilkan nilai skor rata-rata lebih tinggi dari pada PHL, itu artinya tingkat kedisiplinan yang dimiliki PNS lebih tinggi dari pada tingkat kedisiplinan yang dimiliki PHL.

c. Variabel Kinerja Pegawai (Y)

Variabel kinerja pegawai (Y) terdiri dari sepuluh indikator yaitu kemampuan memahami pekerjaan, kemampuan mengerjakan, kemampuan memanfaatkan sumber daya, kemampuan menyesuaikan diri, hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, kualitas pekerjaan, dan kuantitas pekerjaan.

Dalam menentukan semua kategori rata-rata jawaban responden peneliti menggunakan kategori skala yang ada pada tabel III.4 yang telah dijelaskan pada bab 3 sebelumnya.

Adapun hasil deskriptif dari indikator kinerja pegawai yang diajukan kepada responden PNS maupun responden PHL sebagai berikut:

Tabel IV.32
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Memahami Pekerjaan

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.1}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	-	-	-		3	6	6,7	
	RR	10	30	25	3,93	10	30	22,2	3,82
	S	23	92	57,5		24	96	53,3	
	SS	7	35	17,5		8	40	17,8	
Jumlah		40	157	100		45	172	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.32 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat memahami semua pekerjaan yang diberikan pimpinan dengan baik.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 57,5% sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 53,3%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,93 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,82 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang selalu dapat memahami semua pekerjaan yang di berikan dengan baik.

Tabel IV.33
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Mengerjakan

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.2}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	-	-	-		1	2	2,2	
	RR	11	33	27,5	3,90	11	33	24,4	3,91
	S	22	88	55		24	96	53,3	
	SS	7	35	17,5		9	45	20	
Jumlah		40	156	100		45	172	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.33 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai mampu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan pimpinan.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 55% sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 53,3%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,90 yang berarti masuk dalam kategori tinggi,

sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,91 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang mampu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan dengan baik.

Tabel IV.34
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Memanfaatkan Sumber Daya

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.3}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		-	-	-	
	RR	9	27	22,5	3,83	14	42	31,1	3,82
	S	26	104	65		25	100	55,6	
	SS	4	20	10		6	30	13,3	
Jumlah		40	153	100		45	170	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.34 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat memanfaatkan sumber daya organisasi dalam bekerja.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 65% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 55,6%.

Sementara jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,83 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,82 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat memanfaatkan semua sumber daya organisasi untuk membantu dalam bekerja.

Tabel IV.35
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kemampuan Menyesuaikan Diri

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.4}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	-	-	-		1	2	2,2	
	RR	13	39	32,5	3,80	12	36	26,7	3,78
	S	22	88	55		28	112	62,2	
	SS	5	25	12,5		4	20	8,9	
Jumlah		40	152	100		45	171	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.35 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja organisasi.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 55 % sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 62,2%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,80 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,78 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja organisasi.

Tabel IV.36
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Hubungan Kerja

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.5}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		2	4	4,4	
	RR	10	30	25	3,90	15	45	33,4	3,71
	S	22	84	52,5		22	88	48,9	
	SS	7	40	20		6	30	13,3	
Jumlah		40	156	100		45	167	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.36 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat menjaga hubungan baik antara rekan kerja.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 52,5% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 48,9%.

Sementara jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,90 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,71 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat menjaga hubungan baik antara rekan kerja dalam melakukan pekerjaan.

Tabel IV.37
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Pemanfaatan Fasilitas Kerja

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.6}	STS	-	-	-	3,93	-	-	-	3,84
	TS	-	-	-		2	4	4,4	
	RR	10	30	25		12	36	26,7	
	S	23	92	57,5		22	88	48,9	
	SS	7	35	17,5		9	45	20	
Jumlah		40	157	100	45	173	100		

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.37 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat memanfaatkan fasilitas kerja yang diberikan oleh organisasi.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 57,5 % sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 48,9%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,93 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,84 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat memanfaatkan semua fasilitas kerja yang diberikan oleh organisasi.

Tabel IV.38
Tanggapan Responden PNS atas Suasana Kerja di Dalam Organisasi

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.7}	STS	-	-	-		-	-	-	
	TS	1	2	2,5		1	2	2,2	
	RR	10	30	25	3,83	16	48	35,6	3,76
	S	24	96	60		22	88	48,9	
	SS	5	25	12,5		6	30	13,3	
Jumlah		40	153	100		45	168	100	

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Pada tabel IV.38 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai menjaga suasana kerja dalam organisasi agar terjaga dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 60% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 48,9%.

Sementara jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,83 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,73 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat menjaga suasana kerja di dalam organisasi agar selalu terjaga dengan baik.

Tabel IV.39
Tanggapan Responden PNS dan PHL ata Indikator Kebijakan Pimpinan

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.8}	STS	-	-	-	4,00	-	-	-	3,87
	TS	1	2	2,5		1	2	2,2	
	RR	5	15	12,5		10	30	22,2	
	S	27	108	67,5		28	112	62,2	
	SS	7	35	17,5		6	30	13,3	
Jumlah		40	160	100	45	174	100		

Pada tabel IV.39 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa kebijakan pimpinan selalu mendorong pegawai untuk bekerja dengan baik.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 67,5% sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 62,2%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 4,00 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,87 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat menunjukkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL setuju bahwa kebijakan pimpinan selalu mendorong para PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang untuk bekerja dengan baik.

Tabel IV.40
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Kuantitas Pekerjaan

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.9}	STS	-	-	-	4,18	-	-	-	3,82
	TS	-	-	-		3	6	6,7	
	RR	6	18	15		12	36	26,7	
	S	21	84	52,5		20	80	44,4	
	SS	13	65	32,5		10	50	22,2	
Jumlah		40	167	100	45	172	100		

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.40 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa pegawai dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 52,5% sedangkan pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 44,4%.

Sementara jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 4,18 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,82 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah dibebankan kepada pegawai.

Tabel IV.41
Tanggapan Responden PNS dan PHL atas Indikator Kualitas Pekerjaan

Item	Kategori	PNS				PHL			
		Frek.	Skor	%	Mean	Frek.	Skor	%	Mean
Y _{1.10}	STS	-	-	-	4,13	-	-	-	3,84
	TS	-	-	-		2	4	4,4	
	RR	6	18	15		12	36	26,7	
	S	23	92	57,5		22	88	48,9	
	SS	11	55	27,5		9	45	20	
Jumlah		40	165	100	45	173	100		

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2017

Tabel IV.41 merupakan tabel yang merangkum seluruh jawaban responden bahwa kualitas pekerjaan yang pegawai kerjakan sudah sesuai dan tepat waktu.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jawaban pada kategori setuju yaitu sebesar 57,5% sementara pada jawaban responden Pegawai Harian Lepas (PHL) juga didominasi oleh jawaban responden pada kategori setuju yaitu berjumlah 48,9%.

Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata (mean) untuk item pernyataan yang dihasilkan responden PNS sebesar 4,13 yang berarti masuk dalam kategori tinggi, sedangkan yang nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan oleh responden PHL yaitu sebesar 3,84 yang berarti masuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang merasa kualitas pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dan tepat waktu.

Berikut adalah tabel rekapitulasi rata-rata jawaban responden pada indikator variabel kinerja pegawai yang diukur berdasarkan kategori skala.

Tabel IV.42 Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Responden PNS dan PHL pada Variabel Kinerja

No Item	Item Pertanyaan	PNS		PHL	
		Rata-rata	Penilaian	Rata-rata	Penilaian
1	Y1.1	3,93	Tinggi	3,82	Tinggi
2	Y1.2	3,90	Tinggi	3,91	Tinggi
3	Y1.3	3,83	Tinggi	3,82	Tinggi
4	Y1.4	3,80	Tinggi	3,78	Tinggi
5	Y1.5	3,90	Tinggi	3,71	Tinggi
6	Y1.6	3,93	Tinggi	3,84	Tinggi
7	Y1.7	3,83	Tinggi	3,76	Tinggi
8	Y1.8	4,00	Tinggi	3,87	Tinggi
9	Y1.9	4,18	Tinggi	3,82	Tinggi
10	Y1.10	4,13	Tinggi	3,84	Tinggi
Rata-rata		3,94	Tinggi	3,81	Tinggi

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.58 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) terhadap variabel kinerja pegawai masuk ke dalam kateria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,92, sedangkan responden PHL menghasilkan skor rata-rata sebesar 3,81. Hasil tersebut berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 – 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. Hal ini berarti kinerja yang dihasilkan PNS maupun PHL sudah baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden PNS terhadap variabel kinerja menghasilkan skor rata-rata lebih tinggi dari pada PHL, itu artinya kinerja yang dihasilkan PNS lebih tinggi dari pada kinerja PHL.

4.3.3 Rekapitulasi Deskriptif Variabel

Pengolahan data rekapitulasi nilai rata-rata analisis statistik deskriptif dari setiap item variabel manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai yang diperoleh dari responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) adalah sebagai berikut:

Tabel IV.43 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL)

Variabel	PNS		PHL	
	Rata-Rata	Kategori Penilaian	Rata-Rata	Kategori Penilaian
Manajemen Sarana Prasarana	3,98	Tinggi	3,89	Tinggi
Disiplin Kerja	3,87	Tinggi	3,79	Tinggi
Kinerja Pegawai	3,94	Tinggi	3,81	Tinggi

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.43 dapat diketahui bahwa responden PNS terhadap variabel manajemen sarana prasarana (XI) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,98 dan variabel disiplin kerja (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,87 serta variabel kinerja pegawai menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,92. Sedangkan pada responden PHL dapat diketahui bahwa variabel manajemen sarana prasarana (XI) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,89, dan variabel disiplin kerja (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,79, serta variabel kinerja pegawai menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,81.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis deskriptif variabel manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan PNS maupun PHL sudah dilakukan dengan baik, dan tingkat kedisiplinan yang dimiliki juga tinggi, serta kinerja yang dihasilkan PNS maupun PHL sudah baik.

4.3.4 Hasil Analisis Data

4.3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrumen valid yaitu nilai indeks validitasnya memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} diperoleh dari df (*degree of freedom*) = $n - 2$ dengan signifikansi 5 % (0,05), dan n merupakan jumlah sampel.

Sampel dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah, dimana sampel PNS berjumlah 40 responden sehingga didapatkan r_{tabel} sebesar 0,3120, sedangkan sampel PHL berjumlah 45 responden sehingga didapatkan r_{tabel} sebesar 0,2940. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel VI.44 Hasil Uji Validitas Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Manajemen Sarana Prasarana (X1)	X1.1	0,680	0,3120	Valid
	X1.2	0,670	0,3120	Valid
	X1.3	0,646	0,3120	Valid
	X1.4	0,684	0,3120	Valid
	X1.5	0,638	0,3120	Valid
	X1.6	0,683	0,3120	Valid
	X1.7	0,554	0,3120	Valid
	X1.8	0,699	0,3120	Valid
	X1.9	0,636	0,3120	Valid
	X1.10	0,630	0,3120	Valid
Disiplin Kerja (X2)	X2.1	0,613	0,3120	Valid
	X2.2	0,642	0,3120	Valid
	X2.3	0,833	0,3120	Valid
	X2.4	0,794	0,3120	Valid
	X2.5	0,655	0,3120	Valid
	X2.6	0,639	0,3120	Valid

Kinerja Pegawai (Y)	Y1.1	0,599	0,3120	Valid
	Y1.2	0,558	0,3120	Valid
	Y1.3	0,635	0,3120	Valid
	Y1.4	0,468	0,3120	Valid
	Y1.5	0,504	0,3120	Valid
	Y1.6	0,515	0,3120	Valid
	Y1.7	0,588	0,3120	Valid
	Y1.8	0,611	0,3120	Valid
	Y1.9	0,564	0,3120	Valid
	Y1.10	0,615	0,3120	Valid

Sumber: Data primer diolah Peneliti, 2017

**Tabel VI.45 Hasil Uji Validitas
Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)**

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Manajemen Sarana Prasarana (X1)	X1.1	0,767	0,2940	Valid
	X1.2	0,792	0,2940	Valid
	X1.3	0,797	0,2940	Valid
	X1.4	0,732	0,2940	Valid
	X1.5	0,585	0,2940	Valid
Disiplin Kerja (X2)	X2.1	0,677	0,2940	Valid
	X2.2	0,617	0,2940	Valid
	X2.3	0,740	0,2940	Valid
	X2.4	0,812	0,2940	Valid
	X2.5	0,702	0,2940	Valid
	X2.6	0,670	0,2940	Valid
Kinerja Pegawai (Y)	Y1.1	0,501	0,2940	Valid
	Y1.2	0,525	0,2940	Valid
	Y1.3	0,506	0,2940	Valid
	Y1.4	0,512	0,2940	Valid
	Y1.5	0,674	0,2940	Valid
	Y1.6	0,729	0,2940	Valid
	Y1.7	0,567	0,2940	Valid
	Y1.8	0,432	0,2940	Valid
	Y1.9	0,626	0,2940	Valid
	Y1.10	0,567	0,2940	Valid

Sumber: Data primer diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan data dari tabel IV.44 dan VI.45 dimana pengujian validitas instrument penelitian (kuesioner) dengan masing-masing pertanyaan yang diajukan baik kepada PNS maupun PHL mendapatkan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

4.3.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghazali, 2013:47). Untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.46 Hasil Uji Reliabilitas Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Variabel	PNS		PHL	
	Alpa	Keterangan	Alpa	Keterangan
Manajemen Sarana Prasarana	0,849	Reliabel	0,788	Reliabel
Disiplin Kerja	0,789	Reliabel	0,799	Reliabel
Kinerja Pegawai	0,764	Reliabel	0,764	Reliabel

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Pada tabel VI.46 dapat diketahui hasil uji reliabilitas berdasarkan responden PNS maupun responden PHL menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien *alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang reliabel atau handal.

4.3.4.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, yaitu dengan melihat grafik histogram dan grafik p-p plot, dimana jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan melihat grafik histogram dan p-p plot, untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi juga dapat dilihat dari uji statistik yaitu dengan melakukan uji kolmogorov-smirnov dan shapiro-wilk, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Berdasarkan Analisis Histogram dan P-P Plot

Gambar IV .7 Uji Normalitas Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Gambar IV.8 Uji Normalitas Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada pada gambar VI.7 dan VI.8 yang dihasilkan responden PNS maupun PHL dapat diketahui bahwa tampilan grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal dan pada grafik normal P-P *plot of regression standardized residual* juga memberikan pola distribusi normal, karena terlihat titik-tik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis lurus diagonal, maka dapat disimpulkan kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas

b. Uji Normalitas Berdasarkan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk

Tabel IV.47 Hasil Uji Normalitas Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,064	40	,200 [*]	,989	40	,951

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Tabel IV.48 Hasil Uji Normalitas Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,074	45	,200 [*]	,989	45	,932

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.47 menunjukkan hasil uji normalitas yang dihasilkan reponsen PNS bahwa nilai signifikansi pada kolmogorov-smirnov sebesar 0,200 dan nilai signifikansi pada shapiro-wilk sebesar 0,951 yaitu lebih besar dari 0,05, sementara pada tabel IV.48 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas yang dihasilkan responden PHL bahwa nilai signifikansi pada kolmogorov-smirnov

sebesar 0,200 dan nilai signifikansi pada shapiro-wilk sebesar 0,932 yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa baik responden PNS maupun responden PHL menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10, atau sama dengan nilai VIF < 10 maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Tabel berikut ini menyajikan hasil pengujian multikolenearitas:

Tabel IV.49 Hasil Uji Multikolinearitas Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL)

Keterangan	PNS		PHL	
	Collinearity Statistics		Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
Manajemen Sarana Prasarana	0,989	1,011	0,996	1,005
Disiplin Kerja	0,989	1,011	0,996	1,005

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.49 dapat diketahui hasil uji multikolinearitas yang dihasilkan responden PNS maupun responden PHL dapat diketahui bahwa perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10 maka berarti dalam penelitian ini tidak terjadi masalah dalam uji multikolinearitas. Demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF,

dari kedua variabel bebas yang diuji tidak ada nilai $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. Selain itu untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas juga dapat melalui pengujian statistik melalui uji Glejser, dimana jika variabel independen menghasilkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

a. Uji Heterokedastisitas Berdasarkan Analisis Grafik Scatterplot

Gambar IV.9 Uji Heterokedastisitas Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

**Gambar IV .10 Uji Heterokedastisitas
Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)**

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar IV.9 dan IV.10 memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak mempunyai pola yang jelas atau tidak membentuk suatu pola. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, baik itu yang dihasilkan responden PNS maupun responden PHL, sehingga model regresi layak dipakai sebagai prediksi.

b. Uji Heterokedastisitas Berdasarkan Uji Glejser

**Tabel IV.50 Hasil Uji Heterokedastisitas
Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,378	2,577		1,699	,098
	TOTAL_X1	-,025	,051	-,080	-,493	,625
	TOTAL_X2	-,062	,078	-,130	-,795	,432

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Tabel IV.51 Hasil Uji Heterokedastisitas Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,780	2,289		2,089	,043
	TOTAL_X1	-,123	,090	-,207	-1,372	,177
	TOTAL_X2	-,012	,070	-,027	-,177	,860

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.50 menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas berdasarkan responden PNS bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan X_1 sebesar 0,625 dan X_2 sebesar 0,432, dimana lebih besar dari 0,05. Sementara pada tabel IV.51 berdasarkan responden PHL bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan X_1 sebesar 0,177 dan X_2 sebesar 0,860 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikaatkan bahwa baik PNS maupun PHL menghasilkan nilai signifikansi pada variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokolerasi aatu sebaliknya, jika tidak terjadi autokolerasi maka dinamakan tidak adanya problom autokolerasi. Untuk mengetahui tidak terjadinya masalah autokolerasi dapat dilihat sebagai berikut:

$$DU < D < 4 - DU$$

**Tabel IV.52 Hasil Uji Autokolerasi
Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,748 ^a	,560	,536	2,543	2,313

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

**Tabel IV.53 Hasil Uji autokolerasi
Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,599	,580	2,743	2,143

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Nilai statistika *durbin-watson* (DW) yang dihasilkan akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin-watson* dengan signifikansi 5%, dimana untuk mencari nilai *durbin-watson* yaitu dengan rumus $k =$ banyaknya variabel bebas dan terikat serta $n-k$, dimana n adalah jumlah sampel.

Dalam penelitian ini $k=3$ (variabel manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai), dan sampel dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL), dimana sampel PNS berjumlah 40 responden sehingga untuk melihat tabel *durbin-watson* yaitu pada $k = 3$ dan $n-k$ ($40 - 3 = 37$) maka menghasilkan nilai $DL = 1,3068$ dan $DU = 1,6550$, sedangkan sampel PHL berjumlah 45 responden sehingga untuk melihat tabel *durbin-watson* yaitu pada $k = 3$ dan $n-k$ ($45 - 3 = 42$), maka diperoleh nilai $DL = 1,3573$ dan $DU = 1,6617$. Taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan tabel IV.52 responden PNS menunjukkan bahwa nilai statistik *durbin-watson* (DW) yaitu sebesar 2,313, kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin-watson*, maka diperoleh sebagai berikut: $1,6550 < 2,313 < 4 - 1,6550$. Sehingga menghasilkan $1,6550 < 2,313 < 2,345$.

Karena nilai DW berada diatas nilai DU dan lebih kecil dari nilai $4 - DU$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Namun berdasarkan tabel IV.53 responden PHL menunjukkan bahwa nilai statistik *durbin-watson* (DW) yaitu sebesar 2,143, kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin-watson*, maka diperoleh sebagai berikut: $1,6617 < 2,143 < 4 - 1,6617$. Sehingga menghasilkan $1,6617 < 2,143 < 2,3383$. Karena nilai DW berada diatas nilai DU dan lebih kecil dari nilai $4 - DU$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan responden PNS maupun PHL bahwa tidak terdapat masalah autokolerasi antara semua bebas (manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja) terhadap variabel terikat (kinerja).

4.3.4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas yaitu manajemen sarana prasarana (X_1), dan disiplin kerja (X_2) terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai (Y). Besarnya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat dapat dihitung melalui rumus suatu persamaan regresi: berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel manajemen sarana prasarana (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap kinerja pegawai (Y) dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk mempermudah perhitungan maka digunakan alat bantu program SPSS 22,00. Rekapitulasi hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.54 Hasil Analisis Regresi Berganda Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10,216	4,304	
	Manajemen Sarana Prasarana	,461	,085	,596
	Disiplin Kerja	,466	,130	,393

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.54 dimana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,216 + 0,461 X_1 + 0,466 X_2$$

Hasil analisis regresi berganda yang masih berbentuk angka dapat dijelaskan dalam bahasa yang akan mudah dipahami sebagai berikut:

a. Konstanta 10,216

Nilai konstanta sebesar 10,216 yang berarti bahwa kinerja PNS yang terdiri dari variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja mempunyai hubungan positif dengan kinerja PNS. Jika variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja bernilai nol, maka kinerja PNS sebesar 10,216. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya variabel manajemen sarana prasarana dan

disiplin kerja, maka kinerja PNS pada Dinas Kebersihan tetap positif sebesar 10,216.

b. Nilai Koefisien Regresi Manajemen Sarana Prasarana (b_1) = 0,461

Berarti variabel manajemen sarana prasarana mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,461 atau berpengaruh secara positif terhadap kinerja PNS, yang artinya jika variabel manajemen sarana prasarana meningkat 1%, maka kinerja PNS akan meningkat sebesar 0,461%. Sebaliknya, jika manajemen sarana prasarana menurun 1% maka kinerja PNS akan menurun sebesar 0,461%.

c. Nilai Koefisien Regresi Disiplin Kerja (b_1) = 0,466

Berarti variabel disiplin kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,466 atau berpengaruh secara positif terhadap kinerja PNS, yang artinya jika variabel disiplin kerja meningkat 1%, maka kinerja PNS akan meningkat sebesar 0,466%. Sebaliknya, jika disiplin kerja menurun 1% maka kinerja PNS akan menurun sebesar 0,466%.

Tabel IV.55 Hasil Analisis Regresi Berganda Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

Coefficients		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
Model		B	Std.Error	Beta
1	(Constant)	10,465	3,871	
	Manajemen Sarana Prasarana	,434	,152	,281
	Disiplin Kerja	,847	,118	,703

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan data pada tabel IV.55 dimana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,465 + 0,434 X_1 + 0,847 X_2$$

Hasil analisis regresi berganda yang masih berbentuk angka dapat dijelaskan dalam bahasa yang akan mudah dipahami sebagai berikut:

a. Konstanta 10,465

Nilai konstanta sebesar 10,465 yang berarti bahwa kinerja PHL yang terdiri dari variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja mempunyai hubungan positif dengan kinerja PHL. Jika variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja bernilai nol, maka kinerja PHL sebesar 10,465. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja, maka kinerja PHL pada Dinas Kebersihan tetap positif sebesar 10,465 satuan.

b. Nilai Koefisien Regresi Manajemen Sarana Prasarana (b_1) = 0,434

Berarti variabel manajemen sarana prasarana mempengaruhi kinerja PHL sebesar 0,434 atau berpengaruh secara positif terhadap kinerja PHL, yang artinya jika variabel manajemen sarana prasarana meningkat 1%, maka kinerja PHL akan meningkat sebesar 0,434%. Sebaliknya, jika manajemen sarana prasarana menurun 1% maka kinerja PHL akan menurun sebesar 0,434%.

c. Nilai Koefisien Regresi Disiplin Kerja (b_1) = 0,847

Berarti variabel disiplin kerja mempengaruhi kinerja PHL sebesar 0,847 atau berpengaruh secara positif terhadap kinerja PHL, yang artinya jika variabel disiplin kerja meningkat 1%, maka kinerja PHL akan meningkat sebesar 0,847%. Sebaliknya, jika disiplin kerja menurun 1% maka kinerja PHL akan menurun sebesar 0,847%.

4.3.4.5 Uji Parsial atau Uji t

Uji parsial atau uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana hipotesis alternatif diterima jika: $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengolahan data menggunakan alat bantu program SPSS 22, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.56 Hasil Analisis Uji t Responden PNS dan PHL

<i>Coefficient</i>		PNS		PHL	
		T	Sig	T	Sig
1	(Constant)	2,374	0,023	2,704	0,010
	Manajemen Sarana Prasarana	5,435	0,000	2,866	0,006
	Disiplin Kerja	3,587	0,001	7,176	0,000

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Hasil *coefficient* melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} , dimana untuk mencari t_{tabel} yaitu dengan rumus $df = n - k$, dimana n = jumlah sampel sedangkan k adalah banyaknya variabel (bebas dan terikat).

Sampel dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah, dimana sampel PNS berjumlah 40 responden dengan $\alpha = 0,05$, maka didapatkan t_{tabel} sebesar 2,026, sedangkan sampel PHL berjumlah 45 responden dengan $\alpha = 0,05$ sehingga didapatkan t_{tabel} sebesar 2,018. Jadi dari hasil tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebagai berikut:

H1: Uji hipotesis manajemen sarana prasarana terhadap kinerja PNS maupun PHL

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa untuk responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperoleh t_{hitung} untuk X_1 sebesar 5,435 lebih besar dari t_{tabel} 2,026 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sedangkan untuk responden Pegawai Harian Lepas (PHL) diperoleh t_{hitung} untuk X_1 sebesar 2,866 lebih besar dari t_{tabel} 2,018 dengan signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

Berdasarkan uraian tersebut baik responden PNS maupun PHL menghasilkan nilai t hitung untuk X_1 lebih besar dari t tabel dengan signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H_0 ditolak, berarti ini menunjukkan bahwa variabel manajemen sarana prasarana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Dengan kata lain kegiatan manajemen sarana prasarana memiliki hubungan yang searah dengan kinerja PNS maupun PHL, sehingga dengan meningkatkan kegiatan sarana prasarana yang dilakukan PNS dan PHL mampu meningkatkan kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

H2 : Uji hipotesis disiplin kerja terhadap kinerja PNS maupun PHL

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa untuk responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperoleh t_{hitung} untuk X_2 sebesar 3,587 lebih besar dari t_{tabel} 2,026 dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sedangkan untuk perhitungan responden Pegawai Harian lepas (PHL) diperoleh

t_{hitung} untuk X_2 sebesar 7,176 lebih besar dari t_{tabel} 2,018 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik responden PNS maupun PHL menghasilkan nilai t_{hitung} untuk X_2 lebih besar dari t_{tabel} dengan signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, berarti ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Dengan kata lain disiplin kerja memiliki hubungan yang searah dengan kinerja PNS dan PHL, sehingga dengan meningkatkan disiplin kerja yang dimiliki PNS maupun PHL mampu meningkatkan kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

4.3.4.6 Uji Simultan atau Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana hipotesis alternatif diterima jika: $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengolahan data menggunakan alat bantu program SPSS 22, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.57 Hasil Analisis Uji F Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304,331	2	152,166	23,531	,000 ^b
	Residual	239,269	37	6,467		
	Total	543,600	39			

**Tabel IV.58 Hasil Analisis Uji F
Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	471,972	2	235,986	31,371	,000 ^b
	Residual	315,940	42	7,522		
	Total	787,911	44			

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Hasil ANOVA melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} , dimana untuk mencari F_{tabel} yaitu dengan rumus $df1 = k - 1$ dan $df2 = n - k$, dimana $n =$ jumlah sampel sedangkan k adalah banyaknya variabel (bebas dan terikat). Sampel dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) bidang pengangkutan sampah, dimana sampel PNS berjumlah 40 maka didapatkan F_{tabel} sebesar 3,25, sedangkan sampel PHL berjumlah 45 responden sehingga didapatkan F_{tabel} sebesar 3,22. Taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan tabel IV.57 dapat diketahui hasil perhitungan uji F responden PNS menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 23,531. Ini berarti bahwa F_{hitung} (23,531) lebih besar dari F_{tabel} (3,25) dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sedangkan pada tabel IV.58 dapat diketahui hasil perhitungan uji F responden PHL menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 31,371. Ini berarti bahwa F_{hitung} (31,371) lebih besar dari F_{tabel} (3,22) dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa baik responden PNS maupun PHL menghasilkan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, berarti ini menunjukkan bahwa variabel manajemen

sarana prasarana dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang atau dengan kata lain kegiatan manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja yang dimiliki PNS maupun PHL mampu untuk meningkatkan kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

4.3.4.7 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi.

Angka koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil perhitungan SPSS sebagai berikut:

Tabel IV.59 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2) Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,748 ^a	,560	,536	2,543

Sumber : Data SPSS diolah Peneliti, 2017

Tabel IV.60 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2) Responden Pegawai harian Lepas (PHL)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,599	,580	2,743

Sumber : Data SPSS diolah Peneliti, 2017

Dilihat dari tabel IV.59 koefisien determinasi (R^2) berdasarkan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan angka *R Square* 0,560 atau 56% yakni

berarti variasi variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja, sisanya 44% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

Sedangkan tabel IV.60 koefisien determinasi (R^2) berdasarkan responden Pegawai Harian Lepas (PHL) menunjukkan angka *R Square* 0,599 atau 59,9% yakni berarti variasi variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja, sisanya 40,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada kinerja PNS pengaruh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja sebesar 56%, sedangkan pada kinerja PHL pengaruh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja sebesar 59,9%.

4.3.4 Pembahasan

Penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran mengenai manajemen sarana prasarana, disiplin kerja serta pgaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Keberishan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian, maka dapat dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Hasil Deskriptif Variabel

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berdasarkan tanggapan responden PNS maupun PHL dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini yaitu manajemen sarana prasarana, disiplin

kerja dan kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang masuk dalam kategori tinggi yang berada pada interval 3,41 – 4,20.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang diajukan kepada responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga diperoleh skor rata-rata yang dihasilkan variabel manajemen sarana prasarana (X1) sebesar 3,98, variabel disiplin kerja (X2) sebesar 3,87 dan kinerja pegawai (Y) sebesar 3,94. Sementara responden Pegawai Harian Lepas (PHL) memperoleh skor rata-rata yang dihasilkan variabel manajemen sarana prasarana (X1) sebesar 3,89, variabel disiplin kerja (X2) sebesar 3,79 dan kinerja pegawai (Y) sebesar 3,81 pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) merasakan bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana sudah dilakukan dengan baik dan dapat membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi, hal ini dibuktikan dari banyaknya pegawai yang memberikan jawaban setuju pada indikator-indikator dari dimensi manajemen sarana prasarana.

Dari temuan peneliti didapatkan bahwa dari tanggapan responden PNS mengenai pernyataan kegiatan dari tanggapan responden PNS mengenai pernyataan yang diajukan bahwa kegiatan inventarisasi memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,18 dan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,88 yang diperoleh dari kegiatan pengadaan atas kesesuaian sarana prasarana, sementara berdasarkan responden PHL bahwa jadwal pemeliharaan sarana prasarana menghasilkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,89 dan

pernyataan atas tanggungjawab pegawai dalam penggunaan sarana prasarana menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 3,84.

Oleh karena itu kegiatan manajemen sarana prasarana pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang lebih ditentukan oleh kegiatan inventarisasi dan jadwal pemeliharaan sarana prasarana, karena kedua pernyataan tersebut menghasilkan nilai rata-rata tertinggi, sementara untuk memperbaiki kegiatan manajemen sarana prasarana pada Dinas Kebersihan dapat melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana dan lebih meningkatkan tanggungjawab pegawai dalam penggunaan sarana prasarana.

Disiplin kerja yang baik juga dirasakan pegawai dapat membantu dan memudahkan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi, hal ini teridentifikasi dan dibuktikan dari banyaknya pegawai yang memberikan jawaban setuju pada indikator-indikator dari dimensi disiplin kerja yaitu waktu kerja, perilaku kerja dan peraturan.

Berdasarkan temuan peneliti mengenai disiplin kerja yang dilakukan melalui kuesioner berdasarkan tanggapan responden PNS didapatkan bahwa pernyataan mengenai kepatuhan pada tata tertib menghasilkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,93, dan pernyataan mengenai pemanfaatan waktu kerja menghasilkan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,80 sementara berdasarkan responden PHL bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh dari pernyataan mengenai ketepatan waktu kehadiran yaitu sebesar 3,91 dan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,69 yang diperoleh dari pernyataan mengenai sikap dan etika pegawai dalam bekerja.

Dengan demikian kedisiplinan pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang lebih ditentukan oleh kepatuhan pegawai pada tata tertib dan ketepatan pada waktu kehadiran, karena pernyataan tersebut menghasilkan nilai tertinggi, sementara untuk memperbaiki tingkat kedisiplinan pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat melalui kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu kerja dan memperbaiki sikap pegawai dalam bekerja.

Kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang juga dirasakan pegawai sudah baik, hal ini teridentifikasi dan dibuktikan dari banyaknya pegawai yang memberikan jawaban setuju pada indikator-indikator dari dimensi kinerja pegawai yaitu kemampuan, motivasi dan hasil kerja.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dari penyebaran kuesioner yang didapatkan dari responden PNS bahwa untuk pernyataan mengenai kuantitas pekerjaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan menghasilkan skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,18 dan nilai rata-rata terendah diperoleh dari pernyataan mengenai kemampuan dalam menyesuaikan diri yaitu sebesar 3,80. Sementaar jika dilihat berdasarkan responden PHL bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh dari kemampuan mengerjakan pekerjaan yaitu sebesar 3,91 dan nilai terendah diperoleh dari pernyataan mengenai hubungan pegawai antara rekan kerja yaitu sebesar 3,71.

Oleh karena itu untuk kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang lebih ditentukan oleh kuantitas pekerjaan yang dihasilkan pegawai dan kemampuan pegawai dalam mengerjakan pekerjaan, karena hal tersebut menghasilkan nilai rata-rata tertinggi dari beberapa pernyataan yang diajukan,

sementara untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan memperbaiki kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dan meningkatkan hubungan yang baik antara pegawai.

Dengan menjumlahkan keseluruhan variabel yaitu manajemen sarana prasarana (X1), disiplin kerja (X2) dan kinerja pegawai (Y), maka didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,92 berdasarkan responden PNS sedangkan responden PHL didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,83. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas dan terikat dalam kategori tinggi pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Hal ini berarti semua variabel dinyatakan tinggi berdasarkan indikator-indikator dari dimensi variabel bebas dan terikat.

2. Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL)

Berdasarkan tanggapan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa manajemen sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,98 dan hasil penelitian uji parsial diperoleh t_{hitung} untuk X_1 sebesar 5,435 lebih besar dari t_{tabel} 2,026 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga variabel manajemen sarana prasarana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS.

Sedangkan tanggapan responden Pegawai Harian Lepas (PHL), manajemen sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,89. Hasil penelitian uji parsial diperoleh t_{hitung} untuk X_1 sebesar 2,866 lebih besar dari t_{tabel} 2,018 dengan

signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga variabel manajemen sarana prasarana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PHL.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan pada Dinas Kebersihan maka akan semakin baik pula kinerja pegawai PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, atau sebaliknya semakin buruk kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan maka semakin rendah pula kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, ini berarti untuk mempengaruhi kinerja PNS maupun PHL dapat dilakukan dengan mempengaruhi kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan PNS maupun PHL.

Secara teoritis terdapat beberapa kegiatan yang harus diperhatikan dalam manajemen sarana prasarana, yaitu melalui perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan sarana prasarana. Bila dihubungkan dengan penemuan dalam penelitian ini, yang berdasarkan hasil penyebaran kuesioner bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana berdasarkan tanggapan PNS lebih ditentukan oleh kegiatan

peninventarisasian, dimana dalam penelitian ini kegiatan penginevntarisan menghasilkan nilai yang paling tinggi, sedangkan pada PHL lebih ditentukan oleh kegiatan pemeliharaan sarana prasarana yang menghasilkan nilai lebih tinggi dari kegiatan lainnya yang mempengaruhi kegiatan manajemen sarana prasarana.

Oleh karena itu peranan kegiatan inventaris dan jadwal pemeliharaan sarana prasarana sangat penting dalam kegiatan manajemen sarana prasarana, sementara untuk memperbaiki kegiatan sarana prasarana yang ada pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana dan peningkatan rasa tanggungjawab pegawai dalam penggunaan sarana prasarana, karena kedua hal tersebut menghasilkan nilai terendah dari beberapa pernyataan yang diajukan, apabila beberapa pernyataan tersebut diperbaiki dan diperhatikan maka kegiatan manajemen sarana prasarana akan menjadi lebih baik.

Kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan sarana prasarana yang akan digunakan di dalam organisasi, apabila suatu organisasi memiliki kelengkapan sarana prasarana yang memadai disertai dengan kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mempermudah dan membantu proses pekerjaan sehingga akan mencapai hasil kerja yang optimal (Karin Haidar, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adrijanti (2015) yang berjudul pengaruh kepemimpinan dan manajemen sarana prasarana terhadap kinerja guru diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mutu layanan sarana dan prasarana.

3. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL)

Berdasarkan tanggapan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,87 dan hasil penelitian uji parsial diperoleh t_{hitung} untuk X_2 sebesar 3,587 lebih besar dari t_{tabel} 2,026 dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga variabel disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS.

Sedangkan tanggapan responden Pegawai Harian Lepas (PHL), disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,79. Hasil penelitian uji parsial diperoleh t_{hitung} untuk X_2 sebesar 7,176 lebih besar dari t_{tabel} 2,018 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga variabel disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PHL.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden baik PNS maupun PHL bahwa disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan yang dilakukan PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan maka akan semakin tinggi pula kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, atau sebaliknya semakin rendah tingkat kedisiplinan pegawai, maka semakin rendah pula kinerja yang di hasilkan PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan disiplin kerja terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sangat jelas, ini berarti untuk mempengaruhi kinerja pegawai dapat dilakukan dengan mempengaruhi tingkat disiplin kerja PNS maupun PHL. Secara teoritis terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disiplin kerja, yaitu disiplin pada waktu kerja seperti disiplin terhadap kehadiran dan jam kerja, disiplin pada perilaku kerja meliputi sikap dan etika dalam bekerja serta tanggung jawab pada pekerjaan, dan disiplin terhadap peraturan seperti kepatuhan pada standar kerja dan kepatuhan pada tata tertib kerja.

Bila dihubungkan dengan penemuan dalam penelitian ini, yang berdasarkan hasil penyebaran kuesioner bahwa disiplin kerja berdasarkan hasil tanggapan PNS lebih ditentukan oleh kepatuhan pada tata tertib pegawai, dimana dalam penelitian ini tata tertib pegawai menghasilkan nilai yang paling tinggi, sedangkan pada PHL lebih ditentukan oleh kehadiran pegawai yang menghasilkan nilai rata-rata lebih tinggi dari faktor yang mempengaruhi disiplin lainnya.

Oleh karena, tingkat kepatuhan pada tata tertib dan kehadiran PNS dan PHL mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sementara untuk memperbaiki tingkat kedisiplinan pada Dinas kebersihan dapat melalui disiplin atas pemanfaatan waktu kerja pegawai dan memperbaiki sikap pegawai dalam bekerja, apabila hal-hal tersebut diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi, maka akan berdampak pada meningkatnya kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

Selain itu untuk mempengaruhi disiplin kerja juga dapat dilakukan melalui sanksi hukuman dan ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan untuk memberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan organisasi, dengan demikian tingkat kedisiplinan PNS maupun PHL dapat ditingkatkan.

Dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, jadi kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kinerja pegawai (Hasibuan dalam Hartatik, 184:2014).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Heni Sidanti (2015) yang berjudul pengaruh lingkungan kerja dan disiplin terhadap kinerja pegawai diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

4. Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL)

Berdasarkan hasil perhitungan uji F berdasarkan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) didapat bahwa F_{hitung} sebesar 23,531 dan kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} yaitu 3,25. Ini berarti bahwa F_{hitung} (23,531) lebih besar dari F_{tabel} (3,25) dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sedangkan hasil perhitungan uji F berdasarkan responden Pegawai Harian Lepas (PHL) diperoleh bahwa F_{hitung} sebesar 31,371. Kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} yaitu 3,22. Ini berarti bahwa F_{hitung} (31,371) lebih

besar dari F_{tabel} (3,22) dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa baik responden PNS maupun PHL menghasilkan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang atau dengan kata lain kegiatan manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja yang dimiliki pegawai PNS maupun PHL mampu untuk mendukung pegawai PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan untuk meningkatkan kinerja.

Dengan demikian kegiatan manajemen sarana prasarana merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, ini berarti bahwa untuk mempengaruhi kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan mempengaruhi kegiatan manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja pada PNS maupun PHL.

Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya bahwa untuk memperbaiki kegiatan manajemen sarana prasarana dapat dengan kegiatan inventarisasi dan jadwal pemeliharaan sarana prasarana sedangkan untuk meningkatkan disiplin pegawai dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat kepatuhan pada tata tertib dan disiplin terhadap kehadiran oleh karena itu apabila hal tersebut lebih lebih diperhatikan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan manajemen sarana prasarna dan disiplin kerja, sehingga akan berdampak pada

peningkatan kinerja pegawai PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

5. Besarnya Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas(PHL)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa pada kinerja PNS pengaruh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja PNS sebesar 56% dan sisanya 44% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian, sedangkan pada kinerja PHL pengaruh variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kinerja PHL sebesar 59,9% dan sisanya 40,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian. Hal ini berarti bahwa variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja cukup besar pengaruhnya terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti diuraikan pada Bab IV mengenai analisis manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis tentang gambaran manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja yang terjadi pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan kegiatan manajemen sarana prasarana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventaris dan penghapusan sarana prasarana yang dilakukan tersebut secara garis besar sudah dilakukan cukup baik.
 - b. Kedisiplinan pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL) masih perlu ditingkatkan.
2. Berdasarkan data yang telah dikemukakan dalam penelitian lapangan dan setelah diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS ver.22 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis deskriptif tentang gambaran manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja Pegawai Dinas kebersihan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:
- Manajemen sarana prasarana yang dihasilkan dari responden PNS maupun PHL masuk dalam kategori tinggi. Ini ditunjukkan dari skor rata-rata yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,98 sementara skor rata-rata yang dihasilkan responden PHL sebesar 3,89, yang berada pada interval 3.41 – 4.20.
 - Disiplin kerja masuk yang dihasilkan dari responden PNS maupun PHL masuk dalam kategori tinggi. Ini ditunjukkan dari skor rata-rata yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,87 sementara skor rata-rata yang dihasilkan responden PHL sebesar 3,79, yang berada pada interval 3.41 – 4.20
 - Kinerja pegawai yang dihasilkan dari responden PNS maupun PHL masuk dalam kategori tinggi. Ini ditunjukkan dari skor rata-rata yang dihasilkan responden PNS sebesar 3,94 sementara skor rata-rata yang dihasilkan responden PHL sebesar 3,81, yang berada pada interval 3.41 – 4.20
- b. Manajemen sarana prasarana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, ini ditunjukkan dari hasil analisis uji t, dengan hasil analisis pada variabel manajemen sarana prasarana bahwa untuk responden PNS diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($t_{hitung} 5,435 > t_{tabel} 2,026$) dan nilai $p = 0,000 < 0,05$,

sementara responden PHL diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($t_{hitung} 2,866 > t_{tabel} 2,018$) dan nilai $p = 0,006 < 0,05$.

- c. Disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, ini ditunjukkan dari hasil analisis uji t, dengan hasil analisis pada variabel disiplin kerja untuk responden PNS diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($t_{hitung} 3,587 > t_{tabel} 2,026$) dan nilai $p = 0,001 < 0,05$, sementara responden PHL diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($t_{hitung} 7,176 > t_{tabel} 2,018$) dan nilai $p = 0,000 < 0,05$.
- d. Manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, ini ditunjukkan dari hasil analisis uji F, dengan hasil analisis pada variabel manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja untuk responden PNS diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($F_{hitung} 23,531 > F_{tabel} 3,22$) dan nilai $p = 0,000 < 0,05$, sementara responden PHL diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($F_{hitung} 31,371 > F_{tabel} 3,22$) dan nilai $p = 0,000 < 0,05$.
- e. Pengaruh manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja cukup besar terhadap kinerja PNS maupun PHL pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, ini ditunjukkan dari hasil analisis koefisien determinasi (R^2), dimana diperoleh untuk responden PNS menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,560 atau 56%, sementara responden PHL menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,599 atau 59,9%.

5.2 Saran

Hasil dari mempelajari dan menganalisa fenomena yang ada pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian mendatang, hendaknya penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan menggunakan instrumen penelitian lebih diperdalam dan dikembangkan lagi, sehingga kemampuan mengukurnya lebih baik serta dapat megkaji lebih dalam mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, dengan objek yang berbeda serta pertanyaan yang berbeda pada item-item kuesioner. Selain itu, dapat memperpanjang periode pengamatan dan memperluas ruang cakupan penelitian tentang manajemen sarana prasarana, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

2. Saran yang ditujukan untuk Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

1. Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang diharapkan memperhatikan kegiatan manajemen sarana prasarana, seperti perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan sarana prasarana. Dari hasil temuan peneliti bahwa peranan yang paling tinggi dalam kegiatan manajemen sarana prasarana tersebut yaitu kegiatan penginventarisan dan jadwal pemeliharaan.

Oleh karena itu Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sebaiknya memperhatikan kegiatan inventaris seperti dengan melakukan pencatatan dan penyusunan daftar sarana prasarana dengan

baik, dan memberikan kode inventaris terhadap semua sarana prasarana yang dimiliki, serta memperhatikan jadwal pemeliharaan sarana prasarana, misalnya dengan menggantikan oli mesin tepat waktu. Selain itu dari itu sebaiknya Dinas Kebersihan juga memperbaiki kegiatan perencanaan sarana prasarana, misalnya dalam perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan dan dana yang ada, dan meningkatkan rasa tanggungjawab pegawai dalam penggunaan sarana prasarana yang dimiliki, apabila beberapa hal tersebut diperhatikan dan diperbaiki maka akan mempengaruhi kegiatan manajemen sarana prasarana.

Dengan kegiatan manajemen sarana prasarana yang baik akan mempermudah dan membantu proses pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

2. Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang sebaiknya juga memperhatikan peranan variabel disiplin kerja, baik itu disiplin dari kehadiran, jam kerja, sikap dan etika kerja, tanggungjawab, dan kepatuhan pada standar kerja serta kepatuhan pada tata tertib. Dari hasil temuan peneliti peran yang paling tinggi dalam meningkatkan disiplin kerja yaitu peran kepatuhan pada tata tertib dan kehadiran pegawai.

Oleh karena itu Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang diharapkan memperhatikan dan lebih meningkatkan kepatuhan pegawai pada tata tertib dan kehadiran pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, selain itu sebaiknya Dinas Kebersihan juga memperhatikan tingkat kedisiplinan dari jam kerja pegawai, misalnya dengan memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi

pegawai yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan, melanggar ketentuan dan jam kerja, oleh karena itu perlunya ketegasan dari pimpinan organisasi dalam meningkatkan disiplin pegawai.

Dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, sehingga kedisiplinan yang baik akan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrijanti. (2015). *Pengaruh Kepemimpinan dan Manajemen Sarana Prasarana terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Kota Semarang*. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Vol. 4. No. 2, Juni, 2015. ([file:///C:/Users/Acer/Downloads/6606-9045-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/6606-9045-1-PB%20(2).pdf), diakses 23 Oktober 2016).
- Barnawi dan Arifin Muhammad. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Darmawan, Bowang. (2014). *Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Guru SDN Kombang 1 Kabupaten Sumenep*. Jurnal Pelopor Pendidikan. Vol. 6. No. 2, Juli, 2014. (<http://stkipppgrismp.ac.id/backsite-content/uploads/2014/06/Bowang-Darmawan-Manajemen-Saran-Prasarana-Pendidikan.pdf>, diakses 23 Oktober 2016).
- Dinas Kebersihan. (2016). Kota Pangkalpinang. Bangka Belitung.
- Berita Bangka.com. (2016). "Sampah Berserakan Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang No Comment", 11 September 2016, Bangka Belitung. (<https://beritabangka.com/sampah-berserakan-dinas-kebersihan-kota-pangkalpinang-no-coment.html>, diakses 25 oktober 2016)
- Fardiyono, Arisandi. (2015). *Manajemen Sarana Prasarana Di Sekolah Dasar Kanisius Eksperimental Mangunan*. Skripsi S1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. (Http://eprints.un.ac.id/2281/1/Arisandi%20Fardiyono_10101241013.pdf, diakses, 2 Februari 2017)
- Ferdinand, Augusty. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IMB SPSS.21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dawous, Gilang Gumilang, dkk (2013). *Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana terhadap Mutu Layanan Sarana Prasarana di Pusdiklat Geologi Bandung*. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Vol. 1, Desember, 2013. ([file:///C:/Users/Acer/Downloads/1098-1983-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/1098-1983-1-SM%20(2).pdf), diakses 23 Oktober 2016).

- Darmastuti, Hajeng dan Karwanto. (2014). *Manajemen Sarana Prasarana dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Jurusan Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 2 Surabaya*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan. Vol. 3. No.3, Januari, 2014. ([file:///C:/Users/Acer/ Downloads/8803-8915-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/8803-8915-1-SM%20(2).pdf), diakses 23 Oktober 2016)
- Efendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hartatik, Indah Puji. (2014). *Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Laksana.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Askara.
- Fahmi, Irham. (2011). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- KEPPRES. (1995). Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. (<http://www.peraturan.go.id/keppres/nomor-68-tahun-1995.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2017)
- Kountur, Ronny. (2009). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Edisi Revisi). Jakarta: PPM.
- Mangkuprawira, Sjafrli (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2015). *Effect of Work Discipline, Work Motivation, and Job Satisfaction on Employee Organizational Commitment in the Company*. Journal of Management. 318-328, 2015. (http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2864, diakses 23 Oktober 2016).
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP:Press Group)
- Pasalong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Panggabean, Mutiara. S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Priansa, Donni Juni. (2013). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2014). *Kesekretaritan*. Bandung: Alfabeta.

Priyatno, Duwi. (2016). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.

Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sartono. (2009). *Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme, Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Jurnal Administrasi dan Manajemen. Vol. 2. No. 4, September, 2009. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=90046&val=4992>, diakses 23 Oktober 2016).

Siagian, Sondang. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Askara.

Yudiningsih, Ni Made Diah, dkk. (2016). *Pengaruh lingkungan kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Buleleng*. e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Ekonomi. Vol. 4,2016. (<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/viewFile/6746/4606> diakses 23 Oktober 2016)

Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Askara.

_____. (2012). *Kinerja Pegawai dan Teori dan Implikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subekhi, Akhmad dan Jauhar, Muhammad. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. (2011). *Praktik SPSS*. Yogyakarta: Nuha Medika.

_____. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service (APS).

Sulistiani, Ambar Teguh dan Rosidah. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tumilaar, Brigita Ria. (2015). *The effect of discipline, leadership, and motivation on employee performance*. Journal EMBA. Vol. 3. No. 2, Juni, 2015. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/8901/8444>, diakses 23 Oktober 2016).

Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

Widodo, Suparno Eko. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Yuliana
NIM : 302 13 11 102
Prodi : Manajemen

Adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang sedang menyusun sebuah skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan judul “**Analisis Manajemen Sarana Prasarana dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang**”.

Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuisisioner berikut ini (data terlampir). Kuisisioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata, dan tidak untuk dipublikasikan. Kerahasiaan Bapak/Ibu dapat saya jamin.

Demikianlah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner ini.

Balunijuk, 16 Januari 2017

Peneliti,

Siti Yuliana

Profil Responden

Mohon bantuan para bapak/ibu untuk dapat mengisi bodata ini. Apabila jawabannya merupakan pilihan salah satu dari jawaban yang ada silakan bapak/ibu beri **tanda centang** (√) pada kotak yang telah disediakan.

1. Jenis Kelamin : Pria Wanita

2. Usia : 18-25 Tahun 31-40 Tahun
 26-30 Tahun > 40 Tahun

3. Pendidikan Terakhir : SLTP SLTA D3
 S1 S2 Lainnya

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir pertanyaan dengan cermat.
2. Bapak/Ibu tinggal beri tanda *check list*(√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan.
3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban.
4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda (X) pada kolom yang salah kemudian beri tanda *check list*(√) pada kolom yang sesuai.
5. Semua pertanyaan yang ada, mohon di jawab tanpa ada satupun yang terlewatkan .

B. Keterangan Jawaban

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. RR : Ragu-Ragu
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Kuesioner Manajemen Sarana Prasarana (X1)

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Perencanaan sarana prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan					
2	Penempatan sarana prasarana sudah direncanakan dengan baik					
3	Perencanaan pendistribusian sudah ditetapkan sesuai kebutuhan					
4	Pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan					
5	Kualitas sarana prasarana yang diadakan sesuai dengan standar sarana prasarana yang ditetapkan					
6	Pendistribusian sarana prasarana telah dilakukan sesuai dengan rencana					
7	Pendistribusian sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan					
8	Sarana prasarana (tempat sampah) yang didistribusikan mudah dijangkau oleh masyarakat					
9	Sarana prasarana yang ada dan yang digunakan telah diinventarisasi dengan baik (memiliki nomor kode inventaris)					
10	Penghapusan sarana prasarana yang rusak atau tidak layak pakai, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku					

Disiplin Kerja (X2)

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya selalu datang ke tempat kerja tepat waktu					
2	Saya dapat memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan tugas yang saya jalani dengan baik					
3	Saya merasa dapat bersikap dengan baik dalam bekerja sesuai dengan etika kerja					
4	Saya dapat bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan yang diberikan kepada saya					
5	Saya dapat mematuhi peraturan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan					
6	Saya selalu mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh organisasi					

Kuesioner Kinerja Pegawai (Y1)

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya selalu dapat memahami semua pekerjaan yang diberikan kepada saya dengan baik					
2	Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada saya dengan baik					
3	Saya dapat memanfaatkan semua sumber daya organisasi untuk membantu saya bekerja					
4	Saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja organisasi					
5	Saya dapat menjaga hubungan baik antar rekan kerja dalam melakukan pekerjaan					
6	Saya dapat memanfaatkan semua fasilitas kerja yang diberikan					
7	Dalam bekerja saya menjaga suasana kerja didalam organisasi agar selalu terjaga dengan baik					
8	Kebijakan pimpinan selalu mendorong saya untuk bekerja dengan baik					
9	Saya dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah di bebaskan pada saya					
10	Kualitas pekerjaan yang saya kerjakan sudah sesuai dan tepat waktu					

Profil Responden

Mohon bantuan para bapak/ibu untuk dapat mengisi bodata ini. Apabila jawabannya merupakan pilihan salah satu dari jawaban yang ada silakan bapak/ibu beri **tanda centang** (√) pada kotak yang telah disediakan.

4. Jenis Kelamin : Pria Wanita
5. Usia : 17-25 Tahun 31-40 Tahun
 26-30 Tahun > 40 Tahun
6. Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA
 D3 S1 Lainnya

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir pertanyaan dengan cermat.
2. Bapak/Ibu tinggal beri tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan.
3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban.
4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda (X) pada kolom yang salah kemudian beri tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai.
5. Semua pertanyaan yang ada, mohon di jawab tanpa ada satupun yang terlewatkan.

B. Keterangan Jawaban

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. RR : Ragu-Ragu
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Kuesioner Manajemen Sarana Prasarana (X1)

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya mampu memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan dengan baik					
2	Sarana prasarana yang saya gunakan dapat saya pertanggung jawabkan dengan baik					
3	Kondisi sarana prasarana selalu dalam keadaan baik (tidak rusak)					
4	Saya mampu memelihara sarana prasarana dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan					
5	Pemeliharaan sarana prasarana telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan					

Disiplin Kerja (X2)

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya selalu datang ke tempat kerja tepat waktu					
2	Saya dapat memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan tugas yang saya jalani dengan baik					
3	Saya merasa dapat bersikap dengan baik dalam bekerja sesuai dengan etika kerja					
4	Saya dapat bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan yang diberikan kepada saya					
5	Saya dapat mematuhi peraturan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan					
6	Saya selalu mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh organisasi					

Kuesioner Kinerja Pegawai (Y1)

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya selalu dapat memahami semua pekerjaan yang diberikan kepada saya dengan baik					
2	Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada saya dengan baik					
3	Saya dapat memanfaatkan semua sumber daya organisasi untuk membantu saya bekerja					
4	Saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja organisasi					
5	Saya dapat menjaga hubungan baik antar rekan kerja dalam melakukan pekerjaan					
6	Saya dapat memanfaatkan semua fasilitas kerja yang diberikan					
7	Dalam bekerja saya menjaga suasana kerja didalam organisasi agar selalu terjaga dengan baik					
8	Kebijakan pimpinan selalu mendorong saya untuk bekerja dengan baik					
9	Saya dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah di bebaskan pada saya					
10	Kualitas pekerjaan yang saya kerjakan sudah sesuai dan tepat waktu					

LAMPIRAN 2

Proyeksi Kebutuhan Armada Pengangkutan Sampah

SKPD : Dinas Kebersihan
Pemerintah : Kota Pangkalpinang
Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Proyeksi Kebutuhan Armada Pengangkutan Sampah Tahun 2014						
No	Nama Barang	Merk/Type	Kapasitas	Jumlah	Satuan	Harga Satuan
1	Dump Truck	Hino	6 m3	5	Unit	329.082.500
2	Pick Up Sweeper	Isuzu	4 m3	1	Unit	109.250.000
3	Motor Sampah	Kaiser	2 m3	24	Unit	34.900.000

Proyeksi Rencana Pembelian Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah Tahun 2014						
No	Nama Barang	Merk/Type	Kapasitas	Jumlah	Satuan	Harga Satuan
1	Dump Truck	Hino	6 m3	2	Unit	329.082.500
2	Pick Up Sweeper	Isuzu	4 m3	1	Unit	109.250.000
3	Motor Sampah	Kaiser	2 m3	21	Unit	34.900.000

Proyeksi Usulan Bantuan Penambahan Armada Pengangkutan Sampah Tahun 2014						
No	Nama Barang	Merk/Type	Kapasitas	Jumlah	Satuan	Harga Satuan
1	Dump Truck	Hino	6 m3	3	Unit	329.082.500
4	Motor Sampah	Kaiser	2 m3	3	Unit	34.900.000

LAMPIRAN 3

Realisasi Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah Tahun 2014

SKPD : Dinas Kebersihan
Pemerintah : Kota Pangkalpinang
Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah melalui Anggaran Pembelian Tahun 2014					
No.	Nama Barang	Merk/Type	Kapasitas	Jumlah	Satuan
1	Dump Truck	Hino	6 m3	1	Unit
2	Motor Sampah	Kaisar	2 m3	21	Unit

Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah Tahun 2014 melalui Usulan Bantuan (APBD I Prov. Bangka Belitung)					
No.	Nama Barang	Merk/Type	Kapasitas	Jumlah	Satuan
1	Dump Truck	Hino	6 m3	1	Unit
2	Motor Sampah	Kaisar	2 m3	3	Unit

LAMPIRAN 4

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen

Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Permanen Tahun 2016

No	Alamat/Lokasi	Jumlah	Satuan	Volume (m ³)
1	Jl. Basuki Rahmat	13	Unit	58,5
2	Jl. Rasakunda Samping Sektor	1	Unit	4,5
3	Jl. Rasakunda	3	Unit	13,5
4	Terminal Girimaya	2	Unit	9
5	Jl. Yang Zubaidah Kp. Bintang	6	Unit	27
6	Depan SD Negeri 12	1	Unit	4,5
7	Jl. Ahmad Rasidi Hamzah	3	Unit	13,5
8	Jl. Ahmad Rasidi Hamzah Samping Dr. Ase	1	Unit	4,5
9	Jl. Depati Hamzah (Semabung)	3	Unit	13,5
10	Jalan Koba Depan Ruko BB Tower	2	Unit	9
11	Jl. Mentok	2	Unit	9
12	Dekat Jembatan Pelipur Samping Sungai	1	Unit	4,5
13	Jl. Samping Masjid Jamik Dekta Jembatan	1	Unit	4,5
14	Jl. A Rachman Siddiq	5	Unit	22,5
15	Jl. K.H. Abdull Hamid	2	Unit	9
16	Jl. Linggar Jati	4	Unit	18
17	Jl. Salendra	1	Unit	4,5
18	Jl. K.H. Abdullah Addari	7	Unit	31,5
19	Jl. A Yani Seputaran RSUD DKT	3	Unit	13,5
20	Jl. A Yani Depan Dealer Yamaha	1	Unit	4,5
21	J.L A Yani Depan Dealer Honda	1	Unit	4,5
22	Jl. Adyaksa Stie Pertiba	1	Unit	4,5
23	Dekat Lapangan Futsal Stie Pertiba	1	Unit	4,5
24	Jl. Adyaksa	1	Unit	4,5
25	Jl. Kejaksaan Seputaran Kompera	20	Unit	90
Total		86	Unit	387

LAMPIRAN 5

Rute Pelayanan Armada Angkutan Sampah dinas Kebersihan kota Pangkalpinang

No	Mobil		Motor sampah	Rute Pelayanan
	Supir	Kernet		
1	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Kampung bintang dan sekitar Jl. Toniwen Jl. MH Muhidin Jl. Gg Singapur Jl. Kesenian Jl. Horneo Madatti dan sekitar
2	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Rasa Kunda / Kantor Wali Kota dan sekitar Jl. Batu Giok Jl. Girimaya Jl. Demang Sing Yuda Terminar Girimaya Jl. Sukarno Hatta
3	1 orang	4 orang	3 orang	Jl. KH Abdurahman Sidik Jl. KH Abdul Hamid Jl. KH Abdul addari Jl. Balai Jl. Taman Siwa Jl. Linggar Jati Jl. Diponogoro
4	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Basuki Rahmat Jl. M. Syafrie Rahman Jl. Pehniagaan Jl. Budi Mulia Ramayana dan sekitar
5	1 orang	3 orang	1 orang	Jl. Ratna Jaya Jl. RE Martadinata Pasar Induk Jl. Perniagaan Pasar Induk
6	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Min Parit Lalang Jl. Veteran Parit Lalang Pasar Parit Lalang Jl. Solihin GP TPS Asam
7	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Masjid Jamik Jl. Abdurahman Jl. Depati Amir Jl. Abdul Somad Jl. Irian Jl. Nanas II Kramat
8	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Depati Hamzah Jl. Pasir Padi Pantai Pasir Pad

9	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Depati Hamzah Jl. Bukit Abadi
10	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. Ketapang Pasar Rumput Jl. Yos Sudarso Jl. Belido Gabek II Jl. Meleset Jl. Pertamina Jl. Lontong Pancur
11	1 orang	3 orang	2 orang	Jl. RE Martadinata Jl. Kerapu Jl. Kompleks Pasir Garam dan Sekitar Jl. PT Timah Jl. Depati Barin
12	1 orang	3 orang	4 orang	Jl. A Yani Jl. H. Romawi Latif Jl. Perumahan Kompera Jl. Sumedang Jl. Letkol Saleh Ode Jl. Pertiba dan Sekitar Jl. Adyaksa
13	1 orang	4 orang	3 orang	Jl. M. Saleh Zainudin Jl. Gurame Jl. Arwana Gabek Permai Jl. Fatmawati Jl. Selindung Raya
14	1 orang	4 orang	1 orang	TPS Pancur Jl. Mantrip Urip Jl. Belanak Selemba Air Selemba Pasar Pengolahan Air Laut Pasar Ikan
15	1 orang	4 orang	3 orang	Jl. A. Yani Dalam Pasar Inpres Jl. Kampung Melayu Perumnas Bukit Merapin Jl. Delima Bukit Baru Jl. Cendrawasih air Selemba Jl. Stania Bukit Baru
16	1 orang	4 orang	2 orang	Tps Kec. Gerunggang ,Taman Sari Pasar Daging Pasar Buah Pasar Sayur
17	1 orang	3 orang	3 orang	Jl. A. Yani Jl. Mantrip Urip Jl. Lembawai ST. Paulus Jl. Metro Jl. Ahmad Rasidi Hamzah

18	1 orang	3 orang	3 orang	Jl. Linggar Jati (Jembatan 12) Jl. Tua Tunu Jl. Tegal Jl. Batu Kedera
19	1 orang	4 orang	3 orang	Jl. Jend. Sudirman Jl. Merdeka dan sekitar Jl. Ican Saleh Jl. Raden Abdullah Jl. Pertamina Jl. Hamidah
20	1 orang	1 orang	1 orang	TPS Pasar Inpres TPS Sungai Rangkui TPS RSUD Depati Hamzah TPS BTC TPS Pasar Rumput
21	1 orang	1 orang	1 orang	TPS Asam TPS Parit Lalang TPS Terminal Keramat TPS Semabung
22	1 orang	1 orang	1 orang	TPS Pasar Inpres TPS Pasar Induk TPS Pelindo TPS Lontong Pancur
23	1 orang	1 orang	1 orang	TPS Pasar Ayam TPS Stadion Depati Amir TPS RSBT TPS Bukit Merapin TPS Air Itam

Sumber :Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang 2016, Dimodifikasi oleh Peneliti

LAMPIRAN 6

Laporan Penggunaan Barang Inventaris

LAPORAN PENGGUNA BARANG SEMESTERAN
SARANA PRASARANA OPERASIONAL BIDANG KEBERSIHAN PENGANGKUTAN SAMPAH
PER 31 DESEMBER 2015

SKPD : Dinas Kebersihan dan Kobakaran
Pemerintah : Kota Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

No. Urut	Kode Barang	Reg	Spesifikasi Barang				Bahan	Asal/ cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Satuan	Keduaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		
			Nama / Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis No. Mesin	Barang						Harga	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	
	02		PERALATAN & MESIN											
	02		Alat-alat Berat											
1	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	1993	Unit	1		
2	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	1994	Unit	1		
3	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	1994	Unit	1		
4	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	1994	Unit	1		
5	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	1994	Unit	1		
6	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	2002	Unit	2		
7	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	2002	Unit	1		
8	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	2002	Unit	1		
9	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	2004	Unit	1		
10	02	02	01	05	03	DumpTruck	Isuzu	Besi	APBD	2003	Unit	1		
11	02	02	01	05	03	DumpTruck (BN 4031 ZA)	Toyota	MHFC1BU4340007843/14B747275	Besi	APBD	2006	Unit	1	
12	02	02	01	05	03	DumpTruck	Hino		Besi	APBD	2008	Unit	1	
13	02	02	01	05	03	DumpTruck	Hino		Besi	APBD	2010	Unit	2	
14	02	02	01	05	03	DumpTruck (BN 4052 AZ)	Hino	MJEC14A2840-15447W/04DTMJ-1646	Besi	APBD	2013	Unit	3	
15	02	02	01	05	03	DumpTruck (BN 4058 AZ)	Hino	MJEC1J643B5034051/W04DTRJ3796	Besi	APBD	2014	Unit	2	
16	02	02	01	05	03	DumpTruck (BN 4061AZ)	Hino	MJEC1JG41D508005/W04DTPJ8682	Besi	APBD	2015	Unit	3	
17	02	02	01	05	06	Arm Roll Truck	Toyota		Besi	APBD	1998	Unit	1	
18	02	02	01	05	06	Arm Roll Truck	Isuzu		Besi	APBD	2003	Unit	1	
19	02	02	01	05	06	Arm Roll Truck	Isuzu		Besi	APBD	2003	Unit	1	
20	02	02	01	05	06	Arm Roll Truck	Isuzu		Besi	APBD	2004	Unit	1	
21	02	02	01	05	06	Arm Roll Truck (BN 4062 AZ)	Hino	MJEC1JG4D5080054/W04DTPJ8683	Besi	APBD	2013	Unit	2	
22	02	03	01	03	02	Pick Up sweeper (BN 9167 AZ)	Isuzu	MICTBR54BTK139014/B139014	Besi	APBD	2007	Unit	1	
23	02	03	01	03	02	Pick Up Sweeper	Isuzu	MICTBR54BTK139014/B139014	Besi	APBD	2015	Unit	2	
24	02	02	01	02	03	Buldozer	Caterpillar		Besi	APBD	2006	Unit	1	
25	02	02	01	02	03	Buldozer	Caterpillar/DSK XL		Besi	APBD	2015	Unit	1	
26	02	02	01	03	02	Eskavator	Komatsu		Besi	APBD	2009	Unit	1	
	2	3												
1	02	03	01	05	01	Motor Sampah Roda Tiga	Kaiser		Besi	APBD	2005	Unit	5	
2	02	03	01	05	01	Motor Sampah Roda Tiga	Kaiser		Besi	APBD	2006	Unit	10	Bag Umum
3	02	03	01	05	01	Motor Sampah Roda Tiga	Sanex		Besi	APBD	2008	Unit	4	
4	02	03	01	05	01	Motor Sampah Roda Tiga	Kaiser		Besi	APBD	2011	Unit	4	
5	02	03	01	05	01	Motor Sampah Roda Tiga	Kaiser		Besi	APBD	2013	Unit	3	
						Motor Sampah Roda Tiga	Kaiser		Besi	APBD	2014	Unit	21	
						Motor Sampah Roda Tiga	Kaiser		Besi	APBD	2014	Unit	3	
6	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2008	Unit	7	
7	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2009	Unit	16	
8	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2010	Unit	7	
9	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2011	Unit	8	
10	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2012	Unit	7	
11	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2013	Unit	5	
12	02	03	02	01	01	Gerobak Sampah			Besi	APBD	2014	Unit	8	
						Gerobak Sampah			Besi	APBD	2015	Unit	6	
13	02	03	02	02	01	Sopada			Besi	APBD	2008	Unit	3	
						Alat Kebersihan								
1						Container Besi			Besi	APBD	2008	Buah	4	
2						Container Besi dan Landasan			Besi	APBD	2009	Buah	3	
3						Container dan Landasan			Besi	APBD	2010	Buah	3	
4						Container & landasan			Besi	APBD	2011	Unit	3	
5						Container dan Landasan			Besi	APBD	2011	Unit	3	
6						Container (Tutup Tutup)			Besi	APBD	2012	Unit	4	
						Container Mini Bak Sampah			Besi	APBD	2013	Unit	3	
						Container Besi dan Landasan			Besi	APBD	2013	Unit	3	
						Container dan Landasan			Besi	APBD	2014	Unit	4	
						Container Besi			Besi	APBD	2015	Unit	4	
7						Tempat sampah permanen			beton	APBD	2011	Unit	3	
8						Tempat sampah permanen			beton	APBD	2013	Unit	2	
9						Tempat sampah permanen			beton	APBD	2012	Unit	4	
10						Tempat sampah permanen				APBD	2011	Unit	2	
11						Tempat sampah permanen			plastik	APBD	2010	Unit	3	
12						Tong sampah organik dan non organik permanen			plastik	APBD	2011	Unit	6	
13						Tempat Sampah Basah dan Kering permanen			Plastik	APBD	2012	Unit	3	
14						Tempat sampah permanen			beton	APBD	2014	Paket	1	
15						Jaring Pengaman Sampah			Besi	APBD	2012	Paket	1	

LAMPIRAN 7

Usulan Penghapusan Sarana Prasarana

SKPD : Dinas Kebersihan
Pemerintah : Kota Pangkalpinang
Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Usulan Penghapusan Barang Aset Alat Angkutan Sampah								
No.	Nama Barang	No. Kode Barang	Merk/Type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alat Angkutan								
1	Motor Sampah		Kaiser		2005			Tidak dapat dipergunakan lagi 5 Unit
2	Motor Sampah		Kaiser		2006			Tidak dapat dipergunakan lagi 6 Unit
3	Grobak Sampah				2007			Tidak dapat dipergunakan lagi 2 Unit

LAMPIRAN 8

Ringkasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Bab II Kewajiban dan Larangan PNS

Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap PNS wajib:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap PNS dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

- dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
 8. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
 9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
 10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
 11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
 13. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 14. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

- merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
- a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. teguran tertulis bagi PNS, yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
4. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan
17. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau

surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;
8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

LAMPIRAN 9

TABULASI DATA

➤ Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Variabel Manajemen Sarana Prasarana (X_1)

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
6	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
7	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5
9	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4
10	4	4	3	3	5	5	4	4	5	5
11	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
12	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4
13	5	5	4	4	3	3	3	4	4	4
14	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5
15	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	2	2	4	3	3	3	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
20	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
22	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4
23	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
24	4	4	5	5	3	3	3	4	4	4
25	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5
26	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
28	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
29	3	3	4	4	5	5	4	3	3	3
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
31	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
32	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4

33	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4
34	4	4	3	3	2	2	4	4	5	5
35	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
36	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
37	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4
38	5	5	4	4	5	5	5	4	3	3
39	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2
40	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3

Variabel Disiplin Kerja (X₂)

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	5	5	4	4	4	4
2	4	4	5	5	4	4
3	4	4	5	5	4	4
4	3	3	4	4	5	5
5	4	4	5	5	4	4
6	5	5	5	4	4	4
7	3	4	4	3	3	4
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	5	5	4	4	4	4
11	4	4	5	5	5	5
12	3	3	4	4	4	4
13	4	3	3	4	3	4
14	5	5	4	4	4	4
15	4	4	4	4	5	5
16	5	5	4	4	3	3
17	4	4	5	5	4	4
18	4	4	5	5	4	4
19	3	3	4	4	3	3
20	4	4	4	4	4	4
21	4	3	3	4	3	3
22	3	3	3	3	3	3
23	3	3	4	4	5	5
24	4	3	3	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4
26	4	4	3	3	4	4
27	3	3	4	4	3	3
28	4	4	5	5	4	4

29	5	5	4	4	5	5
30	4	4	3	3	4	4
31	3	3	2	2	3	3
32	4	4	3	3	4	4
33	3	3	4	4	5	5
34	4	4	5	5	4	4
35	5	5	4	4	3	3
36	4	4	3	3	4	4
37	3	3	4	4	5	5
38	2	2	3	3	4	4
39	3	3	2	2	3	3
40	4	4	3	3	2	2

Variabel Kinerja Pegawai (Y)

NO	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10
1	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
6	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
8	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
11	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5
12	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5
13	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4
14	5	5	4	3	4	4	3	4	4	4
15	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5
16	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5
18	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
19	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4
20	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3
21	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
22	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4
23	4	3	4	3	4	5	5	4	4	4

24	3	3	4	4	5	5	4	4	4	3
25	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3
26	3	3	3	4	5	4	3	3	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
28	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4
29	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5
30	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
32	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3
33	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4
34	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
35	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5
36	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5
37	5	5	4	4	3	3	3	4	4	4
38	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3
39	3	3	2	3	2	3	4	4	4	4
40	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

➤ Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

Variabel Manajemen Sarana Prasarana (X_1)

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
1	4	4	5	5	4
2	5	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3
4	4	4	3	3	4
5	5	5	4	4	4
6	4	3	3	3	3
7	4	4	4	4	4
8	4	5	5	5	4
9	4	4	4	4	5
10	3	3	5	5	5
11	4	4	4	5	4
12	5	5	4	4	5
13	4	4	3	3	4
14	3	3	4	4	4
15	4	4	5	5	5
16	3	3	4	4	4
17	2	3	3	4	3

18	4	3	3	3	4
19	4	4	4	4	4
20	3	3	4	4	3
21	4	4	4	4	4
22	4	4	5	5	4
23	5	5	4	4	4
24	5	5	4	3	3
25	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4
27	4	4	5	5	5
28	5	4	4	4	4
29	4	4	4	4	5
30	4	5	4	4	3
31	3	3	4	4	2
32	2	2	2	3	4
33	3	3	3	3	5
34	3	3	2	3	4
35	4	4	4	4	5
36	4	4	4	4	5
37	5	5	4	4	5
38	5	4	5	5	4
39	3	3	4	4	4
40	3	3	4	3	3
41	3	3	3	3	3
42	4	4	3	3	3
43	5	5	4	4	4
44	3	3	3	3	3
45	5	5	4	4	4

Variabel Disiplin Kerja (X₂)

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	4	4	5	4	4	5
2	5	4	4	4	5	4
3	4	4	5	5	4	4
4	5	5	4	4	3	3
5	4	4	5	5	4	4
6	4	4	4	5	5	5
7	3	3	4	4	3	4

8	3	4	3	5	4	5
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	5	5
11	5	5	5	5	4	4
12	3	3	4	4	4	4
13	4	4	3	3	4	3
14	5	5	4	4	3	5
15	5	4	4	5	4	4
16	5	5	4	4	3	3
17	5	4	4	5	4	4
18	4	4	5	5	4	4
19	3	3	4	4	3	3
20	5	4	4	5	4	4
21	4	3	3	4	3	3
22	3	2	2	3	4	4
23	5	5	3	3	4	4
24	4	4	3	3	4	4
25	5	5	4	3	4	3
26	4	4	3	3	4	4
27	4	4	3	3	3	3
28	5	5	4	4	4	4
29	5	5	4	4	5	5
30	4	4	3	3	4	4
31	3	3	2	2	3	3
32	4	4	3	3	4	4
33	3	3	4	4	5	5
34	4	4	5	5	4	4
35	3	3	4	4	5	5
36	4	4	3	3	4	4
37	3	3	4	4	5	5
38	2	2	3	3	4	4
39	3	3	3	2	2	3
40	4	5	4	2	2	3
41	3	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	4	4
43	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	2	2
45	3	3	3	2	2	3

Variabel Kinerja Pegawai (Y)

NO	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10
1	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5
6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
7	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4
8	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4
11	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
12	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
13	4	5	3	3	3	4	4	4	5	5
14	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4
15	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3
16	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4
17	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4
18	2	3	4	4	4	5	5	4	4	4
19	2	2	3	3	4	4	5	5	4	4
20	3	3	3	4	5	5	4	4	3	3
21	3	3	4	5	5	5	5	4	4	4
22	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
24	4	4	5	4	3	3	4	4	3	3
25	4	4	4	4	3	2	3	3	3	4
26	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3
28	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4
29	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5
30	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4
31	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4
32	2	4	3	3	3	2	4	4	4	3
33	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
34	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
35	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4
36	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3
37	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3

38	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2
39	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3
40	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
41	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5
42	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
43	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
44	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2
45	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

LAMPIRAN 10

Output SPSS Karakteristik Responden

➤ Output Karakteristik Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS)

JENIS_KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PRIA	24	60,0	60,0	60,0
WANITA	16	40,0	40,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

USIA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18 s.d. 25 Tahun	5	12,5	12,5	12,5
26 s.d. 30 Tahun	10	25,0	25,0	37,5
31 s.d. 40 Tahun	15	37,5	37,5	75,0
> 40 Tahun	10	25,0	25,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	19	47,5	47,5	47,5
D3	5	12,5	12,5	60,0
S1	16	40,0	40,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

➤ Output Karakteristik Responden Pegawai Harian Lepas (PHL)

JENIS_KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PRIA	45	100,0	100,0	100,0

USIA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17 s.d. 25 Tahun	9	20,0	20,0	20,0
26 s.d 30 Tahun	15	33,3	33,3	53,3
31 s.d. 40 Tahun	12	26,7	26,7	80,0
> 40 Tahun	9	20,0	20,0	100,0
Total	45	100,0	100,0	

USIA

PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	11	24,4	24,4	24,4
SLTP	25	55,6	55,6	80,0
SLTA	9	20,0	20,0	100,0
Total	45	100,0	100,0	

PENDIDIKAN

LAMPIRAN 11

Output SPSS Deskriptif Variabel

➤ Output SPSS Deskriptif Variabel (Responden PNS)

Variabel Manajemen sarana Prasarana

Statistics										
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
N Valid	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,90	3,93	3,90	3,88	4,00	3,93	3,98	3,98	4,18	4,15

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	5,0	5,0	5,0
RR	7	17,5	17,5	22,5
S	24	60,0	60,0	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	5,0	5,0	5,0
RR	7	17,5	17,5	22,5
S	23	57,5	57,5	80,0
SS	8	20,0	20,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	9	22,5	22,5	25,0
S	23	57,5	57,5	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,5	2,5	2,5
	RR	10	25,0	25,0	27,5
	S	22	55,0	55,0	82,5
	SS	7	17,5	17,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,0	5,0	5,0
	RR	7	17,5	17,5	22,5
	S	20	50,0	50,0	72,5
	SS	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,0	5,0	5,0
	RR	8	20,0	20,0	25,0
	S	21	52,5	52,5	77,5
	SS	9	22,5	22,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	9	22,5	22,5	22,5
	S	23	57,5	57,5	80,0
	SS	8	20,0	20,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

X1.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	7	17,5	17,5	20,0
S	24	60,0	60,0	80,0
SS	8	20,0	20,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	5	12,5	12,5	15,0
S	20	50,0	50,0	65,0
SS	14	35,0	35,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	5	12,5	12,5	15,0
S	21	52,5	52,5	67,5
SS	13	32,5	32,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Variabel Disiplin Kerja

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
N	Valid	40	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,85	3,80	3,88	3,90	3,88	3,93

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	11	27,5	27,5	30,0
S	21	52,5	52,5	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	13	32,5	32,5	35,0
S	19	47,5	47,5	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	5,0	5,0	5,0
RR	10	25,0	25,0	30,0
S	19	47,5	47,5	77,5
SS	9	22,5	22,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	5,0	5,0	5,0
RR	8	20,0	20,0	25,0
S	22	55,0	55,0	80,0
SS	8	20,0	20,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	10	25,0	25,0	27,5
S	22	55,0	55,0	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
RR	8	20,0	20,0	22,5
S	24	60,0	60,0	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Variabel Kinerja Pegawai

Statistics

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10
N Valid	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,93	3,90	3,83	3,80	3,90	3,93	3,83	4,00	4,18	4,13

Y1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RR	10	25,0	25,0	25,0
S	23	57,5	57,5	82,5
SS	7	17,5	17,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	11	27,5	27,5	27,5
	S	22	55,0	55,0	82,5
	SS	7	17,5	17,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,5	2,5	2,5
	RR	9	22,5	22,5	25,0
	S	26	65,0	65,0	90,0
	SS	4	10,0	10,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	13	32,5	32,5	32,5
	S	22	55,0	55,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,5	2,5	2,5
	RR	10	25,0	25,0	27,5
	S	21	52,5	52,5	80,0
	SS	8	20,0	20,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	10	25,0	25,0	25,0
	S	23	57,5	57,5	82,5
	SS	7	17,5	17,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,5	2,5	2,5
	RR	10	25,0	25,0	27,5
	S	24	60,0	60,0	87,5
	SS	5	12,5	12,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,5	2,5	2,5
	RR	5	12,5	12,5	15,0
	S	27	67,5	67,5	82,5
	SS	7	17,5	17,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	5	12,5	12,5	12,5
	S	23	57,5	57,5	70,0
	SS	12	30,0	30,0	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

Y1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	6	15,0	15,0	15,0
	S	23	57,5	57,5	72,5
	SS	11	27,5	27,5	100,0
	Total	40	100,0	100,0	

➤ Output Deskriptif Variabel (Responden PHL)

Variabel Manajemen Sarana Prasarana

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
N	Valid	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3,89	3,84	3,87	3,89	3,96

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	11	24,4	24,4	28,9
	S	22	48,9	48,9	77,8
	SS	10	22,2	22,2	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,2	2,2	2,2
	RR	14	31,1	31,1	33,3
	S	21	46,7	46,7	80,0
	SS	9	20,0	20,0	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	9	20,0	20,0	24,4
	S	27	60,0	60,0	84,4
	SS	7	15,6	15,6	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RR	13	28,9	28,9	28,9
S	24	53,3	53,3	82,2
SS	8	17,8	17,8	100,0
Total	45	100,0	100,0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,2	2,2	2,2
RR	10	22,2	22,2	24,4
S	24	53,3	53,3	77,8
SS	10	22,2	22,2	100,0
Total	45	100,0	100,0	

Variabel Disiplin Kerja

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
N	Valid	45	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,91	3,82	3,69	3,73	3,76	3,87

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,2	2,2	2,2
RR	14	31,1	31,1	33,3
S	18	40,0	40,0	73,3
SS	12	26,7	26,7	100,0
Total	45	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	13	28,9	28,9	33,3
	S	21	46,7	46,7	80,0
	SS	9	20,0	20,0	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	16	35,6	35,6	40,0
	S	21	46,7	46,7	86,7
	SS	6	13,3	13,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	8,9	8,9	8,9
	RR	14	31,1	31,1	40,0
	S	17	37,8	37,8	77,8
	SS	10	22,2	22,2	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	8,9	8,9	8,9
	RR	10	22,2	22,2	31,1
	S	24	53,3	53,3	84,4
	SS	7	15,6	15,6	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,2	2,2	2,2
	RR	13	28,9	28,9	31,1
	S	22	48,9	48,9	80,0
	SS	9	20,0	20,0	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Variabel Kinerja Pegawai

Statistics

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10
N Valid	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,82	3,91	3,82	3,78	3,71	3,84	3,76	3,87	3,82	3,84

Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,7	6,7	6,7
	RR	10	22,2	22,2	28,9
	S	24	53,3	53,3	82,2
	SS	8	17,8	17,8	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,2	2,2	2,2
	RR	11	24,4	24,4	26,7
	S	24	53,3	53,3	80,0
	SS	9	20,0	20,0	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	14	31,1	31,1	31,1
	S	25	55,6	55,6	86,7
	SS	6	13,3	13,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,2	2,2	2,2
	RR	12	26,7	26,7	28,9
	S	28	62,2	62,2	91,1
	SS	4	8,9	8,9	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	15	33,3	33,3	37,8
	S	22	48,9	48,9	86,7
	SS	6	13,3	13,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	12	26,7	26,7	31,1
	S	22	48,9	48,9	80,0
	SS	9	20,0	20,0	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	17	37,8	37,8	37,8
	S	22	48,9	48,9	86,7
	SS	6	13,3	13,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,2	2,2	2,2
	RR	10	22,2	22,2	24,4
	S	28	62,2	62,2	86,7
	SS	6	13,3	13,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,7	6,7	6,7
	RR	12	26,7	26,7	33,3
	S	20	44,4	44,4	77,8
	SS	10	22,2	22,2	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Y1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	4,4	4,4	4,4
	RR	12	26,7	26,7	31,1
	S	22	48,9	48,9	80,0
	SS	9	20,0	20,0	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,911**	,307	,332*	,012	-,023	,613**
	Sig. (2-tailed)		,000	,054	,037	,941	,890	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.2	Pearson Correlation	,911**	1	,411**	,270	,047	,020	,642**
	Sig. (2-tailed)	,000		,008	,092	,774	,905	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.3	Pearson Correlation	,307	,411**	1	,902**	,404**	,388*	,833**
	Sig. (2-tailed)	,054	,008		,000	,010	,013	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.4	Pearson Correlation	,332*	,270	,902**	1	,388*	,366*	,794**
	Sig. (2-tailed)	,037	,092	,000		,013	,020	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.5	Pearson Correlation	,012	,047	,404**	,388*	1	,952**	,655**
	Sig. (2-tailed)	,941	,774	,010	,013		,000	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.6	Pearson Correlation	-,023	,020	,388*	,366*	,952**	1	,630**
	Sig. (2-tailed)	,890	,905	,013	,020	,000		,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,613**	,642**	,833**	,794**	,655**	,630**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	TOTAL .Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	,907**	,402*	,068	,028	-,019	,071	,310	,222	,326*	,579**
	Sig. (2-tailed)		,000	,010	,679	,864	,910	,664	,052	,168	,040	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.2	Pearson Correlation	,907**	1	,443**	,232	,021	-,083	-,058	,233	,286	,383*	,588**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,149	,900	,611	,724	,148	,074	,015	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.3	Pearson Correlation	,402*	,443**	1	,576**	,342*	,214	,035	,097	,193	,222	,625**
	Sig. (2-tailed)	,010	,004		,000	,031	,186	,829	,553	,234	,168	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.4	Pearson Correlation	,068	,232	,576**	1	,477**	,256	,011	-,043	,033	,052	,480**
	Sig. (2-tailed)	,679	,149	,000		,002	,110	,945	,794	,839	,750	,002
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.5	Pearson Correlation	,028	,021	,342*	,477**	1	,737**	,207	-,022	-,112	-,132	,470**
	Sig. (2-tailed)	,864	,900	,031	,002		,000	,201	,895	,493	,417	,002
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.6	Pearson Correlation	-,019	-,083	,214	,256	,737**	1	,478**	,176	-,028	-,099	,482**
	Sig. (2-tailed)	,910	,611	,186	,110	,000		,002	,277	,866	,544	,002
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.7	Pearson Correlation	,071	-,058	,035	,011	,207	,478**	1	,691**	,409**	,322*	,570**
	Sig. (2-tailed)	,664	,724	,829	,945	,201	,002		,000	,009	,043	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.8	Pearson Correlation	,310	,233	,097	-,043	-,022	,176	,691**	1	,526**	,391*	,593**
	Sig. (2-tailed)	,052	,148	,553	,794	,895	,277	,000		,000	,013	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.9	Pearson Correlation	,222	,286	,193	,033	-,112	-,028	,409**	,526**	1	,922**	,615**
	Sig. (2-tailed)	,168	,074	,234	,839	,493	,866	,009	,000		,000	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y1.10	Pearson Correlation	,326*	,383*	,222	,052	-,132	-,099	,322*	,391*	,922**	1	,603**
	Sig. (2-tailed)	,040	,015	,168	,750	,417	,544	,043	,013	,000		,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL. Y1	Pearson Correlation	,579**	,588**	,625**	,480**	,470**	,482**	,570**	,593**	,615**	,603**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,002	,002	,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

➤ Responden PHL

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,855**	,402*	,226	,260	,767**
	Sig. (2-tailed)		,000	,006	,136	,085	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.2	Pearson Correlation	,855**	1	,451**	,314*	,229	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,036	,131	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.3	Pearson Correlation	,402*	,451**	1	,842**	,286	,797**
	Sig. (2-tailed)	,006	,002		,000	,057	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.4	Pearson Correlation	,226	,314*	,842**	1	,397**	,734**
	Sig. (2-tailed)	,136	,036	,000		,007	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.5	Pearson Correlation	,260	,229	,286	,397**	1	,585**
	Sig. (2-tailed)	,085	,131	,057	,007		,000
	N	45	45	45	45	45	45
TOTAL_X1	Pearson Correlation	,767**	,792**	,797**	,734**	,585**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,869**	,390**	,361*	,201	,090	,677**
	Sig. (2-tailed)		,000	,008	,015	,186	,555	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X2.2	Pearson Correlation	,869**	1	,425**	,243	,103	,109	,617**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,108	,499	,475	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X2.3	Pearson Correlation	,390**	,425**	1	,725**	,308*	,359*	,740**
	Sig. (2-tailed)	,008	,004		,000	,040	,015	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X2.4	Pearson Correlation	,361*	,243	,725**	1	,511**	,506**	,812**
	Sig. (2-tailed)	,015	,108	,000		,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X2.5	Pearson Correlation	,201	,103	,308*	,511**	1	,779**	,702**
	Sig. (2-tailed)	,186	,499	,040	,000		,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X2.6	Pearson Correlation	,090	,109	,359*	,506**	,779**	1	,670**
	Sig. (2-tailed)	,555	,475	,015	,000	,000		,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,677**	,617**	,740**	,812**	,702**	,670**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	TOTAL_ Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	,857**	,459**	,232	,249	,239	-,164	-,216	,019	,062	,501**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,126	,099	,114	,281	,154	,902	,685	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.2	Pearson Correlation	,857*	1	,395**	,201	,239	,209	-,045	-,166	,155	,093	,525**
	Sig. (2-tailed)	,000		,007	,187	,114	,168	,771	,276	,311	,545	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.3	Pearson Correlation	,459*	,395**	1	,673**	,309*	,209	,105	-,004	-,017	-,099	,506**
	Sig. (2-tailed)	,002	,007		,000	,039	,169	,491	,982	,911	,519	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.4	Pearson Correlation	,232	,201	,673**	1	,666**	,379*	,082	-,180	,009	-,025	,512**
	Sig. (2-tailed)	,126	,187	,000		,000	,010	,593	,236	,952	,871	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.5	Pearson Correlation	,249	,239	,309*	,666**	1	,715*	,390*	,058	,129	,112	,674**
	Sig. (2-tailed)	,099	,114	,039	,000		,000	,008	,707	,400	,463	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.6	Pearson Correlation	,239	,209	,209	,379*	,715**	1	,600*	,262	,257	,212	,729**
	Sig. (2-tailed)	,114	,168	,169	,010	,000		,000	,082	,088	,163	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.7	Pearson Correlation	-,164	-,045	,105	,082	,390**	,600*	1	,635*	,390*	,306*	,567**
	Sig. (2-tailed)	,281	,771	,491	,593	,008	,000		,000	,008	,041	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.8	Pearson Correlation	-,216	-,166	-,004	-,180	,058	,262	,635*	1	,597*	,478**	,430**
	Sig. (2-tailed)	,154	,276	,982	,236	,707	,082	,000		,000	,001	,003
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.9	Pearson Correlation	,019	,155	-,017	,009	,129	,257	,390*	,597*	1	,887**	,626**
	Sig. (2-tailed)	,902	,311	,911	,952	,400	,088	,008	,000		,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.10	Pearson Correlation	,062	,093	-,099	-,025	,112	,212	,306*	,478*	,887*	1	,567**
	Sig. (2-tailed)	,685	,545	,519	,871	,463	,163	,041	,001	,000		,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
TOTAL_ Y1	Pearson Correlation	,501*	,525**	,506**	,512**	,674**	,729*	,567*	,430*	,626*	,567**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 13

Uji Reliabilitas

➤ Uji Reliabilitas Responden PNS

Scale: Manajemen Sarana Prasarana

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,849	10

Scale: Disiplin Kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,789	6

Scale: Kinerja Pegawai

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,755	10

➤ Uji Reliabilitas Responden PHL

Scale: Manajemen Sarana Prasarana

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,787	5

Scale: Disiplin Kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,799	6

Scale: Kinerja Pegawai

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	10

LAMPIRAN 14

Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Responden PNS

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,737 ^a	,544	,519	2,561

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

b. Dependent Variable: TOTAL.Y1

Responden PHL

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,599	,580	2,743	2,143

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Responden PNS

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	289,020	2	144,510	22,026	,000 ^b
	Residual	242,755	37	6,561		
	Total	531,775	39			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y1

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

Responden PHL

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	471,972	2	235,986	31,371	,000 ^b
	Residual	315,940	42	7,522		
	Total	787,911	44			

Responden PNS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,785	4,335		2,488	,017		
TOTAL.X1	,454	,085	,594	5,313	,000	,989	1,011
TOTAL.X2	,444	,131	,379	3,393	,002	,989	1,011

a. Dependent Variable: TOTAL.Y1

Responden PHL

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,465	3,871		2,704	,010		
TOTAL_X1	,434	,152	,281	2,866	,006	,996	1,005
TOTAL_X2	,847	,118	,703	7,176	,000	,996	1,005

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Responden PNS

Histogram

Dependent Variable: TOTAL.Y1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TOTAL.Y1

Responden PHL

Histogram

Dependent Variable: TOTAL_Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TOTAL_Y

Responden PNS

Scatterplot

Dependent Variable: TOTAL.Y1

Responden PHL

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,064	40	,200*	,989	40	,951

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Responden PHL

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,074	45	,200*	,989	45	,932

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Responden PNS

Setelah di Transform

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,378	2,577		1,699	,098
	TOTAL_X1	-,025	,051	-,080	-,493	,625
	TOTAL_X2	-,062	,078	-,130	-,795	,432

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Responden PHL

Setelah di Transform

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,780	2,289		2,089	,043
	TOTAL_X1	-,123	,090	-,207	-1,372	,177
	TOTAL_X2	-,012	,070	-,027	-,177	,860

a. Dependent Variable: ABS_RES1

LAMPIRAN 15

Surat Keterangan Riset

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260030, 4260031
Laman www.ubb.ac.id

Nomor : 509/UN50.1.1/PP/2016

26 Oktober 2016

Lampiran : satu berkas

Hal : permohonan izin pengambilan
data, penyebaran kuesioner dan wawancara

Yth. **Kepala Dinas Kebersihan**

Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang

Sehubungan dengan tugas penyusunan Skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk mengizinkan mahasiswa kami:

nama : Siti Yuliana

nim : 3021311102

jurusan : Manajemen

melakukan pengambilan data, penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap objek penelitian di Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang, dengan judul "Manajemen Sarana Prasarana dan Pelatihan Pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Pegawai" mulai tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

M. Khairiyansyah

NIP 197902312012121005

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Pangkalpinang

Pangkalpinang, 20 Januari 2017

Nomor : 218/76/DLHI/2017
Sifat :
Hal : Persetujuan Pengambilan
Data, Penyebaran kuesioner
Dan Wawancara

Kepada,
Yth. Wakil Dekan I
Universitas Bangka Belitung
di-
Pangkalpinang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Bangka Belitung nomor :
19/UN50.1.1/PP/2017 tanggal 18 Januari 2017, Perihal Permohonan
Pengambilan Data, Penyebaran kuesioner dan wawancara untuk Skripsi
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Bersama ini Kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak
keberatan dan mengizinkan Mahasiswa :

Nama : SITI YULIANA
NIM : 3021311102

Untuk dapat melaksanakan Pengambilan Data, Penyebaran kuesioner
dan wawancara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kota Pangkalpinang

Drs. IWANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640210 199001 1 003

LAMPIRAN 16

Surat UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
UPT BAHASA

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah I Balunijuk,
Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 4260035, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

ABSTRACT

Siti Yuliana. 302.13.11.102. Analysis of Infrastructure Management and Work Dicipline and its Effect on Employee Perfomance at Cleanliness Department of Pangkalpinang

This research is based on the phenomenon which shows that the employee performance is not yet optimal at Cleanliness Department of Pangkalpinang, and to find out wether infrastructure management (X_1) and work dicipline (X_2) influence employee performance (Y). The aims of this research are to analyze and know the infrastructure management and work dicipline and its effect on employee performance at Cleanliness Department of Pangkalpinang. This research is descriptive qualitative and quantitative research. Total of sample were 40 respondents of civil servant and 45 respondents of freelance worker, the sampling technique using saturated sampling method for civil servant respondents and quota sampling method for freelance worker respondents. The independent variables of this research were infrastructure management and work dicipline while the dependent variable was employee performance. The method of data analysis in qualitative research is using miles and Huberman while in quantitative research is using multiple linier analysis with t test, F test and coefficient of determination. The results of qualitative research showed that the infrastructure management activity have been done quite well, while the dicipline of employees still need to be improved. While the results of quantitative research showed that the civil servant respondents for infrastructure management variable obtained $t_{count}(5,435) > t_{table}(2,026)$, and work dicipline $t_{count}(2,866) > t_{table}(2,018)$, while the freelance worker for for infrastructure management variable is obtained by $t_{count}(3,587) > t_{table}(2,026)$, and work dicipline $t_{count}(7,176) > t_{table}(2,018)$. So the infratructure management (X_1) partially influence on the performance of civil servant and freelance worker, and work dicipline (X_2) partially influence on the performance of civil servant and freelance worker. The resut of F test based on civil servant respondent obtained $F_{count}(23,531) > F_{table}(3,25)$ and $\rho = 0,000 < 0,05$, while the freeance worker obtained $F_{count}(31,371) > F_{table}(3,22)$, and $\rho = 0,000 < 0,05$. This means infratructure management (X_1) and work dicipline (X_2) simutaneously have positive and significant effect on the performance of civil servant and freelance worker. The result of coefficient determination test showed that the influence of infratructure management and work dicipline on the performance of civil servant is 56%, while on the performance of freelance worker is 59,9%, and the rest can be explained by other variable outside the research variable

Keywords: Infratructure Management, Work Dicipline and Employee Performance

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

Translator

Maya Susilawati, S.Pd.

LAMPIRAN 17

Kartu Bimbingan

KARTU PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : SITI YULIANA
 NIM : 3021 311 102
 Jurusan : MANAJE
 Angkatan : 2013
 Konsentrasi Studi : MANAJEMEN SUMBER DATA MANUSIA
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Judul Proposal / Skripsi :
 IPK : 3,78
 Nama Pembimbing : M. TANGGUNG SE. M.Si.
 Mulai Skripsi :

ANALISIS MANAJEMEN SARANA PRASARANA DAN DISIPLIN KERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA PANGKALPONANG

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	23/10/16	Konsultasi judul, dan siapkan latar belakang	[Signature]
2	28/10/16	Perbaiki Latar Belakang	[Signature]
3	11/11/16	Perbaiki Bab I	[Signature]
4	29/11/16	Perbaiki Bab I dan 2	[Signature]
5	1/12/16	Perbaiki Bab I	[Signature]
6	2/12/16	Perbaiki Bab II, III, Acc Bab I	[Signature]

Hal. 1

No	Tanggal	Keterangan	Pembimbing
7	20/12/16	Perbaiki Bab II dan Bab III	[Signature]
8	23/12/16	Perbaiki Bab III, Acc Bab II	[Signature]
9	27/11/16	Perbaiki definisi operasional dan Kuesioner	[Signature]
10	29/11/16	Perbaiki Kuesioner	[Signature]
11	30/12/16	ACC untuk Diseminarkan.	[Signature]
12	29/05/2017	Perbaiki Bab IV	[Signature]
13	12/1/17	Perbaiki Bab IV & V	[Signature]
14	19/1/17	Perbaiki Bab IV	[Signature]
15	23/1/17	Acc 1/ do Simi Gun/Bolongun	[Signature]
17			
18			
19			

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Yuliana IPK : ~~01118~~ 3.78
 NIM : 3021311102 Nama Pembimbing : Dr. Renati, S.E., M.S
 Jurusan : ~~Manajemen~~ / Manajemen Mulai Skripsi :
 Angkatan : 2013
 Konsentrasi Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia
 Judul Proposal/Skripsi : Analisis Manajemen Sarana Prasarana, dan Disiplin Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

NO	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	26-10-2016	Konultasi judul	
2	02-11-2016	Revisi Bab I	
3	08-12-2016	Revisi Bab II	
4	20-12-2016	Revisi Bab III	
5	30-12-2016	Revisi Supel	
6	3/1-2017	ACC ke pembimbing I	
7	13/5/2017	perbaiki lampiran + tambah	
8		autokoreksi	
9	22/5/2017	Tambah foto	
10	23/5/2017	Abstract diinput ke power point	
11	24/5/2017	ACC 4/halaman	
12			
13			
14			
15			

Catatan:

1. Kartu ini harus diisi saat bimbingan skripsi

LAMPIRAN 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Yuliana
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 29 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Ekonomi)
Alamat : Gg. Bukit III, Desa Balunijuk, Kec. Merawang,
Kab. Bangka, Prov. Babel
No. Telp / HP : 082279144276
E-mail : yuliana_an29@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

1. 2013 - 2017 : Universitas Bangka Belitung
(Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen)
2. 2010 - 2013 : SMK Negeri 1 Pangkalpinang
3. 2007 - 2010 : SMP Negeri 2 Merawang
4. 2001 – 2007 : SD Negeri 15 Balunijuk

LAMPIRAN 19

Dokumentasi Foto

Foto Sampah Berserakan di Jl. Pabrik

Foto Sampah Berserakan di Jl. Krabut Bawah

Foto Sampah yang ada di TPA

Foto PHL pada saat Pengangkutan Sampah

Foto Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Foto Sarana Prasarana Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang

Foto saat wawancara dengan Sekretaris Dinas

Foto saat wawancara dengan Kepala Bidang Pengangkutan Sampah

Foto bersama pegawai Dinas Kebersihan

Foto saat wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan

Foto saat penyebaran kuesioner kepada PNS

Foto saat pengisian kuesioner

Foto saat penyebaran kuesioner kepada PHL